

Kompetenzen von Schulleitungen im Kontext inklusive Schulentwicklung

Eine systematische Übersicht heil- und
sonderpädagogischer Kenntnisse,
Fähigkeiten und Haltungen für die Initiierung
und Steuerung inklusiver
Schulentwicklungsprozesse

eingereicht von: Lies Vanhimbeeck
Begleitung: Prof. Dr. phil. Monika T. Wicki

16. November 2025

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht, welche heil- und sonderpädagogischen Kenntnisse, praktischen Fähigkeiten und wertebasierten Haltungen Schulleitungen benötigen, um inklusive Schulentwicklungsprozesse wirksam zu initiieren und systemisch zu steuern. Grundlage bildet ein systematisches Literaturreview nach PRISMA-Standard, in dessen Rahmen 767 Publikationen identifiziert, 607 gescreent und 71 Studien in die finale Analyse einbezogen wurden. Die Auswertung erfolgt deduktiv anhand eines Codiersystems.

Die Ergebnisse zeigen drei zentrale Kompetenzdimensionen: (1) Auf Wissensebene benötigen Schulleitungen sowohl sonderpädagogisches Know-how (u. a. Förderplanung, individuelle Lernziele, UDL/RTI) als auch rechtlich-administrative und governance-bezogene Kenntnisse zur Gestaltung gerechter Teilhabe. Ergänzend sind Führungsmodelle, evidenzorientierte Diagnostik, Ressourcensteuerung sowie systemisches Denken zentral. (2) Praktische Fähigkeiten zeigen sich in der strategischen Programm- und Unterrichtsentwicklung, im Ressourcen- und Personalmanagement, in multiprofessioneller Kooperation, professioneller Kommunikation, der Steuerung von Veränderungsprozessen sowie in datenbasierten Entscheidungen und der Navigation von Spannungsfeldern. (3) Die Haltungsebene umfasst eine klare Inklusions- und Gerechtigkeitsorientierung, die Wertschätzung von Vielfalt und Partizipation, eine vertrauensbasierte und transparente Führungskultur sowie proaktive, reflexive und beziehungsorientierte Werthaltungen, die Ambiguitätstoleranz und Selbstreflexion einschließen.

Die Synthese zeigt, dass inklusive Schulführung dort gelingt, wo Schulleitungen fachliches Wissen, professionelles Können und ethische Haltung reflexiv verbinden und Inklusion als gemeinschaftlichen, lernorientierten Entwicklungsprozess verstehen. Gleichzeitig offenbart das Review Forschungsdesiderate, insbesondere im deutschsprachigen Raum hinsichtlich empirischer Studien und der Umsetzung von Wissen und Werten in konkretes Leitungshandeln. Die Ergebnisse bieten Implikationen für Qualifizierungsprogramme, die Inklusion nicht als Zusatzmodul, sondern als integratives Leitprinzip professioneller Schulführung verankern sollten.

Stichwörter: Inklusive Schulentwicklung; Schulleitung; sonderpädagogisches Wissen; Führungskompetenzen; wertebasierte Haltung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	<i>Ausgangslage</i>	7
1.2	<i>Forschungsstand</i>	7
2	Methodik	14
2.1	<i>Forschungsdesign und methodischer Ansatz</i>	14
2.2	<i>Theoretischer Bezugsrahmen</i>	14
2.3	<i>Vorgehen der systematischen Literaturrecherche</i>	15
2.4	<i>Ein- und Ausschlusskriterien</i>	16
2.5	<i>Auswahlprozess und Visualisierung (PRISMA-Darstellung)</i>	18
2.6	<i>Datenauswertung</i>	19
2.7	<i>Synthese und Darstellung der Ergebnisse</i>	21
2.8	<i>Methodenkritik und Limitationen</i>	21
3	Ergebnisse der Reviews	22
3.1	<i>Kurzdarstellung der Reviews</i>	22
3.2	<i>Synthese der Reviews</i>	23
3.3	<i>Kritische Reflexion</i>	29
3.4	<i>Forschungslücken</i>	30
4	Ergebnisse der Literaturrecherche zu den Forschungslücken	31
4.1	<i>Einblicke in empirische Erkenntnisse im deutschsprachigen Raum – Erschliessung Forschungslücke 1</i>	33
4.2	<i>Wissen als handlungsleitende Ressource inklusiver Führung – Erschliessung Forschungslücke 2</i>	39
4.3	<i>Konkretes Leitungshandeln in inklusiven Schulentwicklungsprozessen – Erschliessung Forschungslücke 3</i>	43
4.4	<i>Wertebasiertes Handeln als Kern inklusiver Schulführung – Erschliessung Forschungslücke 4</i>	50
4.5	<i>Zusammenfassende kritische Bewertung der Studienqualität</i>	58
5	Diskussion	60
5.1	<i>Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse</i>	60
5.2	<i>Kritische Reflexion der Ergebnisse</i>	65
5.3	<i>Implikationen</i>	65
5.4	<i>Beantwortung der Forschungsfrage</i>	67
5.5	<i>Limitationen des Reviews</i>	67
5.6	<i>Fazit der Diskussion</i>	68
5.7	<i>Reflexion des eigenen Forschungsprozesses</i>	68
	Verzeichnisse	70
	Anhang	78

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, 2006) hat sich die Schweiz, wie viele andere Staaten, verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu gestalten. Bereits die Salamanca-Erklärung (UNESCO, 1994) formulierte das Ziel, Regelschulen zu Orten gemeinsamer Bildung und sozialer Teilhabe zu entwickeln. Inklusive Bildung ist somit mehr als eine pädagogische Idee: Sie ist ein gesellschaftlicher und rechtlich verbindlicher Auftrag, Schulen offen für Vielfalt zu gestalten.

Obwohl die UN-BRK völkerrechtlich bindend ist, bleibt ihre Umsetzung komplex. Sie bewegt sich im Spannungsfeld politischer Erwartungen, gesellschaftlicher Ansprüche und lokaler Gestaltungsspielräume. Schulen stehen als institutionelle Akteure vor der Aufgabe, gesellschaftliche Bildungsaufträge in lokale Praxis zu übersetzen und externe Erwartungen mit ihrer eigenen Gestaltungslogik in Einklang zu bringen. Inklusion fordert daher eine kontinuierliche Reflexion und Weiterentwicklung bestehender Organisationskulturen, Entscheidungsstrukturen und professioneller Routinen (Fend, 2008, S. 192–195, 201–217, 228–230).

Vor diesem Hintergrund kommt Schulleitungen eine zentrale Bedeutung zu, da sie inklusive Schulentwicklung massgeblich initiieren, begleiten und steuern (Preuss, 2018, S. 47). Führung wird zunehmend als pädagogische und transformative Aufgabe verstanden, die Kooperation, Reflexion und gemeinsame Verantwortung in den Mittelpunkt stellt (Óskarsdóttir et al., 2018). Damit verändern sich sowohl die Rolle als auch die Anforderungen an Schulleitungen: Anstelle administrativer Steuerung treten partizipative und entwicklungsorientierte Formen von Führung (Schratz et al., 2016).

Aus heil- und sonderpädagogischer Perspektive bedeutet dies, Schule als Lern- und Entwicklungsraum so zu gestalten, dass jedes Kind, unabhängig von seinen individuellen Voraussetzungen, die Unterstützung erhält, die es für Bildung und Teilhabe benötigt. Daraus ergibt sich die Frage, über welche Kenntnisse, praktischen Fähigkeiten und wertebasierten Haltungen Schulleitungen verfügen müssen, um inklusive Schulentwicklung wirksam zu gestalten.

Die vorliegende Arbeit leistet hierzu einen Beitrag, indem sie den internationalen und deutschsprachigen Forschungsstand zu den Kompetenzanforderungen von Schulleitungen systematisch zusammenführt. Damit wird eine empirisch gestützte Grundlage geschaffen, die zur Orientierung in der Aus- und Weiterbildung von Schulleitungen sowie zur Weiterentwicklung inklusiver Schulen dienen kann.

1.2 Forschungsstand

Zur theoretischen Fundierung der skizzierten Herausforderungen wird die Arbeit im Ansatz der *Educational Governance* verortet. Als normative Ergänzung dient der *Index für Inklusion* (Booth & Ainscow, 2019). Während der Governance-Ansatz strukturelle Steuerungslogiken im Mehrebenensystem beleuchtet, richtet der Index den Blick auf Werte-, Kultur- und Praxisdimensionen inklusiver

Schulentwicklung. Einleitend werden die beiden Ansätze kurz umrissen und ihre theoretische Relevanz für die vorliegende Arbeit aufgezeigt. Daran anschliessend werden zentrale empirische Ergebnisse skizziert. Der Fokus liegt dabei auf Studien aus dem deutschsprachigen Raum, da der internationale Forschungsstand durch die Reviews im darauffolgenden Kapitel 3 dargestellt wird.

1.2.1 Theoretische Perspektiven auf das Schulleitungshandeln

Educational Governance-Ansatz

Zunächst wird der Ansatz der *Educational-Governance* in seinen Grundzügen beschrieben. Für die vorliegende Arbeit werden insbesondere die Monografie «Inklusive Bildung im schulischen Mehrebenensystem» von Preuss (2018) sowie der Sammelband «Steuerung von Inklusion!?» von Kruschel und Merz-Atalik (2023) herangezogen, da sie aktuelle theoretische und empirische Perspektiven auf die Rolle von Schulleitungen im Mehrebenensystem bieten.

Der Governance-Ansatz versteht Bildungsprozesse als Ergebnis der Koordination verschiedener Akteursgruppen – etwa aus Politik, Verwaltung, Schule und Unterricht (Kruschel & Merz-Atalik, 2023, S. 10; Preuss, 2018, S. 33–36). Er betrachtet Schule somit als Teil eines Mehrebenensystems, das aus einer *Makroebene* (Bildungspolitik, Gesetzgebung), einer *Mesoebene* (Schulorganisation, Schulleitung, Kollegium) und einer *Mikroebene* (pädagogisches Handeln im Unterricht) besteht. Inklusion gilt als systemische Steuerungsaufgabe, deren Gelingen vom Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen abhängt (Preuss, 2018, S. 33). Die Steuerung von Schule gilt dabei als anspruchsvolle Aufgabe, da Bildungssysteme aus «lose gekoppelten Teilsystemen» bestehen (Kruschel & Merz-Atalik, 2023, S. 2). In diesem System folgen die verschiedenen Akteursgruppen jeweils ihren eigenen Handlungslogiken (Preuss, 2018, S. 33). Politische Reformimpulse, wie die Umsetzung der UN-BRK, wirken daher nicht direkt oder linear, sondern werden in den Schulen interpretiert, angepasst und neu ausgehandelt. Dieser Prozess wird als *Rekontextualisierung* bezeichnet (Fend, 2008, S. 26–29; Kruschel & Merz-Atalik, 2023, S. 3). Wie Schulleitungen diesen Übersetzungsprozess gestalten untersucht die deutsche Studie von Badstieber (2021). Die Studie zeigt, dass Schulleitungen trotz struktureller Widersprüche den Reformimpuls aktiv gestalten. Sie entwickeln strategische und symbolische Praktiken und verankern so inklusive Prinzipien im Schulalltag (2021, S. 177–191). Auf die Studie wird im Ergebnisteil (siehe Kapitel 4.1.4) noch näher eingegangen, da sie beispielhaft zeigt, wie Schulleitungen Inklusion zwischen den einzelnen Ebenen steuernd und vermittelnd umsetzen.

Die Governance-Perspektive erweitert somit den Blick auf das Schulleitungshandeln über administrative Aufgaben hinaus. Inklusion erscheint hier als Aushandlungs- und Abstimmungsprozess, in dem Schulleitungen normative Ziele mit organisatorischen Rahmenbedingungen verbinden. Schulleitungen fungieren damit als Bindeglied zwischen politischen, organisatorischen und pädagogischen Ebenen und tragen entscheidend dazu bei, inklusive Schulentwicklung nachhaltig zu gestalten (Kruschel & Merz-Atalik, 2023, S. 7–9; Preuss, 2018, S. 47, 109).

Zusammenfassend eröffnet die Governance-Perspektive einen strukturellen Blick auf Führung in lose gekoppelten Mehrebenensystemen und macht die Übersetzungsleistungen von Schulleitungen

sichtbar. Ergänzungsbedürftig bleibt dabei jedoch die normative Frage, *woran* sich diese Übersetzungen ausrichten sollen. Hier setzt der *Index für Inklusion* (Booth & Ainscow, 2019) an. Er liefert einen wertebasierten Referenzrahmen, woran sich die in Governance beschriebenen Steuerungsprozesse inhaltlich orientieren und damit die Analyse von Führungshandeln ethisch und pädagogisch schärft.

Index für Inklusion als theoretisches Modell inklusiver Schulentwicklung

Was kennzeichnet gute inklusive Schulen?

Als normativer Orientierungsrahmen dient in dieser Arbeit der *Index für Inklusion* (Booth & Ainscow, 2019). Ursprünglich als Instrument der Schulseelbstevaluation entwickelt, versteht er inklusive Schulentwicklung als fortlaufenden und partizipativen Prozess. Der Ansatz basiert auf der Annahme, dass Inklusion nicht auf die Integration bestimmter Lernender beschränkt werden darf, sondern als umfassender Entwicklungsprozess zu verstehen ist, der auf den Abbau von Barrieren für Lernen und Teilhabe sowie auf die Aktivierung vorhandener Ressourcen zur Unterstützung von Vielfalt zielt (2019, S. 28–31).

Im Sinne der Governance-Perspektive erweitert der Index das theoretische Mehrebenenmodell um eine normative und partizipative Dimension. Auf der Makroebene bietet er Orientierung für bildungspolitische Entscheidungen, indem er grundlegende Prinzipien wie Gleichwertigkeit, Partizipation und Nichtdiskriminierung in operationalisierbare Leitlinien fasst. Auf der Mesoebene unterstützt er Schulen und Schulleitungen beim Aufbau inklusionsorientierter Kulturen, Strukturen und Praktiken. Hierbei übernehmen Schulleitungen eine zentrale Rolle, da sie Entwicklungsprozesse initiieren, Kooperation fördern und Reflexionsräume eröffnen. Auf der Mikroebene richtet der Index das pädagogische Handeln an inklusiven Werten aus und ermutigt Lehrpersonen, Barrieren für Lernen und Teilhabe zu identifizieren und abzubauen (2019, S. 29–62).

In dieser Perspektive werden Schulen als Teil eines komplexen Mehrebenensystems verstanden, in dem Veränderungen eng miteinander verflochten sind. Sie werden als lernende Organisationen konzipiert, deren Entwicklung auf Reflexion, Kooperation und gemeinsame Werteorientierung gründet. Schulentwicklung erscheint damit als kontinuierlicher, dialogischer Lernprozess, an dem verschiedene Akteursgruppen – Lehrpersonen, Schulleitungen, Eltern, Kinder und lokale Gemeinschaften – gemeinsam Verantwortung übernehmen (2019, S. 28–31).

Der Index unterscheidet drei zentrale Dimensionen: (A) *inklusive Kulturen schaffen*, (B) *inklusive Strukturen etablieren* und (C) *inklusive Praktiken entwickeln* (2019, S. 18–19). Diese Dimensionen bilden den Bezugsrahmen für die Frage, was eine gute inklusive Schule kennzeichnet. Damit fungiert der Index nicht nur als Instrument der Selbstevaluation, sondern auch als Reflexions- und Orientierungshilfe für Schulentwicklungsprozesse, die auf Gerechtigkeit, Partizipation und Zugehörigkeit abzielen.

Vor diesem theoretischen Hintergrund dient der Index in der vorliegenden Arbeit als normativer Orientierungsrahmen. Er ergänzt den Governance-Ansatz um eine normative Perspektive, welche die in der Forschung identifizierten Kompetenzen reflektierbar macht und die Analyse der Forschungsliteratur an seinen zentralen Prinzipien orientiert.

Auf dieser doppelten Rahmung aufbauend – Governance als Strukturperspektive und Index als normativer Referenzrahmen – lässt sich der internationale Forschungsstand gezielter einordnen. Im nächsten Schritt werden daher die wesentlichen Führungskonzepte der internationalen Literatur knapp systematisiert, um die nachfolgenden Befunde in Kapitel 3 und in Kapitel 4 anschlussfähig zu kontextualisieren.

1.2.2 Internationale Forschung

Der internationale Forschungsstand wird in der Synthese der systematischen Reviews (siehe Kapitel 3) ausführlich dargestellt. Seit Beginn der 2000er-Jahre ist die internationale Forschung zu inklusiver Führung deutlich gewachsen. Es entstanden verschiedene theoretische Ansätze, die den Zusammenhang von Führungshandeln und inklusiver Schulentwicklung beleuchten. Einen umfassenden Überblick über diese Entwicklung bietet die Literaturübersicht der *European Agency for Special Needs and Inclusive Education* (Óskarsdóttir et al., 2018). Die wichtigsten Ansätze, auf die in den Studien wiederholt Bezug genommen wird, werden hier zum besseren Verständnis kurz aufgeführt:

- *Transformational Leadership* (Leithwood & Jantzi, 2006) rückt die Entwicklung einer gemeinsamen Vision in den Mittelpunkt. Schulleitungen agieren hier als Impulsgebende für Vertrauen, Motivation und Wandel.
- *Distributed Leadership* (Harris, 2008) beschreibt Führung als gemeinsames, systemisch vernetztes Handeln in professionellen Lerngemeinschaften – Partizipation und geteilte Verantwortung stehen im Zentrum.
- *Inclusive Leadership* (Ryan, 2006; Theoharis, 2007) erweitert diese Perspektive um Diversität und Zugehörigkeit: Barrieren abbauen, Beziehungen stärken und Inklusion als Haltung verankern.
- *Social Justice Leadership* (Shields, 2010) betont den ethisch-politischen Anspruch schulischer Führung: Ungleichheiten erkennen, Machtverhältnisse reflektieren und Strukturen transformieren.
- *Instructional Leadership* (Hallinger, 2005) ergänzt den Fokus auf Unterrichtsqualität, evidenzbasierte Schulentwicklung und kollektive Professionalisierung des Kollegiums.

Die internationale Forschung hat ein breites Spektrum theoretischer Ansätze zu inklusivem Leitungshandeln entwickelt. Im deutschsprachigen Raum liegt dagegen bislang nur eine begrenzte Zahl theoretischer Konzepte vor, da die Forschung erst seit kurzem an Dynamik gewinnt. Im folgenden Abschnitt werden die im deutschsprachigen Raum publizierten theoretischen Konzepte dargestellt.

1.2.3 Forschung im deutschsprachigen Raum

Die Forschung zu Führung im Kontext schulischer Inklusion hat sich im deutschsprachigen Raum erst seit etwa 2015 intensiver entwickelt. Während frühere Arbeiten den Fokus vor allem auf die Umsetzung von Integrationsmassnahmen und sonderpädagogische Förderung legten, rückt nun zunehmend die Gestaltung einer systematisch abgestimmten Schulentwicklung, die Organisations-, Personal- und Unterrichtsebene miteinander verbindet, in den Vordergrund (Lütje-Klose et al., 2017). Zentrale Forschungs- und Theoriebeiträge stammen vor allem von Lütje-Klose et al. (2017), Kullmann et al. (2014), Scheer (2020), Badstieber (2021), Huber und Zoss (2023) sowie Anderegg

(2016, 2022; Anderegg et al., 2023). Sie beleuchten Teilaspekte inklusiver Führung – etwa Haltungen und Werteorientierungen von Schulleitungen, Formen kooperativer Schulentwicklung oder das Zusammenspiel von Leitung und Kollegium in Veränderungsprozessen.

Eine explizite heil- oder sonderpädagogische Perspektive ist in diesen Arbeiten bislang jedoch kaum integriert. Die systematische Zusammenführung dieser Dimensionen zu einem kohärenten Kompetenzmodell für inklusive Schulleitung fehlt somit im deutschsprachigen Raum. Ansätze lassen sich bei Huber und Zoss (2023) sowie bei Scheer (2019) finden, die nachfolgend kurz vorgestellt werden.

Handlungsmodell inklusiver Schulgestaltung

Das *Handlungsmodell inklusiver Schulgestaltung* von Huber und Zoss (2023) beschreibt, wie Schulleitungen strategisch, kooperativ und kontextsensibel inklusive Schulentwicklung gestalten können. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass Schulleitungen massgeblich die Qualität schulischer Arbeit und damit die Entwicklung einer inklusiven Schule beeinflussen.

Das Modell umfasst die drei zentrale Handlungsfelder schulischer Führung *Personal*, *Organisation* sowie *Bildungslandschaft* und verknüpft diese mit den pädagogischen Kernbereichen *Unterrichten*, *Erziehen* und *Beraten*. Die *Organisationskultur* sowie deren *Qualitätsmanagement* rahmen diesen Prozess (2023, S. 202–203).

Abbildung 1 veranschaulicht den Aufbau dieses Modells und zeigt, wie die genannten Handlungsfelder mit den pädagogischen Kernbereichen verbunden sind. Die sogenannte *BIO-Strategie* bietet dabei Orientierung für mögliche Handlungsoptionen. Die BIO-Strategie beschreibt eine balancierte Führungslogik, die in inklusiven Schulentwicklungsprozessen eine ausgewogene Gestaltung von *Behalten*, *Optimieren* und *Innovieren* anstrebt. Dabei geht es darum, Bewährtes bewusst zu erhalten, funktionierende Prozesse weiterzuentwickeln und bei Bedarf neue Strukturen oder Praktiken zu implementieren. Auf diese Weise entsteht eine Entwicklungsstrategie, die für die jeweilige Schule realisierbar ist und langfristig nachhaltig wirkt (2023, S. 204).

Abbildung 1. Handlungsmodell inklusiver Schulgestaltung. Quelle: Eigene schematische Darstellung in Anlehnung an Huber & Zoss (2023, S. 201–203).

Schulleitungen agieren in diesem Rahmen als *Responsible Leaders*, die analytisch, moralisch, kooperativ, modellhaft und strategisch handeln. Sie analysieren schulische Ausgangslagen differenziert, vertreten Werte und Positionen reflektiert, fördern Kooperation und Partizipation im Kollegium und setzen gezielte Massnahmen zur Qualitätsentwicklung um. Das Modell zielt darauf ab, Schulen als lernende Organisationen zu stärken, die Vielfalt und Heterogenität anerkennen und Strukturen, Haltungen und Prozesse im Sinne inklusiver Bildung systematisch weiterentwickeln. Damit bildet es eine Verbindung zwischen pädagogischer Führung und systemischer Schulentwicklung (2023, S. 204–206).

Das Handlungsmodell von Huber und Zoss (2023) fokussiert auf die innere Logik schulischer Entwicklungsprozesse und beschreibt, wie Schulleitungen durch strategisches, kooperatives und wertebasiertes Handeln inklusive Schulqualität fördern. Daran anknüpfend nimmt Scheer (2019, 2020) die äusseren Steuerungs- und Kontextbedingungen in den Blick. Er zeigt, wie Schulleitungshandeln in gesellschaftliche, politische und organisatorische Ebenen eingebettet ist und inklusive Schulentwicklung als wechselseitigen Aushandlungs- und Rekontextualisierungsprozess versteht.

Integriertes Modell zur Rolle von Schulleitung im Kontext (inklusive) Schulentwicklung

Das integrierte Modell zur Rolle von Schulleitungen im Kontext (inklusive) Schulentwicklung von Scheer (2019, S. 417–421, 2020, S. 343–346) beschreibt die komplexen und kontextabhängigen Anforderungen an Schulleitungen bei der Umsetzung schulischer Inklusion. Es beruht auf der Verbindung dreier theoretischer Perspektiven, dem Konzept der Rekontextualisierung (Fend, 2008), dem Ansatz Educational-Governance sowie dem Vier-Rahmen-Modell von Bolman & Deal (2013).

Abbildung 2. Integriertes Modell der Schulleitungsrolle im Kontext schulischer Inklusion. Quelle: Eigene schematische Darstellung in Anlehnung an Scheer (2019, S. 417, 2020, S. 344).

Abbildung 2 zeigt, dass die Schulleitungsrolle in sechs zentrale Bezugspunkte eingebettet ist: (1) gesellschaftliche Bedingungen und Diskurse als übergeordnete Rahmung, (2) die Einbindung der Schulleitung in lokale Akteursgruppen, (3) die Rekontextualisierung bildungspolitischer Vorgaben in schulische Praxis, (4) die individuelle Führungsorientierung, (5) themenbezogene Überzeugungen zur Inklusion sowie (6) konkrete Unterstützungsleistungen der Schulleitung (Scheer, 2019, S. 417). Diese Dimensionen stehen in einem dynamischen Wechselverhältnis und verdeutlichen, dass Schulleitungshandeln als mehrdimensionaler, kontextsensitiver und wertegeleiteter Steuerungsprozess zu verstehen ist, der inklusive Schulentwicklung auf organisationaler und kultureller Ebene prägt.

Wirksame Schulleitungen fördern geteilte Verantwortung, entwickeln gemeinsame Werte, schaffen Kooperationsstrukturen und gestalten Schule als lernende Organisation. Das Modell vereint damit theoretische und empirische Perspektiven zu einem Rahmen, der zeigt, wie Schulleitungen inklusive Schulentwicklung strategisch, partizipativ und reflektiert gestalten (Scheer, 2020, S. 345–348).

Die dargestellten Modelle zeigen, dass Schulleitungshandeln im Kontext von Inklusion vielschichtig und kontextabhängig ist. Dennoch bleibt offen, welche Kompetenzen Schulleitungen konkret benötigen, um Inklusion wirksam zu gestalten. An dieser Schnittstelle setzt die vorliegende Arbeit an und entwickelt daraus ihre zentrale Forschungsfrage.

1.2.4 Forschungsfrage

Trotz dieser theoretischen Fortschritte bleibt der Forschungsstand im deutschsprachigen Raum begrenzt. Sowohl das Handlungsmodell von Huber und Zoss (2023) als auch das integrierte Modell von Scheer (2019) beschreiben zentrale Handlungsfelder und theoretische Bezüge schulischer Führung im Kontext von Inklusion, fokussieren jedoch primär auf organisatorische und Governance-bezogene Aspekte. Es fehlt bislang eine integrative Perspektive, welche internationale Erkenntnisse zu inklusivem Leitungshandeln mit heilpädagogisch-professionellem Wissen und wertebezogenen Orientierungen verbindet. Diese Forschungslücke bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit. In der Folge lautet die zentrale Forschungsfrage dieser Masterarbeit:

Welche heil- und sonderpädagogischen Kenntnisse, praktischen Fähigkeiten und wertebasierten Einstellungen von Schulleitungen werden in der englisch- und deutschsprachigen wissenschaftlichen Literatur für die wirksame Initiierung und systemische Steuerung inklusiver Schulentwicklungsprozesse in öffentlichen Regelschulen als bedeutsam beschrieben?

Ziel der Arbeit ist es, durch die Synthese und systematische Aufarbeitung des Forschungsstandes einen Beitrag zur Professionalisierung von Schulleitungen im Kontext inklusiver Schulentwicklung zu leisten. Das Erkenntnisinteresse besteht darin, einen Überblick über die international diskutierten Anforderungen an Schulleitungen zu gewinnen und diese in Bezug auf ihre heil- und sonderpädagogische Relevanz zu reflektieren. Damit trägt die Arbeit zur theoretischen Fundierung und Weiterentwicklung der inklusiven Schulentwicklungsforschung bei.

2 Methodik

Nachdem die Ausgangslage und der Forschungsstand dargelegt und die Forschungsfrage präzisiert wurden, wird im Folgenden das methodische Vorgehen beschrieben.

2.1 Forschungsdesign und methodischer Ansatz

Die vorliegende Masterarbeit ist als systematische Literaturarbeit angelegt. Ein systematisches Literaturreview fasst vorhandene wissenschaftliche Studien zu einer klar definierten Fragestellung strukturiert, nachvollziehbar und kritisch zusammen. Im Unterschied zu empirischen Arbeiten, die eigene Daten erheben, nutzt sie bereits publizierte wissenschaftliche Arbeiten als Datenbasis (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 14). Die Methodenwahl begründet sich durch das Erkenntnisinteresse der Arbeit. Entscheidend ist nicht die Erhebung neuer Daten, sondern die Verdichtung und Analyse bestehender Evidenz (Koch, 2015, S. 49–51). Das systematische Literaturreview ermöglicht es, die vorhandenen Forschungsergebnisse aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum vergleichend zusammenzuführen und kritisch zu reflektieren (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 10).

Die Arbeit nutzt einen qualitativen, beschreibenden Ansatz und arbeitet mit einer deduktiven Inhaltsanalyse (Mayring, 2022, S. 84–85). Das hierfür entwickelte Codiersystem basiert auf theoretischen Vorannahmen und bestehenden Konzepten, die sich im Anschluss an die Abstract-Screening-Stufe herauskristallisieren. Die drei Hauptkategorien Kenntnisse, praktische Fähigkeiten und wertebasierte Haltungen bilden die Grundstruktur des Codiersystems. Es wird in Kapitel 2.6 ausführlich beschrieben. Ziel des methodischen Vorgehens ist es, die Literatur inhaltlich systematisch zu verdichten (Mayring, 2022, S. 49–53). Um das methodische Vorgehen theoretisch zu fundieren, wird im nächsten Abschnitt der Bezugsrahmen dargestellt, der die Analyse der Literatur leitet.

2.2 Theoretischer Bezugsrahmen

Methodisch stützt sich die Arbeit auf ein theoretisches Verständnis von Schulentwicklung, welches Steuerung, pädagogische Führung und Inklusion miteinander verbindet. Ausgangspunkt bildet das Konzept der *Educational Governance*. Schule wird dabei, wie in Kapitel 1.2 dargelegt, als Steuerungssystem verstanden, in dem Entscheidungen und Verantwortlichkeiten zwischen Akteursgruppen auf unterschiedlichen Ebenen ausgehandelt werden (Kruschel & Merz-Atalik, 2023, S. 10; Preuss, 2018, S. 33–36). Auf dieser Grundlage richtet sich der Blick auf die Gestaltungs- und Aushandlungsfunktion von Schulleitungen im Spannungsfeld zwischen externen Vorgaben und internen Entwicklungsprozessen. Ergänzend dient der *Index für Inklusion* (Booth & Ainscow, 2019) als normativer und analytischer Orientierungsrahmen. Er konzeptualisiert inklusive Schulentwicklung als fortlaufenden Prozess der Veränderung und betont damit den systemischen Charakter von Inklusion. Für die methodische Auswertung dieser Arbeit ist der Index insofern bedeutsam, als dass er aufzeigt, dass inklusive Schulentwicklung im Zusammenspiel von Werten, Strukturen und Praktiken gelingt. Diese drei Dimensionen lassen sich sinngemäss auf die in dieser Arbeit verwendeten Dimensionen Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen übertragen, die den Analyserahmen dieser Arbeit bilden.

Aus diesem theoretischen Verständnis leitet sich das Vorgehen der systematischen Literaturrecherche ab, welches im folgenden Abschnitt erläutert wird.

2.3 Vorgehen der systematischen Literaturrecherche

2.3.1 Datenquellen und Suchorte

Um den Forschungsstand umfassend und repräsentativ abzudecken, werden sowohl englischsprachige als auch deutschsprachige Fachdatenbanken berücksichtigt. Die Auswahl orientiert sich an den Empfehlungen für systematische Übersichtsarbeiten im Bildungsbereich (Melzer, 2015, S. 340–343; Wetterich & Plänitz, 2021, S. 47–48). Ergänzend werden die Literaturverzeichnisse der theoretischen und konzeptionellen Arbeiten (Badstieber, 2021; Kruschel & Merz-Atalik, 2023; Preuss, 2018; Scheer, 2020) geprüft, die in Kapitel 1.2 der vorliegenden Arbeit diskutiert werden. Ziel dieses Vorgehens ist es, weitere relevante Studien ausserhalb der Fachdatenbanken zu identifizieren und so den Forschungsstand möglichst vollständig abzudecken (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 49). Tabelle 1 gibt einen Überblick der eingesetzten Datenbanken.

Tabelle 1

Übersicht der verwendeten Datenbanken

Datenbank	Fokus / Abdeckung	Relevanz
<i>ERIC</i> (Education Resources Information Center)	Internationale Fachdatenbank für Bildungs- und Erziehungswissenschaft	Forschung zu school leadership, inklusiver Schulentwicklung und Governance
<i>PsycINFO</i> (via EBSCO)	Psychologische Fachdatenbank (American Psychological Association)	Forschung zu Einstellungen, Werten und Kompetenzen von Führungspersonen
<i>FIS Bildung</i>	Zentrale deutschsprachige Datenbank für Bildungs- und Erziehungsforschung	Publikationen zu Schulleitung, Schulentwicklung und Inklusion im deutschsprachigen Raum

2.3.2 Suchbegriffe und Suchlogik

Die Entwicklung der Suchstrings orientiert sich an den zentralen Komponenten der Forschungsfrage. Zur Erfassung dieser drei inhaltlichen Schwerpunkte werden deutsch- und englischsprachige Suchbegriffe verwendet. Dabei kommen sowohl Schlagwörter (z. B. ERIC-Thesaurus, FIS-Schlagwortsystematik) als auch Freitextbegriffe zum Einsatz, um die inhaltliche Breite der Literatur abzudecken. Die Suchlogik kombiniert die Begriffe mit booleschen Operatoren, Trunkierungen und Filtern. Die Suchstrings werden in mehreren Schritten getestet und angepasst. Die Kombination von Schlagwort- und Freitextsuche erwies sich als am treffsichersten. Eine Übersicht der finalen Suchstrings findet sich im Anhang A .

Der Suchzeitraum wird auf Veröffentlichungen ab dem Jahr 2000 begrenzt, um aktuelle Entwicklungen im Kontext der inklusiven Schulentwicklung abzubilden. Es werden ausschliesslich wissenschaftliche Publikationstypen einbezogen (peer-reviewed Artikel, Buchkapitel, wissenschaftliche Monografien). Die Sprachfilter beschränken sich auf Deutsch und Englisch, um eine thematisch und methodisch vergleichbare Auswertung zu ermöglichen.

2.3.3 Dokumentation der Recherche

Struktur und Dokumentation der Suchläufe

Alle Suchläufe werden fortlaufend dokumentiert. Das Suchprotokoll enthält Datum, Datenbank, Suchstring-ID, Suchbegriffe, Trefferzahl, Status (aktiv, verworfen, angepasst) und Anmerkungen zu Anpassungen. Die Gliederung erfolgt tabellarisch nach Themenbereichen und Sprachversionen (siehe Anhang A). Jede Suchabfrage enthält eine eindeutige String-ID, die nachfolgendem Schema aufgebaut ist: SXX.XX.DE/EN, wobei S für *Suchstring* steht, die erste Zahl (01–05) den jeweiligen *Themenbereich* bezeichnet, die zweite Zahl (.01–.07) die *Version* oder Anpassung innerhalb dieses Themenbereichs, und der Sprachcode (DE für Deutsch / EN für Englisch) die *Suchsprache* kennzeichnet. Die fünf Themenbereiche sind: S01 – Schulleitung und Inklusion, S02 – Kenntnisse und Fähigkeiten, S03 – Einstellungen und Haltungen, S04 – Schulleitung und Ausbildung / Qualifikation sowie S05 – Schule und Inklusion.

Durch dieses strukturierte System lässt sich die Entwicklung der Suchlogik über mehrere Suchläufe hinweg präzise nachvollziehen. Anpassungen betrafen insbesondere die Kombination von Schlagwort- und Freitextsuche, die Erweiterung um Synonyme sowie den Einsatz von Ausschlussbegriffen zur Eingrenzung des Suchfelds.

Screening- und Dokumentationsverfahren

Die Recherche- und Screeningprozesse werden zweigleisig dokumentiert, um Transparenz, Reproduzierbarkeit und Konsistenz sicherzustellen. In Excel erfolgt das operative Screening (Titel, Abstract, Volltext) einschliesslich der Entscheidungs-codes (Einschluss/Ausschluss), Begründungen, Datum sowie der String-IDs. Zusätzlich werden Trefferzahlen, Filter und Versionsänderungen pro Suchlauf protokolliert. Parallel dazu werden im Literaturverwaltungsprogramm Zotero sämtliche Nachweise innerhalb der Projektbibliothek mit Metadaten, Notizen und Tags gespiegelt und den jeweiligen Suchstrategien zugeordnet; die Ordnerstruktur (z. B. S01.01.DE_FIS_B, S01.02.EN_ERIC) bildet die Entwicklung der Suchlogik ab. Durch diesen Abgleich (Excel ↔ Zotero) können Screening-Entscheidungen fortlaufend validiert und Inkonsistenzen identifiziert werden. Beide Systeme fungieren komplementär: Excel dient als arbeitsleitendes Raster für Entscheidungen, Zotero als zentrales Werkzeug zur Literaturverwaltung und Verknüpfung der Volltexte.

Nachdem die Suchläufe dokumentiert und strukturiert sind, werden klare Ein- und Ausschlusskriterien definiert, um die Relevanz und wissenschaftliche Qualität der identifizierten Studien sicherzustellen.

2.4 Ein- und Ausschlusskriterien

Zu Beginn der Recherche werden klare Ein- und Ausschlusskriterien definiert. Sie orientieren sich an der Forschungsfrage und den Qualitätsstandards systematischer Literaturarbeiten (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 32–33). Die Ein- und Ausschlusskriterien sind in Tabelle 2 definiert.

Tabelle 2

Zu Beginn der Recherche definierte Ein- und Ausschlusskriterien

Kriterium	Einschluss	Ausschluss	Begründung
<i>Sprache</i>	Deutsch oder Englisch	Andere Sprachen	Abdeckung nationaler und internationaler Diskurse, realistische Machbarkeit
<i>Erscheinungsjahr</i>	ab 2000	Publikationen vor 2000 (ausser Schlüsselwerke)	Beginn intensiver Diskussion um Inklusion im Kontext der UN-BRK
<i>Publikationsart</i>	Peer-Review-Artikel, Monographien und Sammelbandbeiträge, Forschungsberichte mit Qualitätssiegel	Nicht-wissenschaftliche Texte (z. B. Meinungsartikel, Praxisberichte ohne Evidenz)	Sicherung wissenschaftlicher Qualität
<i>Inhaltlicher Fokus</i>	Kompetenzen, Fähigkeiten, Werte von Schulleitungen; allgemeine Leadership-Studien mit Bezug zu Inklusion	Arbeiten ohne Bezug zu Schulleitung oder Steuerung inklusiver Prozesse	Relevanz für Forschungsfrage zur Rolle der Schulleitungen
<i>Bildungsbereich</i>	Öffentliche Regelschulen (Primar- und Sekundarstufe)	Fokus ausschliesslich auf Sonderschulen oder Spezialklassen	Fragestellung zielt auf inklusive Prozesse in Regelschulen; Sonderschulen nur als Vergleichskontext.

Während der Literaturrecherche fanden sich zahlreiche Studien, die die Haltung von Schulleitungen gegenüber Inklusion in spezifischen nationalen Kontexten untersuchen. Diese Arbeiten liefern wertvolle Einblicke in das untersuchte Themenfeld. Eine Übertragung auf das schweizerische oder europäische Bildungssystem ist jedoch nur eingeschränkt möglich. Dies liegt vor allem an den deutlich unterschiedlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Ressourcen, Governance-Strukturen und bildungspolitischer Vorgaben. Als Beispiel kann die Studie *Exploring the Intentions of School Leaders towards Implementing Inclusive Education in Secondary Schools in Ghana* (Opoku, 2024) genannt werden. Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wird daher ein weiteres Ein- bzw. Ausschlusskriterium ergänzt, welches in Tabelle 3 aufgeführt ist.

Tabelle 3

Zusätzliches Ein- und Ausschlusskriterium Kompatibilität Bildungssystem

Kriterium	Einschluss	Ausschluss	Begründung
<i>Kompatibilität Bildungssystem</i>	Schulsysteme mit ähnlichen Rahmenbedingungen wie in der Schweiz	Studien aus Ländern mit deutlich abweichenden Schulstrukturen	Sicherung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse

Die definierten Kriterien bilden die Grundlage für den anschliessenden Auswahlprozess, der im nächsten Abschnitt anhand des PRISMA-Flussdiagramms (Page et al., 2021) visualisiert wird.

2.5 Auswahlprozess und Visualisierung (PRISMA-Darstellung)

Der Auswahlprozess folgt den Phasen *Identification* → *Screening* → *Eligibility* → *Inclusion*, wie sie im *PRISMA*-Standard (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses; Page et al., 2021) definiert sind. Das Screening erfolgt in drei Phasen:

- (1) *Titelscreening*: In dieser Stufe werden offenkundig irrelevante Treffer (z. B. falscher Publikationstyp, keine Bezugnahme auf Schulleitung oder Inklusion) ausgeschlossen.
- (2) *Abstractscreening*: In einem zweiten Schritt werden Abstracts hinsichtlich Relevanz für die Forschungsfrage geprüft. Kriterien sind unter anderem Bezug zu Leadership, inklusiver Schulentwicklung sowie Kompetenzen oder Haltungen von Schulleitungen.
- (3) *Volltextprüfung*: Für die verbleibenden Studien wird der Volltext analysiert. Ausschlussgründe in dieser Phase sind insbesondere eine falsche Fokusgruppe (z. B. Studien zu Lehrpersonen statt Schulleitungen), eine nur periphere Behandlung der Schulleitung, oder ein fehlender Bezug zu den zentralen Kompetenzdimensionen der Forschungsfrage. Darüber hinaus werden Arbeiten ausgeschlossen, deren empirische Qualität als unzureichend einzustufen ist.

Insgesamt werden $n = 767$ Publikationen identifiziert. Nach der Deduplizierung verbleiben $n = 607$ Datensätze, die einem Titel- und Abstract-Screening unterzogen werden. Davon erfüllen $n = 155$ Publikationen die Einschlusskriterien. Im anschliessenden Volltextscreening wurden $n = 149$ Studien geprüft, wovon schliesslich $n = 68$ Beiträge in die Synthese einbezogen werden. Ergänzend werden durch die manuelle Suche drei weitere relevante Studien identifiziert, sodass sich die finale Stichprobe auf $n = 71$ Publikationen beläuft.

Abbildung 3 visualisiert den Ablauf des systematischen Literatur-Screenings nach *PRISMA*-Standard (Page et al., 2021). Ergänzend bieten die Übersichtstabellen im Anhang eine detaillierte quantitative Darstellung der Ergebnisse (siehe Anhang B Tabelle 14 bis Tabelle 17).

Abbildung 3. Ablauf des systematischen Literatur-Screenings nach PRISMA-Standard. Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an PRISMA 2020 Statement (Page et al., 2021).

2.6 Datenauswertung

Nach Abschluss der Auswahlphase erfolgt die inhaltliche Analyse der eingeschlossenen Studien, deren Vorgehen im folgenden Kapitel beschrieben wird.

2.6.1 Analytischer Zugang

In Anlehnung an die in Kapitel 2.4 genannten Kriterien erfolgt die Auswertung der eingeschlossenen Studien. Die Analyse erfolgt deduktiv-theoriegeleitet, wobei zentrale Kategorien aus Forschungsstand und Forschungsfrage abgeleitet werden. Dieses Vorgehen ermöglicht eine systematische Strukturierung der Literatur. Die vollständige Codierungsdokumentation findet sich im Anhang D.

Die Analyse erfolgt schrittweise: Zunächst werden alle eingeschlossenen Studien vollständig gelesen und in Zotero zusammengefasst. Darauf folgt eine erste grobe thematische Codierung, um zentrale Schwerpunkte zu erfassen. In einem weiteren Schritt wird das Material fein codiert. Dazu werden

in Excel relevante Textstellen einzelnen Codes zugeordnet, wobei jede Codierung mit Zitaten und Quellenangaben begründet wird. Nach Abschluss der Codierung werden die Codes auf Kohärenz und Trennschärfe überprüft und gegebenenfalls präzisiert.

2.6.2 Codiersystem

Das Codiersystem umfasst drei Hauptkategorien, die den Kompetenzdimensionen der Forschungsfrage entsprechen:

- (1) *Heil- und sonderpädagogische Kenntnisse (K = Knowledge)*: Diese Kategorie beschreibt das theoretische, rechtliche und systemische Wissen, das Schulleitungen benötigen, um inklusive Schulentwicklung zu steuern. Dazu zählen etwa Kenntnisse zu Inklusion und Sonderpädagogik (K1), rechtliche und Governance-bezogene Rahmenbedingungen (K2), Führungs- und Leadership-Modelle (K3) oder Wissen zu Förderprozessen, Diagnostik und Ressourcensteuerung (K4–K6).
- (2) *Praktische Fähigkeiten (S = Skills)*: Diese Kategorie erfasst handlungsorientierte Kompetenzen im Leitungshandeln. Sie reichen von strategischer Schulentwicklung und Ressourcenmanagement (S1, S2) über Personalentwicklung, multiprofessionelle Kooperation und Kommunikation (S3–S5) bis hin zu Transformationsprozessen und Umgang mit Spannungsfeldern (S6, S7) sowie datenbasiertes Entscheiden, Unterrichtsentwicklung und externer Kooperation (S8–S10)
- (3) *Wertebasierte Haltungen (V = Values)*: Diese Kategorie beschreibt normative und ethische Orientierungen, die das Handeln von Schulleitungen prägen. Sie umfasst Haltungen wie Inklusions- und Gerechtigkeitsorientierung (V1), Anerkennung von Vielfalt und Partizipation (V2), Vertrauenskultur (V3), proaktive Veränderungsbereitschaft (V4), Ambiguitätstoleranz (V5) und Beziehungsorientierung (V6).

Jeder Code ist im Codierbuch (siehe D) mit einer Definition, einer Abgrenzung zu verwandten Codes sowie einem Ankerbeispiel versehen. Diese Trennschärfe ermöglicht eine präzise Zuordnung der Textstellen:

- Wenn beispielsweise eine Studie theoretisches Wissen zu Führungsmodellen beschreibt, wird sie unter K3 codiert.
- Wenn dasselbe Wissen handlungsbezogen umgesetzt wird (z. B. konkrete Kommunikationsstrategien), fällt es unter S5.
- Wird Vertrauen oder Empathie betont, erfolgt die Zuordnung zu V3 oder V6.

2.6.3 Qualitätssicherung

Die Qualität der Analyse wird durch mehrere reflektierenden und kontrollierenden Schritte sichergestellt. In Excel werden alle Codes, Quellen und Zitate systematisch festgehalten, während in Zotero die entsprechenden Textstellen mit Tags und Kommentaren verknüpft werden. Die doppelte Erfassung erhöht die methodische Klarheit und Nachvollziehbarkeit der Codierung. Das Codierbuch stellt die zentrale Grundlage für die inhaltliche und theoretische Kohärenz der Analyse dar. Es enthält

präzise Definitionen, Abgrenzungen und Ankerbeispiele und dient während des gesamten Prozesses als Referenzrahmen. Durch den regelmässigen Abgleich können Unklarheiten reduziert und die Trennschärfe der Zuordnungen gesichert werden.

Insgesamt gewährleistet diese Kombination aus doppelter Dokumentation und theoriegeleiteter Codierlogik eine hohe Nachvollziehbarkeit, Kohärenz und Validität der Analyse. Die methodische Qualitätssicherung trägt damit wesentlich zur Verlässlichkeit der Ergebnisse bei.

2.7 Synthese und Darstellung der Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt mehrstufig. Aufgrund des Umfangs des Materials ist eine Fokussierung erforderlich. Die Auswahl erfolgt in Abstimmung mit der Betreuung und orientiert sich an der Forschungsfrage.

Zunächst werden die für den deutschsprachig Raum relevanten theoretischen Beiträge des Datensatzes extrahiert und eingangs in der Arbeit zusammengefasst (siehe Kapitel 1.2). Sie bilden den konzeptionellen Rahmen, innerhalb dessen die weiteren Studien verortet werden. Darauffolgend werden die Übersichtsarbeiten und Reviews identifiziert und inhaltlich verdichtet (siehe Kapitel 3). Die Ergebnisse ermöglichen es, wiederkehrende Themen, theoretische Zugänge und offene Fragen der bisherigen Forschung herauszuarbeiten. Auf dieser Grundlage können übergeordnete Forschungslücken beschrieben werden. Für die vertiefte Analyse werden vier Forschungslücken ausgewählt. Die Auswahl richtet sich nach der Forschungsfrage (siehe Kapitel 3.3). Die anschliessende Analyse der Primärstudien dient dazu, die identifizierten Forschungslücken gezielt mit empirischen Befunden zu schliessen. Aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit kann nicht der gesamte Literaturkorpus berücksichtigt werden. Daher bleiben einige Studien zugunsten einer klaren Fokussierung unberücksichtigt. Ebenfalls ausgeschlossen werden Beiträge, deren Inhalte bereits durch andere Quellen abgedeckt sind oder mehrfach vorkommen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Studien, deren zentrale Ergebnisse unmittelbar zur Beantwortung der Forschungslücken beitragen. Eine transparente Übersicht ist im Anhang C zu finden.

Abschliessend wird das gewählte methodische Vorgehen kritisch reflektiert, um Stärken, Begrenzungen und mögliche Verzerrungen transparent zu machen.

2.8 Methodenkritik und Limitationen

Das gewählte methodische Vorgehen erweist sich insgesamt als angemessen, um die Forschungsfrage zu beantworten. Die Kombination aus strukturierter Suchstrategie, klar definierten Kriterien und deduktiver Auswertung ermöglicht eine konsistente und überprüfbare Analyse. Zudem stärkt die fortlaufende Dokumentation in Excel und Zotero die Qualität der Datenerfassung und Auswertung.

Allerdings sind mehrere Begrenzungen zu beachten. Die Sprachbeschränkung auf deutsch- und englischsprachige Literatur kann dazu führen, dass relevante Studien aus anderen Sprachräumen unberücksichtigt bleiben. Darüber hinaus unterscheiden sich die einbezogenen Studien hinsichtlich Qualität und Transparenz, was die Vergleichbarkeit der Befunde teilweise einschränkt. Schliesslich bleibt die qualitative Auswertung trotz klarer Codierlogik ein interpretativer Prozess, der von theoretischen Vorannahmen und individueller Perspektive beeinflusst ist.

Trotz dieser Limitationen bietet das methodische Vorgehen eine solide Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage, verlangt jedoch eine reflektierte Interpretation der Ergebnisse im Bewusstsein dieser Einschränkungen.

Auf Grundlage des beschriebenen methodischen Vorgehens werden im folgenden Kapitel die Ergebnisse der systematischen Reviews dargestellt, die den Ausgangspunkt für die vertiefte Analyse der Forschungslücken bilden

3 Ergebnisse der Reviews

Nachdem das methodische Vorgehen ausführlich beschrieben wurde, werden zunächst die Ergebnisse der Literaturreviews, die bei der Recherche identifiziert wurden, vorgestellt. Das Kapitel umfasst fünf Reviews und einen Kommentar (Billingsley et al., 2018; Billingsley & McLeskey, 2014; Cobb, 2015; DeMatthews et al., 2020; McLeskey, 2020; McMillan & Hoppey, 2021). Im Anschluss werden die daraus resultierenden Forschungslücken herausgearbeitet, die im weiteren Verlauf der Arbeit vertieft analysiert werden. Das folgende Kapitel bildet somit die erste Phase der Literaturlauswertung.

3.1 Kurzdarstellung der Reviews

Die eingeschlossenen Arbeiten stammen sämtlich aus dem nordamerikanischen Raum und wurden zwischen 2014 und 2021 publiziert. Die Tabelle 4 zeigt eine Übersicht.

Tabelle 4
Übersicht der im Kapitel 3 berücksichtigten Reviews (2014–2021).

Studie	Land ¹	Studiendesign	Anzahl Studien ²	Fokus der Reviews
Billingsley & McLeskey, 2014.	USA	Literaturreview	k. A.	Aufgaben, Einstellungen und Verantwortung von Schulleitungen
Cobb, 2015.	USA, CAN	Systematisches Review	19 Studien	Führungsrollen und Kompetenzen im sonderpädagogischen Bereich
Billingsley et al., 2018.	USA	Literaturreview	k. A.	Verankerung inklusiver Führung in Standards und Ausbildung
DeMatthews et al., 2020.	USA	Explorativ angelegtes Literaturreview	k. A.	Wirksame Führungspraxis und organisatorische Bedingungen
McLeskey, 2020.	USA	Kommentar	Bezug auf Meta-Analysen	Barrieren, Systemwandel und Reformbedarf
McMillan & Hoppey, 2021.	USA	Literaturreview	k. A.	Vorbereitung, Weiterbildung und Professionalisierung von Schulleitungen

Anmerkungen. ¹Die Länderangaben sind abgekürzt dargestellt: CAN = Kanada, USA = Vereinigte Staaten von Amerika.

²k. A. = keine Angaben

Methodisch unterscheiden sich die Arbeiten deutlich voneinander. Einzig Cobb (2015) führt ein systematisches Review durch und analysiert darin neunzehn nordamerikanische Studien zur Rolle von Schulleitungen im Kontext von Sonderpädagogik und Inklusion. Die Beiträge von Billingsley und McLeskey (2014) sowie Billingsley et al. (2018) sind hingegen als narrative Literaturreviews einzuordnen, da sie zwar zentrale empirische und theoretische Arbeiten synthetisieren, jedoch weder Suchstrategie noch Auswahlkriterien offenlegen.

DeMatthews et al. (2020) beschreiben ihr Vorgehen explizit als explorativ und verknüpfen empirische mit politikbezogener Literatur, um Handlungsfelder inklusiver Schulführung zu identifizieren. McLeskey (2020) verfasst einen Kommentar, der sich auf bestehende Meta-Analysen bezieht und zukünftige Forschungsrichtungen skizziert. Schliesslich legen McMillan und Hoppey (2021) ein weiteres narratives Literaturreview zur Professionalisierung von Schulleitungen im inklusiven Kontext vor. Insgesamt ergibt sich eine methodisch heterogene Ausgangslage.

Auch inhaltlich zeigen sich unterschiedliche Schwerpunkte. Während Cobb die Anforderungen an Schulleitungen innerhalb der Sonderpädagogik untersucht und dabei sieben Rollen auf der Mikroebene der Schule beschreibt (2015, S. 230), analysieren Billingsley und McLeskey (2014) die Wirksamkeit von Schulleitungen in inklusiven Schulen und fokussieren damit die organisationale Mesoebene. In ihrem Folgereview verknüpfen Billingsley et al. (2018) empirische Forschungsergebnisse zusätzlich mit den *Professional Standards for Educational Leaders* (PSEL, National Policy Board for Educational Administration, 2015), dem derzeit zentralen Referenzrahmen für schulische Führung in den USA.

Die unterschiedlichen methodischen Ansätze und thematischen Schwerpunkte verdeutlichen die Heterogenität des Forschungsstands. Im nächsten Schritt werden die zentralen Ergebnisse der Reviews zusammengeführt, um übergreifende Muster und Unterschiede sichtbar zu machen.

3.2 Synthese der Reviews

Alle Reviews betonen die zentrale Rolle der Schulleitung für das Gelingen inklusiver Schulentwicklung. Inklusion wird dabei nicht als Einzelmassnahme, sondern als umfassender Schulentwicklungsprozess verstanden, der durch aktives Leadership initiiert und getragen wird. Schulleitungen fungieren dabei als Motoren von Veränderung, indem sie Visionen formulieren, Ressourcen mobilisieren und professionelle Lernkulturen fördern (Billingsley et al., 2018, S. 72; Billingsley & McLeskey, 2014, S. 67; Cobb, 2015, S. 219; DeMatthews et al., 2020, S. 541). McLeskey verdeutlicht die zentrale Bedeutung der Schulleitung wie folgt: «Schools that function inclusively do so for a reason. [...] The principals in these schools were the reason» (Agran et al., 2020, zitiert nach McLeskey, 2020, S. 47).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, über welches Wissen Schulleitungen verfügen müssen, um inklusive Schulentwicklung wirksam zu gestalten. Der nächste Abschnitt fasst die in den Reviews beschriebenen Wissensdimensionen zusammen.

3.2.1 Wissensdimensionen von Schulleitungen für inklusive Schulentwicklung

Die Reviews zeigen, dass Schulleitungen vielfältige Wissensanforderungen erfüllen müssen. Sie verfügen idealerweise über Kenntnisse zu rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen sowie über das Verständnis, wie diese in konkrete Schulentwicklungsprozesse übersetzt werden können. Dafür ist ein breites und integriertes Wissensrepertoire erforderlich, das rechtliche, organisatorische und pädagogische Dimensionen systematisch miteinander verbindet.

Rechtliche und Governance-bezogene Wissensgrundlagen

Cobb (2015, S. 213–214) versteht das Wissen von Schulleitungen in erster Linie als administrative und rechtliche Kompetenz – also als Fähigkeit, gesetzliche Vorgaben und Verfahren im Bereich der Sonderpädagogik korrekt umzusetzen. Im US-amerikanischen Kontext sind deshalb fundierte Kenntnisse zentraler gesetzlicher Bestimmungen insbesondere des *Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA, 2004) und des *No Child Left Behind Act* (NCLB, 2002) unerlässlich, um inklusive Bildungsprozesse rechtskonform und wirksam zu gestalten (DeMatthews et al., 2020, S. 540–542). McMillan und Hoppey (2021, S. 20–23) erweitern dieses Verständnis um moralische Aspekte und fassen Wissen als Kombination rechtlicher, organisatorischer und ethischer Dimensionen. Schulleitungen müssen dabei fortlaufend zwischen rechtlichen Vorgaben, administrativer Effizienz und ethischer Gerechtigkeit abwägen.

Organisations- und systembezogenes Wissen

Während frühere Studien (z. B. Billingsley & McLeskey, 2014) Steuerungswissen überwiegend normativ fassen und auf bestehende Strukturen und Prozesse ausrichten, begreifen neuere Arbeiten (McLeskey, 2020; DeMatthews et al., 2020) es als dynamische Fähigkeit zur aktiven Gestaltung von Bildungssystemen. Gemeinsam ist allen ein Verständnis von Wissen als ‘Orientierungskompetenz’ zwischen pädagogischen, administrativen und politischen Ebenen.

Inklusive Schulentwicklung ist dabei ein systemischer Prozess, der diese Ebenen miteinander verknüpft. DeMatthews et al. erwähnen Wissen über organisatorische Entwicklungsprozesse und Netzwerkarbeit (2020, S. 546, 550). McLeskey weist zudem auf die politische Dimension und betont die Notwendigkeit, Schulleitungen gezielt auf Veränderungsprozesse vorzubereiten. Ein vertieftes Wissen über Prozesse, Strukturen und Steuerungslogiken ist entscheidend. Nur so können Schulleitungen Inklusion als dauerhaft verankertes Organisationsprinzip gestalten nicht als Einzelinitiative (2020, S. 46–49).

Pädagogisch-didaktisches Wissen für inklusive Unterrichtsentwicklung

Vor allem neuere Reviews betonen, dass Schulleitungen über pädagogisch-didaktisches Wissen verfügen müssen, um inklusive Unterrichtsentwicklung gezielt zu steuern. Dazu gehören fundierte Kenntnisse über unterrichtsbezogene Modelle und evidenzbasierte Förderstrategien (Billingsley et al., 2018, S. 77–78; DeMatthews et al., 2020, S. 544–548). Als zentrale pädagogische Konzepte nennen die Reviews insbesondere:

- *Universal Design for Learning* (UDL) ein Planungsrahmen zur präventiven Reduktion von Lernbarrieren,
- *Multi-Tiered System of Supports* (MTSS) ein gestuftes Unterstützungssystem zur systematischen Erfassung von Lernfortschritten, und
- *Positive Behavioral Interventions and Supports* (PBIS) ein Ansatz zur Förderung von Verhalten und sozialem Lernen (Billingsley et al., 2018; McMillan & Hoppey, 2021, S. 74).

Die Weiterentwicklung pädagogisch-didaktischer Kompetenz gilt somit als zentrales Entwicklungsfeld inklusiver Leadership-Ausbildung (Billingsley et al., 2018; McMillan & Hoppey, 2021). Ergänzend hebt Cobb (2015, S. 228) die Bedeutung spezifischen sonderpädagogischen Wissens hervor. Schulleitungen benötigen demnach ein fundiertes Verständnis sonderpädagogischer Diagnostik und Förderung. Fehlende Kenntnisse in diesem Bereich führen häufig dazu, dass sie ihre Rolle vorwiegend administrativ statt pädagogisch ausüben (2015, S. 228).

Das Wissen von Schulleitungen setzt sich zusammenfassend aus Kenntnissen über rechtliche Bestimmungen, Organisationsprozesse und -logiken sowie pädagogische Modelle, die als Voraussetzung für kompetentes Handeln dienen, zusammen. Der folgende Abschnitt zeigt, wie dieses Wissen in praktisches Führungshandeln umgesetzt wird.

3.2.2 Praktische Fähigkeiten von Schulleitungen für inklusive Schulentwicklung

Zur Einordnung der empirischen Befunde nutzen die Reviews bestehende oder selbst entwickelte Führungsmodelle. Diese dienen dazu, die komplexen Aufgaben von Schulleitungen systematisch zu erfassen und zentrale Handlungsdimensionen zu benennen.

DeMatthews et al. (2020) stützen sich in ihrer Analyse auf das *Leadership Framework* von Hitt und Tucker (2016), welches fünf zentrale Domänen wirksamer Schulführung beschreibt:

- 1 «Establishing and conveying the vision;
- 2 facilitating a high-quality learning experience for students;
- 3 building professional capacity;
- 4 creating a supportive organization for learning; and
- 5 connecting with external partners» (DeMatthews et al., 2020, S. 542).

Dieses Rahmenmodell bietet eine umfassende Perspektive auf schulische Führung: Es integriert pädagogische, organisationale und kontextuelle Aspekte und bildet damit die Grundlage für die empirische Analyse des Reviews.

Cobb (2015) leitet auf Basis seines Reviews hingegen sieben zentrale Rollen von Schulleitungen im Kontext von Sonderpädagogik und Inklusion ab:

1. *Visionary* – entwickelt und kommuniziert eine gemeinsame Vision für inklusive Bildung,
2. *Instructional Leader* – unterstützt Lehrpersonen in der Umsetzung wirksamer Unterrichts- und Förderpraktiken,
3. *Communicator and collaborator* – fördert Kooperation und Verständigung zwischen Lehrpersonen, Fachpersonen und Eltern,

4. *Advocate* – setzt sich für die Rechte und Bedürfnisse von Lernenden mit Behinderungen ein,
5. *Manager* – koordiniert Personal, Ressourcen und organisatorische Abläufe,
6. *Mediator* – vermittelt bei Konflikten zwischen Beteiligten, und
7. *Change agent* – initiiert und begleitet Veränderungsprozesse hin zu einer inklusiven Schulkultur (Cobb, 2015, S. 230).

Beide Modelle verdeutlichen, dass inklusive Schulführung ein mehrdimensionales Handlungsfeld darstellt, in dem strategische, pädagogische und kommunikative Kompetenzen eng miteinander verflochten sind. Das Leadership Framework von Hitt und Tucker (2016) beschreibt schulische Führung in übergeordneten Handlungsfeldern, während Cobb (2015) diese auf der Ebene konkreter Rollen und Aufgaben von Schulleitungen operationalisiert.

Strategische Vision und kommunikative Führung

Billingsley und McLeskey prägten den vielfach zitierten Ausdruck «*Building a Vision and Setting the Direction*» (2014, S. 63). Die Fähigkeit, eine überzeugende Vision zu formulieren und diese wirksam zu kommunizieren, gilt als zentrales Merkmal erfolgreicher inklusiver Schulentwicklung. Billingsley et al. (2018, S. 74) sowie DeMatthews et al. (2020, S. 543) betonen, dass eine Leitidee (*Vision*) nicht nur entwickelt, sondern gemeinsam mit Lehrpersonen, Eltern und weiteren Anspruchsgruppen ausgehandelt und kontinuierlich sichtbar gehalten werden muss. Eine solche Vision fungiert als moralischer und organisatorischer Kompass, der Orientierung für das Handeln auf allen Ebenen der Schule bietet.

Cobb (2015, S. 226–227) hebt hervor, dass Kommunikation die zentrale Schnittstelle zwischen pädagogischen, administrativen und rechtlichen Logiken bildet. Durch klare und konsistente Kommunikation entsteht Vertrauen, das als Grundlage geteilter Verantwortung gilt. Während Cobb (2015) Kommunikation vor allem als vermittelnde und moderierende Funktion zwischen unterschiedlichen Strukturen versteht, fassen Billingsley et al. (2018) und DeMatthews et al. (2020) Vision und Kommunikation als transformatives Führungsinstrument auf. Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass inklusive Führung durch Sprache und Symbolik Sinn stiftet; sie unterscheiden sich jedoch darin, ob Kommunikation eher moderierend (Cobb, 2015) oder visionär-gestaltend (Billingsley et al., 2018; DeMatthews et al., 2020) konzipiert wird.

Kooperation, Teamentwicklung und gemeinsame Verantwortung

Auf der Grundlage einer klaren Vision können Schulleitungen eine Kultur der Zusammenarbeit entwickeln, in der Verantwortung geteilt und multiprofessionelle Expertise genutzt wird. Inklusive Schulen beruhen auf kooperativen Formen der Arbeitsteilung, die durch gezielte Führung strukturell wie kulturell verankert werden müssen. Hierzu gestalten Schulleitungen Rahmenbedingungen, die Kooperation ermöglichen, etwa durch Co-Teaching, Teamstrukturen und regelmässige Austauschformate, welche den Wissensaustausch fördern, wie Billingsley et al. (2018, S. 67–68) und DeMatthews et al. (2020, S. 546) zeigen.

Kooperative Führung bedeutet zugleich, Entscheidungsräume zu öffnen und Lehrpersonen aktiv in Entwicklungsprozesse einzubeziehen. Kooperation darf dabei keineswegs als reine Harmonie verstanden werden: Schulleitungen moderieren die Aushandlung von Zuständigkeiten, adressieren Differenzen und thematisieren Zielkonflikte, beispielsweise zwischen Leistungsansprüchen und begrenzten Ressourcen, transparent und konstruktiv (Cobb, 2015, S. 226–227; McMillan & Hoppey, 2021, S. 21–23).

Mehrere Reviews heben hervor, dass inklusive Führung langfristig nur gelingt, wenn Schulleitungen eine Kultur des gemeinsamen Lernens und der kollektiven Verantwortung aufbauen. Eine solche Lernkultur ist geprägt von gegenseitiger Unterstützung, konstruktivem Feedback und einer offenen Fehlerkultur. Schulleitungen fördern kollegiale Reflexion, Peer-Learning-Formate und den Austausch über Unterrichtspraxis und verstehen Schule als professionelle Lerngemeinschaft, in der Inklusion nicht als Zusatz, sondern als gemeinsamer Entwicklungsprozess verankert wird (Billingsley et al., 2018, S. 74; Cobb, 2015, S. 224–225; DeMatthews et al., 2020, S. 546).

Eng damit verknüpft ist das *capacity building*, also der Aufbau kollektiver Kompetenz durch Fortbildung, Coaching und gemeinsame Lernzyklen (DeMatthews et al., 2020, S. 545). In diesem Sinne agieren Schulleitungen als *Instructional Leaders*, die gezielte Weiterbildungsprozesse initiieren, Coachingstrukturen etablieren und kollegiales Lernen begleiten. Sie gestalten damit Lernräume nicht nur für Lernende, sondern auch für Lehrpersonen und weitere Mitarbeitende. Cobb (2015, S. 225–226) weist der Schulleitung schliesslich selbst die Rolle eines Coaches zu, der professionelles Lernen initiiert, unterstützt und reflektiert, um eine nachhaltige inklusive Schulentwicklung zu ermöglichen.

Systemische Steuerung, Ressourcenmanagement und datenbasierte Schulentwicklung

Inklusive Schulentwicklung erfordert eine strategische Steuerung auf Systemebene. Schulleitungen koordinieren Ressourcen – Zeit, Personal und Finanzen –, um heterogene Lernbedingungen gezielt zu unterstützen. Dazu gehören flexible Stundenpläne, gemeinsame Planungskontingente und der gezielte Einsatz von Fachpersonal (Billingsley et al., 2018, S. 69; Cobb, 2015, S. 226–227). Ressourcensteuerung wird damit nicht als reine Zuweisung verstanden, sondern als integraler Bestandteil pädagogischer Schulentwicklung.

Neuere Reviews (DeMatthews et al., 2020, S. 547; McMillan & Hoppey, 2021, S. 23) heben zudem die Bedeutung datenbasierter Entscheidungsprozesse hervor. Schulleitungen analysieren Lern- und Verhaltensdaten, identifizieren Unterstützungsbedarfe und steuern Ressourcen gezielt, um Unterrichts- und Schulentwicklungsprozesse zu optimieren.

Die praktischen Fähigkeiten inklusiver Schulleitung zeigen sich vielfältig. Während Cobb (2015) Fähigkeiten vor allem als operative Umsetzung betrachtet, beschreiben neuere Arbeiten (DeMatthews et al., 2020; McMillan & Hoppey, 2021) sie als adaptive, lernorientierte und evidenzbasierte Steuerung. Gemeinsam ist allen Ansätzen das Verständnis von Führung als Gestaltung von Lernbedingungen nicht als reine Administration.

Neben Wissen und Handlungskompetenz betonen die Reviews auch die Bedeutung grundlegender Werthaltungen. Der folgende Abschnitt erläutert, wie ethische Überzeugungen und pädagogische Leitprinzipien das Führungshandeln in inklusiven Schulen prägen.

3.2.3 Wertebasierte Haltungen von Schulleitungen für inklusive Schulentwicklung

Inklusion wird von wirksamen Schulleitungen als ethisch-pädagogisches Leitprinzip verstanden. Über die verschiedenen Reviews hinweg zeigt sich dabei eine Entwicklung von einer individuell-moralischen hin zu einer strukturell-ethischen Perspektive, die Führung als gesellschaftlich verantworteten Prozess versteht.

Cobb (2015, S. 222) betont vor allem persönliche *Advocacy*, also die individuelle Fürsprache für Lernende mit besonderen Bedürfnissen. Billingsley et al. (2018, S. 68) rücken demgegenüber gemeinsame Werte innerhalb der Schulgemeinschaft in den Vordergrund. DeMatthews et al. (2020, S. 542–543) erweitern diesen Ansatz, indem sie eine Ethik sozialer Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. McLeskey (2020, S. 47) versteht moralische Verantwortung als fortlaufenden Aushandlungsprozess zwischen individuellen Bedürfnissen und systemischen Rahmenbedingungen. McMillan und Hoppey (2021, S. 22–23) schliesslich formulieren eine Haltung, die auf kontinuierlicher Reflexion über Gerechtigkeit, Zugehörigkeit und Verantwortung beruht.

Inklusionsverständnis, Zugehörigkeit und Partizipation

Ein tief verankertes Inklusionsverständnis, das von der Überzeugung ausgeht, dass alle Kinder Lernende einer gemeinsamen Schule sind, ist grundlegend. Billingsley und McLeskey (2014, S. 70) sowie McMillan und Hoppey (2021, S. 22–23) fassen diese Haltung als Bewusstsein, das Unterschiedlichkeit als Normalität begreift und Zugehörigkeit aktiv gestaltet. Schulleitungen mit dieser Haltung sehen Inklusion nicht als Zusatzauftrag, sondern als ein Qualitätsmerkmal guter Schule. Sie legitimieren pädagogische und organisatorische Entscheidungen aus der Perspektive gemeinsamer Teilhabe und Lernchancen unabhängig von Leistungsfähigkeit, Herkunft oder Behinderung. Damit einher geht ein moralisches Verantwortungsbewusstsein.

Verantwortung und soziale Gerechtigkeit

McLeskey (2020, S. 47) sowie McMillan und Hoppey (2021, S. 23) sprechen von der Überzeugung, dass Bildungsgerechtigkeit das zentrale Ziel schulischer Führung ist. Schulleitungen sehen sich in der Verantwortung für das Lernen aller Kinder und richten ihr Handeln an Gerechtigkeit aus. Diese Verantwortung geht über administrative Zuständigkeit hinaus. Sie beruht auf der ethischen Verpflichtung, Strukturen zu schaffen, die Lernchancen nicht nur formal, sondern real gewährleisten (DeMatthews et al., 2020, S. 546). Diese Haltung zeigt sich im bewussten aktiven Einstehen für die Rechte benachteiligter Lernender, im Hinterfragen diskriminierender Praktiken und im Bemühen, Barrieren systematisch abzubauen (Billingsley et al., 2018, S. 72; DeMatthews et al., 2020, S. 542, 546).

Selbstreflexion und professionelle Lernhaltung

Inklusive Führung verlangt Selbstreflexion und Lernbereitschaft. McMillan & Hoppey (2021, S. 22–23) betonen, dass Schulleitungen kontinuierlich ihre eigenen Überzeugungen, Vorannahmen und Handlungsmuster hinterfragen müssen, um unbewusste Ausschlussmechanismen zu vermeiden. Reflexive Haltungen fördern bei Schulleitungen Offenheit für Kritik, den Mut, Fehler einzugestehen, und die Bereitschaft, aus Erfahrungen zu lernen. Billingsley et al. (2018, S. 72–73) beschreiben die Führung als lernenden Prozess, der sich an Feedback und kollektiver Weiterentwicklung orientiert.

Beziehung und Vertrauenskultur

Nicht zuletzt basiert inklusive Führung auch auf Beziehungsarbeit und Vertrauenskultur. DeMatthews et al. (2020, S. 544, 546–547, 550) zeigen, dass Vertrauen die Voraussetzung ist, damit Lehrpersonen Verantwortung teilen und Unsicherheiten offen thematisieren können. Transparente Kommunikation, partizipative Entscheidungsprozesse und geteilte Verantwortung fördern Zugehörigkeit innerhalb des Kollegiums und zwischen Schule und Elternschaft. Schulleitungen, die Vertrauen aktiv fördern, schaffen damit die Grundlage für kollektive Lern- und Entwicklungsprozesse.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Wissen, Fähigkeiten und Werte als gleichermassen zentrale Dimensionen inklusiver Schulführung verstanden werden. Sie bilden ein integriertes Kompetenzgefüge, das Schulleitungen befähigt, Inklusion als systemische Entwicklungsaufgabe zu gestalten. Im folgenden Abschnitt werden die theoretischen und methodischen Grenzen der vorliegenden Reviews kritisch reflektiert, um daraus bestehende Forschungslücken abzuleiten.

3.3 Kritische Reflexion

Die sechs Reviews zeichnen insgesamt ein konsistentes Bild inklusiver Schulführung, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich theoretischer Fundierung und methodischer Strenge deutlich voneinander. Nur Cobb (2015) legt ein explizit systematisches Review vor, das Suchstrategie, Auswahlkriterien und den untersuchten Zeitraum (2001–2011) transparent darstellt. Andere Beiträge, etwa DeMatthews et al. (2020) und Billingsley et al. (2018), folgen einer theoretisch strukturierten, jedoch narrativen Vorgehensweise. McMillan und Hoppey (2021) sowie McLeskey (2020) verzichten auf eine systematische Suchstrategie und beschreiben das Forschungsfeld überwiegend narrativ, beziehungsweise kommentierend. Dadurch sind ihre Ergebnisse nur bedingt miteinander vergleichbar, tragen dennoch zu einer grösseren Perspektivenvielfalt bei. In der vorangegangenen Analyse lag der Fokus daher auf den Arbeiten von Cobb (2015), DeMatthews et al. (2020) und Billingsley et al. (2018), da sie die theoretischen und empirischen Grundlagen inklusiver Schulführung am nachvollziehbarsten und methodisch klarsten darstellen. Trotz der heterogenen methodischen Ansätze leisten alle Reviews einen Beitrag zu einem breiteren Verständnis inklusiver Schulführung, indem sie unterschiedliche theoretische und praktische Zugänge sichtbar machen.

Die Reviews sind stark nordamerikanisch geprägt, während europäische und insbesondere schweizerische Perspektiven bislang unterrepräsentiert bleiben. Diese geografische Fokussierung begrenzt die Übertragbarkeit der Befunde auf den deutschsprachigen Kontext.

3.4 Forschungslücken

Im Hinblick auf die Forschungsfrage dieser Arbeit bleiben aktuell mehrere Aspekte theoretisch und empirisch unzureichend geklärt. Für die Heilpädagogik ergeben sich daraus insbesondere die folgenden Forschungslücken:

3.4.1 Fehlende empirische Fundierung im deutschsprachigen Raum

Empirische Befunde aus dem deutschsprachigen Raum fehlen weitgehend. Unklar bleibt, inwiefern die beschriebenen Kompetenzanforderungen auf die hiesigen Schulstrukturen übertragbar sind und welche kontextuellen Anpassungen für den deutschsprachigen Bildungsraum erforderlich wären.

3.4.2 Unzureichende Differenzierung der Wissensdimensionen

Zwar betonen alle Reviews die zentrale Bedeutung von Wissen. Häufig bleibt jedoch unklar, welche Wissensdimensionen – etwa sonderpädagogische, rechtliche, organisationsbezogene oder bildungspolitische – für inklusive Führung tatsächlich handlungsrelevant sind. Insbesondere die Verbindung zwischen heilpädagogischem und schulorganisatorischem Wissen ist bislang kaum systematisch beschrieben und theoretisch unzureichend modelliert.

3.4.3 Begrenzte Operationalisierung praktischer Fähigkeiten

Die Beschreibungen praktischer Führungskompetenzen bleiben in vielen Arbeiten normativ oder programmatisch. Empirische Belege dazu, wie Schulleitungen inklusive Prozesse konkret steuern, welche Instrumente und Routinen sie dabei einsetzen und wie sie mit Spannungsfeldern zwischen Leistungsorientierung, Ressourcenknappheit und Gerechtigkeitsanspruch umgehen, sind bislang selten.

3.4.4 Unklare Umsetzung wertebasierter Führung

Zwar herrscht weitgehende Einigkeit über die Bedeutung von Ethik und sozialer Gerechtigkeit, doch bleibt offen, wie wertebasiertes Handeln in der Führungspraxis erkennbar wird. Viele Konzepte verbleiben auf der Ebene normativer Forderungen und beschreiben nicht, wie Haltungen – etwa Vertrauen, Partizipation oder Fairness – im schulischen Alltag tatsächlich wirksam werden oder sich entwickeln.

4 Ergebnisse der Literaturrecherche zu den Forschungslücken

Im folgenden Abschnitt werden die Forschungslücken einzeln vertieft. Hierzu werden die in der Literaturrecherche identifizierten Studien herangezogen. Die Tabelle 5 zeigt eine Übersicht der in die Arbeit aufgenommenen Studien. Die Theoriebeiträge und Reviews, welche ergänzend erwähnt werden, sind in Tabelle 6 gelistet.

Tabelle 5
Übersicht der in Kapitel 4 verwendeter Studien (2010-2025).

Studie	Land ¹	Studiendesign	Stichprobe ² (n)	Forschungslücke			
				1	2	3	4
Amrhein et al., 2018.	DE	mixed-method	599 SL	x			
Angelides, 2012.	CYP	qualitativ	8 TN			x	
Arroyo-Rojas et al., 2024.	USA	qualitativ	4 SL				x
Badstieber, 2021.	DE	mixed-method	24 SL	x			
Bilger, 2016.	CH	mixed-method	≈ 115 TN	x			
Coviello & DeMatthews, 2021.	USA	qualitativ	3 SL				x
DeMatthews et al., 2021.	USA	qualitativ	6 SL				x
Duncan & Punch, 2021.	AUS	qualitativ	2 SL			x	
Duncan et al., 2021.	AUS	mixed-method	113 SL			x	
Fernández et al., 2023.	ES	quantitativ	420 TN			x	
Graham & Spandagou, 2011.	AUS	qualitativ	16 SL				x
Hillenbrand et al., 2017.	DE	mixed-method	3803 SL		x		
Irvine et al., 2010.	CAN	mixed-method	20 SL				x
Katz & Sugden 2013.	CAN	qualitativ	276 TN				x
Köpfer & Mejeh, 2017.	CH	quantitativ	unbekannt	x			
Kozleski et al., 2015.	USA	qualitativ	95 TN			x	
Kullmann et al., 2014.	DE	qualitativ	12 TN				x
Lambrecht et al., 2022	DE	quantitativ	135 SL			x	
Loiacono & Palumbo, 2011.	USA	quantitativ	51 SL		x		
Lowrey & Smith, 2018.	USA	qualitativ	18 SL			x	
MacCormack et al., 2021.	CAN	qualitativ	21 SL			x	x
Melloy et al., 2022.	USA	mixed-method	139 SL		x		
Meyer, 2023.	DE	qualitativ	8 SL	x			
Naraian et al., 2020.	USA	qualitativ	≈ 33 TN			x	x
Preis & Wissinger, 2021.	DE	qualitativ	12 SL	x			
Ricci et al., 2022.	USA	qualitativ	65 TN			x	x
Rönn-Liljenfeldt et al., 2024.	FI	qualitativ	9 SL			x	
Ryan, 2010.	CAN	qualitativ	≈ 23 TN				x

Studie	Land ¹	Studiendesign	Stichprobe ² (n)	Forschungslücke			
				1	2	3	4
Sahli Lozano et al., 2020.	CH	mixed-method	147 SL	x			
Sahli Lozano et al., 2020.	CH	qualitativ	232 SL	x			
Scanlan, 2012.	USA	qualitativ	16 TN			x	
Scheer, 2020.	DE	qualitativ	11 SL	x			
Serke, 2022.	DE	qualitativ	2 SL			x	
Sider et al., 2017.	CAN	qualitativ	20 TN		x	x	x
Sider et al., 2021.	CAN	mixed-method	285 SL			x	
Smith & Larwin, 2021.	USA	quantitativ	77 TN		x		x
Tsirantonaki & Vlachou, 2025.	GR	quantitativ	581 SL				x
Vlachou & Tsirantonaki, 2023.	GR	quantitativ	581 SL		x		x
von Barga, 2018.	DE	qualitativ	15 SL		x		
Waldron et al., 2011.	USA	qualitativ	22 TN				x
Wood et al., 2014.	AUS	quantitativ	340 SL				x

Anmerkungen. ¹Die Länderangaben sind abgekürzt dargestellt: AUS = Australien, CAN = Kanada, CH = Schweiz, CYP = Zypern, DE = Deutschland, ES = Spanien, FI = Finnland, GR = Griechenland, USA = Vereinigte Staaten von Amerika.

²Die Angaben zur Stichprobe verwenden folgende Abkürzungen: SL = Schulleitung, TN = diverse Teilnehmende Die funktionale Differenzierung der Teilnehmenden findet sich im Anhang.

Tabelle 6

Übersicht der in Kapitel 4 verwendeter Theoriebeiträge (2016-2024)

Studie	Land ¹	Studiendesign	Forschungslücke			
			1	2	3	4
Anderegg, 2016.	DE	Theoriebeitrag	x		x	
Anderegg et al., 2023.	CH	Theoriebeitrag			x	
Schön & Glade, 2020.	DE	Theoriebeitrag			x	
Tejeiro, 2024.	ES	Review			x	

Anmerkungen. ¹Die Länderangaben sind abgekürzt dargestellt: CH = Schweiz, DE = Deutschland, ES = Spanien.

4.1 Einblicke in empirische Erkenntnisse im deutschsprachigen Raum – Erschliessung Forschungslücke 1

Während internationale Studien vorwiegend aus den USA, Kanada und Australien stammen, existieren im deutschsprachigen Raum bislang nur wenige empirische Untersuchungen zur Rolle von Schulleitungen in der inklusiven Schulentwicklung. Damit wird deutlich, dass der Forschungsstand in diesem Sprachraum noch im Aufbau begriffen ist. Im Rahmen der Literaturrecherche wurden fünf umfangreichere sowie eine weniger umfangreiche Studie identifiziert, die sich mit inklusivem Leitungshandeln im deutschsprachigen Raum befassen. Diese Arbeiten werden im Folgenden in chronologischer Reihenfolge vorgestellt, wobei insbesondere die ersten beiden Studien im Hinblick auf die Forschungsfrage von besonderer Relevanz sind.

4.1.1 Frühe empirische Ansätze: Integration als Ausgangspunkt

Die Studie von Martin Bilger (2016) gehört zu den ersten deutschsprachigen Arbeiten. Sie entstand im Rahmen einer Standortbestimmung der Gemeinde Glarus und hatte zum Ziel, Bedingungen und Gelingensfaktoren schulischer Integration aus Sicht der Schulleitung zu identifizieren. Bilger forschte dabei noch im Integrationsparadigma, das als Vorläufer der inklusiven Schulentwicklung gilt. Grundlage bildeten eine Onlinebefragung von 153 Lehrpersonen mit einer Rücklaufquote von 75 % sowie drei Interviews mit heilpädagogischen Fachpersonen.

Bilger beschreibt, dass Schulleitungen im integrativen Setting eine dreifache Rolle übernehmen: Sie koordinieren organisatorische Abläufe, führen pädagogisch und vermitteln Werte. Besonders betont wird ihre Aufgabe in der Begleitung individueller Förderprozesse. Schulleitungen schaffen Gelegenheiten für kontinuierlichen Austausch zwischen Lehrpersonen, Fachlehrkräften und Eltern, initiieren gemeinsame Förderplanungen und überprüfen deren Umsetzung. Kommunikations- und Prozesssteuerung gelten als zentrale Führungsaufgaben – insbesondere bei der Abstimmung von Förderzielen, der Einschätzung von Ressourcen und im Austausch mit Eltern (Bilger, 2016, S. 15). Bilger kritisiert dabei die pauschale Verteilung, das sogenannte «Giesskannenprinzip» (2016, S. 16), sonderpädagogischer Lektionen und plädiert für eine bedarfsgerechte, datenbasierte Zuteilung, die sich an den Ergebnissen schulischer Standortgespräche orientiert. Damit verbunden ist auch die Forderung nach präzisen Kenntnissen individueller Förderbedarfe sowie nach transparent begründeten Entscheidungen. Darüber hinaus hebt die Studie den Stellenwert von Kooperation und Schulklima hervor. Erfolgreiche Integration erfordert eine verbindliche, zeitlich abgesicherte Zusammenarbeit zwischen Klassen- und Fachlehrpersonen sowie heilpädagogischen Fachpersonen. Schulleitungen fördern diese Zusammenarbeit, schaffen verlässliche Kommunikationsstrukturen und sichern Qualität durch Präsenz, Rückmeldungen und interne Weiterbildung. Im Zentrum steht schliesslich die Haltung der Schulleitung. Eine positive, ressourcenorientierte Haltung gegenüber Heterogenität soll sichtbar vorgelebt und im Kollegium verankert werden (2016, S. 17–18).

4.1.2 Systemische und praxisorientierte Perspektiven: Führung im Spannungsfeld organisationaler Anforderungen

Eine weitaus umfassendere Studie im deutschsprachigen Raum legen Amrhein et al. (2018) vor. Mit einer quantitativen Befragung von 599 Schulleitungen aus zehn Bundesländern und vertiefenden

Fallstudien an 20 Einzelschulen gehört das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt zu den bislang umfangreichsten empirischen Untersuchungen zur Schulführung im inklusiven Reformkontext. Das Mixed-Methods-Design verbindet eine breit angelegte Erhebung zu Steuerungsbedingungen mit qualitativen Einblicken in das konkrete Leitungshandeln vor Ort. Die Kombination quantitativer und qualitativer Methoden erlaubt es, sowohl strukturelle Steuerungsbedingungen als auch individuelles Leitungshandeln differenziert zu betrachten. Die Ergebnisse zeigen, dass Schulleitungen die Umsetzung von Inklusion als Balanceakt zwischen Anspruch und Realität erleben. Damit verdeutlicht sich, wie stark Leitungshandeln durch den Ausgleich zwischen pädagogischen und strukturellen Anforderungen geprägt ist (2018, S. 8).

Aus den quantitativen Ergebnissen leitet die Studie vier Schulleitungstypen ab, definiert durch das Verständnis von Inklusion, die Rolle als Gestaltende oder Verwaltende sowie das persönliche Belastungsempfinden. Hervor tritt, dass Typus 1 eine äusserst «positive Einstellung gegenüber schulischer Inklusion [...] zeigen, [...] und sich als wenig belastete, gleichzeitig ausgeprägte innovativ-gestaltende Akteure ihrer Schule verstehen» (Amrhein et al., 2018, S. 57). Mittels vertiefter Fallauswertung identifizierte die Studie bei diesem Typus sieben Merkmale inklusionssensiblen Leitungshandelns: (1) Wertschätzender Umgang mit Heterogenität in allen Richtungen, (2) empathische Involviertheit in die Lebenslagen der Lernenden, (3) strategischer Umgang mit Widersprüchen, Widerständen und Grenzen, (4) Zukunfts- und Prozessorientierung, (5) Kommunikation und Vernetzung, (6) Führungsorientierung auf die weichen Faktoren des Leitungshandelns, also auf Beziehungsqualität, Kommunikation und Vertrauen, (7) Beteiligend und ressourcenorientiert (2018, S. 51–57). Diese Merkmale verdeutlichen, wie eng persönliche Haltung, Belastungsempfinden und Innovationsbereitschaft miteinander verknüpft sind.

Schulleitungen handeln also inklusionssensibel, wenn sie die Vielfalt der Schülerschaft und des Kollegiums als Stärke verstehen und aktiv nutzen. Sie nehmen die unterschiedlichen Lebenslagen der Lernenden bewusst in den Blick. Diese Beziehungsebene prägt ihre Führungsentscheidungen wesentlich. Sie fördern ein offenes Schulklima, das von Kommunikation, Vertrauen und Beteiligung getragen ist, und vernetzen sich sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Schule. Spannungen und Widerstände reflektieren sie bewusst und suchen gemeinsam nach konstruktiven Lösungen. Wenn Hindernisse kurzfristig nicht lösbar sind, «werden diese zeitweilig aus den Prozessen ‚ausgeklammert‘, um das Voranschreiten der Schulentwicklungsprozesse nicht grundsätzlich zu gefährden» (Amrhein et al., 2018, S. 58). Die Studie verdeutlicht, dass inklusives Leitungshandeln weniger durch formale Vorgaben als durch Haltung, adaptive Steuerung und systemisches Denken geprägt ist.

Auch in der Schweiz agieren Schulleitungen innerhalb eines Spannungsfeldes, wie Köpfer und Mejeh (2017) auf Grundlage zweier empirischer Studien darlegen. Die erste Studie von Mejeh (zitiert nach Köpfer & Mejeh, 2017, S. 170) zeigt, dass Schulleitungen in den Bereichen Diagnostik, Recht und Finanzen als Schaltstellen agieren. Dies impliziert ein hohes Mass an fachlichen Kompetenzen: Sie vermitteln zwischen Lehrpersonen, Eltern, Fachstellen und Bildungsadministration, koordinieren Informationen und steuern Entscheidungsprozesse zu sonderpädagogischen Massnahmen. Besonders im rechtlichen und finanziellen Bereich übernehmen sie eine führende Steuerungsfunktion, während sie bei diagnostischen oder pädagogischen Fragen eher eine moderierende Rolle einnehmen (2017, S. 170–172). Die zweite, qualitative Studie (Köpfer, 2015, zitiert nach Köpfer & Mejeh,

2017) rekonstruiert, wie Schulleitungen bildungspolitische Anforderungen zur Inklusion in der Praxis umsetzen. Die Ergebnisse lassen zwei Typen von Schulleitungshandeln erkennen: (1) Proaktiv-gestaltend, mit einem Fokus auf Professionalisierung, Ressourcenaufbau und Teamentwicklung; (2) Reaktiv-verwaltend, mit einem Verständnis von Inklusion als administrativer und in bestehende Strukturen zu integrierenden Auftrag. Übergreifend wird deutlich, dass Schulleitungen Inklusion überwiegend als Top-down-Reformauftrag begreifen, den sie organisatorisch umsetzen, ohne notwendige strukturelle oder kulturelle Schulentwicklungsprozesse anzustossen (2017, S. 172–174).

4.1.3 Governance-analytische Perspektive: Steuerungslogiken und Multiframing

Aus einer verstärkten Governance-analytischen Perspektive untersucht Scheer (2020) inklusives Schulleitungshandeln. Er richtet den Blick auf die Steuerungslogiken, innerhalb derer Führung stattfindet. Grundlage bilden elf leitfadengestützte Interviews mit Schulleitungen. Das theoretische Modell, das er auf der Grundlage seiner Ergebnisse im Anschluss entwickelt, wurde bereits im Kapitel 1.2 *Forschungsstand* der Einleitung vorgestellt. Im komplexen Mehrebenensystem inklusiver Schule nehmen Schulleitungen «eine Art Drehscheibenfunktion» (2020, S. 333) ein. Scheer untersucht dabei, wie Schulleitungen diese Rolle wahrnehmen und gestalten. Er bezieht sich in einem ersten Schritt auf das *Four-Frame-Modell* nach Bolman und Deal (2013), das vier Perspektiven auf Führung unterscheidet: strukturell, human-resource-orientiert, politisch und symbolisch. Erfolgreiche Schulleitungen kombinieren mehrere Perspektiven und verfügen damit über eine sogenannte *Multiframing-Kompetenz*. Damit ist die Fähigkeit gemeint, situationsbezogen zwischen verschiedenen Führungslogiken zu wechseln (2020, S. 331–334).

Auf dieser Grundlage untersucht Scheer, wie sich die unterschiedlichen Deutungsrahmen in konkrete Führungsansätze übersetzen lassen. Besonders wirkungsvoll sind jene Schulleitungen, die reflexiv handeln und Inklusion nicht als administrative Pflicht, sondern als pädagogisch-ethisches Leitprinzip verstehen. Damit verdeutlicht sich, dass Leitungshandeln nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern stets in ein komplexes Geflecht von Steuerungslogiken eingebettet ist (2020, S. 333–335).

4.1.4 Handlungsorientierte Perspektive: Aushandlungsprozesse zwischen System und Praxis

Scheers (2020) mikroanalytische Betrachtung zeigt auf, wie Schulleitungen Inklusion im schulischen Alltag deuten und gestalten. Badstieber (2021) erweitert diese Perspektive um eine makroanalytische Sicht, indem er untersucht, wie Schulleitungen den bildungspolitischen Auftrag zur Inklusion interpretieren, aushandeln und in konkretes Leitungshandeln übersetzen. Im Zentrum steht die Frage, wie Schulleitungen zwischen bildungspolitischen Vorgaben, organisatorischen Bedingungen und pädagogischen Ansprüchen vermitteln – also als *Rekontextualisierungsinstanzen* agieren (2021, S. 77). Dazu führt er eine quantitative Befragung sowie sechs Gruppendiskussionen mit insgesamt 24 Schulleitungen aus Primar- und Sekundarstufe durch.

Die befragten Schulleitungen unterstützen Inklusion als ethisch begründetes Reformziel, sehen ihre Umsetzung aber durch Strukturen und Ressourcen stark begrenzt. Schulleitungen setzen die politischen Vorgaben in der Regel systemkonform um. Systemkonforme Umsetzung bedeutet hier, dass der Inklusionsauftrag in die bestehenden Organisations- und Steuerungslogiken integriert wird, ohne diese grundlegend zu verändern. Auf Basis seiner Analyse unterscheidet Badstieber vier Strategien, mit denen Schulleitungen auf diese Anforderungen reagieren: transformativ-gestaltend, pragmatisch-anpassend, ökonomisch-administrativ und systemerhaltend-delegierend. Diese Bandbreite von aktiv-veränderndem bis stabilisierendem Leitungshandeln verdeutlicht, dass inklusive Schulentwicklung stark von der Haltung der Schulleitung abhängt (2021, S. 188–200).

Zudem zeigt die Studie, dass insbesondere das transformativ-gestaltende Leitungshandeln als förderlich einzuschätzen ist. Diese Strategie verbindet pädagogische Werte mit einer kritischen und reflexiven Haltung gegenüber strukturellen Grenzen und zielt darauf ab, Inklusion nicht nur organisatorisch umzusetzen, sondern als fortlaufenden Entwicklungsprozess zu gestalten (2021, S. 201–204).

4.1.5 Individuelle Entscheidungslogiken und professionelle Selbststeuerung

Badstieber (2021) versteht inklusives Leitungshandeln als Aushandlungsprozess zwischen Systemlogiken und pädagogischer Praxis. Meyer (2023) hingegen fokussiert auf die individuelle Ebene. Sie stützt sich theoretisch auf ein Modell, welches davon ausgeht, dass Handlungen durch drei Faktoren beeinflusst werden: Einstellungen – also persönliche Bewertungen und Überzeugungen, soziale Normen – die wahrgenommenen Erwartungen des Umfelds, und wahrgenommene Kontrolle – das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit.

Die Studie verdeutlicht folgende Zusammenhänge: Schulleitungen mit einer klaren inklusiven Haltung fördern besonders Teamarbeit, gemeinsame Konzepte und multiprofessionelle Kooperation. Der Normfaktor verweist auf vielfältige Erwartungshorizonte von Verwaltung, Kollegium, Elternschaft und Öffentlichkeit. Daraus ergibt sich ein hohes Mass an Vermittlungs- und Aushandlungskompetenz. Hinsichtlich der wahrgenommenen Handlungsmacht werden verlässliche Strukturen, klare Kooperationsroutinen und personelle Kontinuität als Voraussetzungen genannt (2023, S. 165–183).

4.1.6 Weitere Studien

Nebst den genannten Studien lassen sich weitere Forschungsarbeiten anführen. Sie befassen sich mit spezifischen Themen und verfügen meist über eine kleine Stichprobe. Der Vollständigkeit halber werden sie hier aufgeführt und kurz umrissen.

Konkrete sonderpädagogische Massnahmen

Sahli Lozano, Schnell, et al. (2020) und Sahli Lozano, Simovic, et al. (2020) untersuchten aus der Perspektive von Schulleitungen die Chancen und Risiken zweier zentraler integrativer schulischer Massnahmen in der Schweiz des *Nachteilsausgleichs* (NAG) und der *reduzierten individuellen Lernziele* (RILZ). Die erste Studie widmete sich der Primarstufe, die zweite befasste sich mit der Sekundarstufe.

In der Primarschulstudie wurden die Einschätzungen von 232 Schulleitungen des Kantons Bern qualitativ ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass der Nachteilsausgleich deutlich positiver als die reduzierten individuellen Lernziele beurteilt. Dies, da er zur Chancengleichheit beiträgt und die Lernziele beibehält, aber die Lernwege anpasst, etwa durch alternative Methoden oder Hilfsmittel, so die befragten Schulleitungen. RILZ hingegen werden als problematisch wahrgenommen, da die Massnahme mit Stigmatisierungsrisiken, einem möglichen Motivationsverlust und negativen Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der betroffenen Lernenden verbunden wird. Insgesamt wird der NAG als gerechter und inklusiver eingeschätzt, während die RILZ eher als exkludierend und belastend gelten (Sahli Lozano, Simovic, et al., 2020, S. 261–262). Die Oberstufenstudie bestätigt dieses Bild: Auch hier bewerten Schulleitungen den NAG grundsätzlich positiver als die RILZ. Während der NAG als förderlich für die individuelle Entwicklung und als Instrument zur Unterstützung von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen gesehen wird, werden die RILZ kritisch betrachtet, da sie tendenziell eine Trennung im Klassenzimmer bewirken und die soziale Integration gefährden können. Insgesamt betonen beide Studien die Schlüsselrolle der Schulleitungen bei der Implementierung integrativer Massnahmen sowie deren Verantwortung, Chancen und Risiken sorgfältig gegeneinander abzuwägen, um inklusive Schulentwicklung wirkungsvoll zu gestalten (Sahli Lozano, Schnell, et al., 2020, Abschnitt 5).

Steuerung multiprofessioneller Kooperation

Die Ergebnisse der Studie von Preis und Wissinger (2021) zeigen auf, dass Schulleitungen die Steuerung multiprofessioneller Zusammenarbeit in inklusiven Schulen sehr unterschiedlich gestalten. Auf der Grundlage von Interviews mit zwölf Schulleitungen rekonstruiert die Studie zwei charakteristische Führungsmuster. Einige Schulleitungen, wie der im Artikel zitierte Schulleiter FK, agieren eher zurückhaltend und verstehen sich als *primus inter pares*, bemüht um Kollegialität und flache Hierarchien. Andere, wie Schulleiter AK, vertreten hingegen eine stärker strukturierende und steuernde Haltung, die auf Effizienz, klare Abläufe und Zielorientierung ausgerichtet ist (2021, S. 168).

Die beiden Typen machen deutlich, wie stark Schulleitungen zwischen kollegialer Kooperation und hierarchischer Führungsverantwortung balancieren müssen. Preis und Wissinger betonen, dass erfolgreiche inklusive Schulentwicklung wesentlich von der Fähigkeit der Schulleitung abhängt – nämlich davon, Kooperation zu moderieren, Strukturen zu schaffen und gleichzeitig professionelle Autonomie zu respektieren. Die Steuerung multiprofessioneller Teams erweist sich dabei als Balanceakt zwischen inhaltlicher Führung und organisatorischer Strukturierung. Erfolgreiche inklusive Schulentwicklung hängt somit entscheidend von der Kompetenz der Schulleitung ab, Kooperation sowohl strukturell zu organisieren als auch kulturell zu fördern (2021, S. 168).

4.1.7 Zwischenfazit: Einblicke in empirische Erkenntnisse im deutschsprachigen Raum

Die Studien zeigen erste Schritte in der empirischen Fundierung im deutschsprachigen Raum. Sie beleuchten inklusives Leitungshandeln aus unterschiedlichen, aber sich ergänzenden Perspektiven. Die zentralen Ergebnisse der deutschsprachigen Studien sind in Tabelle 7 dargestellt.

Tabelle 7

Codierte Übersicht und Zusammenführung der genannten Studienergebnisse – Forschungslücke 1

Kategorie	Ergebnisse ¹
<i>Kenntnisse</i>	
K1: Inklusion/ sonderpädagogisches Know-how	Kenntnisse über pädagogische Prozessführung, Förderplanung, Nachteilsausgleich und individuelle Lernziele
K2: Recht/ Governance/ Rolle	Kenntnisse über Anpassungsmöglichkeiten politischer Vorgaben an die schulische Praxis
K3: Leadership-Modelle	–
K4: Förderprozesse und -strukturen	Kenntnisse über Schul- und Unterrichtsentwicklung
K5: Diagnostik/ Evidenz	–
K6: Ressourcen	Kenntnisse über bedarfsorientierte Ressourcensteuerung und transparente Kommunikation
K7: Systementwicklung	Kenntnisse über systemisches Denken, adaptive Steuerung und die lernende Schule
<i>Fähigkeiten</i>	
S1: Strategie/ Programm	–
S2: Ressourcen	Fähigkeit, Personal gezielt einzusetzen und Zeitfenster für Kooperation zu sichern
S3: Personal/ PLG	Fähigkeit, Teamarbeit und Konzeptentwicklung zu gestalten sowie kollegiales Lernen zu fördern
S4: Multiprofessionelle Kooperation	Fähigkeit, vertrauensbildend zu kommunizieren und Kooperation zu fördern
S5: Kommunikation	Fähigkeit, verbindliche Strukturen und Feedbackprozesse zu etablieren
S6: Transformation	Fähigkeit zur reflexiven Selbststeuerung, zum Umgang mit Spannungsfeldern und zur Selbstprofessionalisierung
S7: datenbasierte Entscheidungen	–
S8: Spannungsfelder	Fähigkeit zur adaptiven Reaktion auf Kontextbedingungen
S9: Unterrichtsentwicklung	–
S10: Externe Kooperation	–
<i>Haltung</i>	
V1: Inklusion/ Gerechtigkeit	Wertschätzende Haltung gegenüber Vielfalt; Inklusion als Leitprinzip
V2: Vielfalt/ Partizipation	Achtung der professionellen Autonomie der Lehrpersonen
V3: Vertrauen/ Transparenz	–
V4: Proaktiv/ Transformativ	Veränderungsbereitschaft, auch bei bestehenden Hürden
V5: Ambiguität/ Reflexion	Ambiguitätstoleranz; Balance zwischen Anspruch, Machbarkeit und Belastung
V6: Selbstreflexion/ Beziehung	–

Anmerkungen. ¹Das Symbol (–) kennzeichnet, dass keine empirischen Ergebnisse vorliegen.

4.2 Wissen als handlungsleitende Ressource inklusiver Führung – Erschliessung Forschungslücke 2

In der internationalen Forschung zur inklusiven Schulführung zeigt sich, dass das Wissen von Schulleitungen über sonderpädagogische Anforderungen zunehmend thematisiert wird, zugleich bleibt ein deutlicher Mangel an empirischer Forschung bestehen. Erst in den letzten Jahren wurden Studien publiziert, die sich gezielt mit den Wissensanforderungen und der Qualifizierung von (angehenden) Schulleitungen für inklusive Bildungsprozesse befasst. Diese Arbeiten verweisen auf ein allgemein steigendes Interesse an einer systematischen Verankerung entsprechender Qualifikationen in der Ausbildung von Führungspersonen. Zugleich legen sie die Wissenslücken von Schulleitungen im sonderpädagogischen Bereich und ihre damit bestehende Unsicherheiten offen.

4.2.1 Wissenserwerb und Professionalisierung in der Ausbildung

Melloy et al. (2022) untersuchten, über welche wahrgenommenen sonderpädagogischen Kenntnisse und Führungskompetenzen angehende Schulleitungen verfügen müssen, um inklusive Schulen wirksam zu leiten. Ziel der Studie war es, zentrale Inhalte für die Ausbildung von Schulleitungen zu identifizieren. Die Untersuchung basiert auf einer Befragung von Masterstudierenden eines nordamerikanischen Leadership-Programms.

Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten angehenden Schulleitungen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Bereich inklusiver Schulführung insgesamt als mittel ausgeprägt einschätzten. Besonders im sonderpädagogischen Aufgabenfeld zeigen sich deutliche Unsicherheiten. Diese betreffen sowohl administrativ-rechtliche Aspekte als auch die Personalführung und Zusammenarbeit. Die Supervision und Evaluation sonderpädagogischer Fachpersonen, die Rekrutierung entsprechenden Personals sowie die Implementierung von Co-Teaching wurden von den Teilnehmenden am unsichersten eingeschätzt (2022, S. 371–374). Studierende mit sonderpädagogischem Vorwissen schätzten ihre Kompetenzen deutlich höher ein. Berufserfahrung allein hatte keinen signifikanten Einfluss – entscheidend war eine formale Ausbildung im sonderpädagogischen Bereich. Die Befragten betonten den Bedarf an einer praxisnahen Ausbildung und forderten, dass sonderpädagogische Themen nicht isoliert, sondern integrativ in alle Module eingebettet werden sollten (2022, S. 370, 375–377).

Auch in der niedersächsischen Schulleitungsqualifizierungsinitiative (Hillenbrand et al., 2017) zeigt sich ein deutlicher Fortbildungsbedarf. Das Programm verknüpft systematisch heilpädagogische, rechtliche und schulorganisatorische Wissensbereiche in modular aufgebauten Fortbildungseinheiten zu Schulmanagement, Schulrecht, Führungshandeln, Förderplanung, Diagnostik und Zusammenarbeit (2017, S. 153–155). Die Teilnehmenden bewerteten Praxisnähe, Relevanz und Lernerfolg der Module als sehr hoch, was zu einer deutlichen Steigerung ihrer wahrgenommenen Selbstwirksamkeit bei der Umsetzung inklusiver Schulentwicklung führte (2017, S. 161).

Dass Wissen die Selbstwirksamkeit von Schulleitungen stärkt, zeigt auch die Studie von Loiacono und Palumbo (2011), die zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt. Anhand zweier Konzepte zur Verhaltensförderung untersuchte die Studie, wie sich das Wissen von Schulleitungen auf die Unterstützung von Lehrpersonen auswirkt, die Lernende mit Autismus in inklusiven Settings unterrichten. Im

Zentrum standen die Ansätze *Applied Behavior Analysis* (ABA) und *Positive Behavior Support* (PBS): Während ABA auf der gezielten Verstärkung lernförderlicher Verhaltensweisen basiert, setzt PBS auf präventive und positive Strategien zur Gestaltung unterstützender Lernumgebungen. Die Ergebnisse zeigen, dass Schulleitungen mit fundiertem Wissen in ABA und PBS ihre eigene Kompetenz, insbesondere in der Unterstützung von Lehrpersonen, der Überprüfung von Lernfortschritten und der Anwendung empirischer Erkenntnisse im Unterricht deutlich höher einschätzen (2011, S. 213–219).

Die bisherigen Befunde verdeutlichen damit, dass Wissen in inklusiven Leitungskontexten nicht nur erworben, sondern fortlaufend im professionellen Handeln ausgehandelt wird. Nachfolgend wird aufgezeigt, welchen Charakter Wissen selbst hat und welche Rolle es als systemische, handlungsleitende Ressource spielt.

4.2.2 Wissen als relationales und kulturell-reflexives System

Sider et al. (2017) zeigen, dass Schulleitungen ihr Wissen über inklusive Führung vor allem durch eigene Erfahrungen, Reflexion und Handeln im Alltag entwickeln. Offizielle Weiterbildungen werden als zu theoretisch erlebt, weil sie sich stark auf rechtliche Themen konzentrieren und dabei pädagogische, emotionale und kooperative Aspekte zu wenig berücksichtigen (2017, S. 11–13). Dadurch bleibt das Wissen zersplittert. Sonderpädagogische, organisatorische und zwischenmenschliche Dimensionen stehen nebeneinander, ohne klar miteinander verbunden zu sein (2017, S. 24–26). Wichtige Lernprozesse – so die Studie – entstehen oft durch prägende Ereignisse, sogenannte *critical incidents*, also Schlüsselerlebnisse (2017, S. 18–22). Inklusive Führung beruht somit weniger auf theoretischem Wissen als auf reflektierter Erfahrung und wertegeleitetem Handeln.

Auch eine deutsche Studie (von Barga, 2018) weist in eine ähnliche Richtung. Auf Grundlage einer qualitativen Längsschnittstudie mit 15 Schulleitungen aus Deutschland arbeitete sie das Phänomen der *intuitiven Selbstprofessionalisierung* (2018, S. 203) heraus. Damit beschreibt sie einen Prozess, in dem sich Schulleitungen im Zuge inklusiver Schulentwicklung weiterentwickeln, ohne dass dafür klare Vorgaben, Strukturen oder gezielte Weiterbildungsangebote bestehen. Diese Professionalisierung erfolgt praxisnah, situativ und oft unreflektiert, indem Schulleitungen im Alltag auf neue Herausforderungen reagieren, Entscheidungen treffen und daraus lernen. Ihr Verständnis von Inklusion entsteht somit nicht im Voraus, sondern im Handeln selbst, was zu uneinheitlichen und teils widersprüchlichen Vorgehensweisen führen kann (2018, S. 203–205).

Die Arbeiten von Vlachou und Tsirantonaki (2023) sowie Tsirantonaki und Vlachou (2025)¹ folgen einem ähnlichen Verständnis. Die Studien basieren auf demselben repräsentativen Datensatz von 581 Schulleitungen. Sie zeigen, dass Wissen kein neutraler Bestand an Informationen ist, sondern ein dynamisches Geflecht aus Überzeugungen, Werten und Handlungskompetenzen. Wissen prägt dabei nicht nur die Handlungen von Schulleitungen, sondern auch deren Begründungen und Ziele.

In ihrer ersten Studie zeigen sie, dass Wissen (*knowledge*) eine zentrale Rolle für die Umsetzung inklusiver Prinzipien spielt. Während Werte (*values*) die ethisch-normative Orientierung und die

¹ Desselben Forschungsteams, jedoch in unterschiedlicher Erstautor:innenschaft

Grundhaltung der Schulleitungen prägen, wirkt Wissen als handlungsleitende Ressource: Je fundierter das Fach- und Systemwissen, desto konsequenter werden inklusive Praktiken (*practices*) im Schulalltag umgesetzt. Wissen steht dabei nicht zwischen Werten und Handeln, sondern ergänzt sie. Es operationalisiert inklusive Überzeugungen (*beliefs*) und Einstellungen (*attitudes*) und ermöglicht reflektierte, wirksame Führungsentscheidungen (Vlachou & Tsirantonaki, 2023, S. 15–17). Die Folgestudie von Tsirantonaki und Vlachou (2025) vertieft diesen Befund, indem sie zwischen *fundamentalem* und *aktuellem Wissen* unterscheidet. Fundamentales Wissen umfasst rechtliche, theoretische und organisatorische Grundlagen der Sonderpädagogik – etwa Kenntnisse zu Gesetzen, professionellen Standards und Merkmalen von Behinderungen. Dieses Wissen bildet die Basis für das Verständnis von Inklusion. Aktuelles Wissen bezieht sich auf jüngste Entwicklungen, Forschungsergebnisse und Reformimpulse in der inklusiven Schulgestaltung. Es stellt eine praxisnahe, dynamische Wissensform dar, die sich als zentraler Motor inklusiver Schulentwicklung erweist: Schulleitungen mit hohem aktuellem Wissensstand zeigen positivere Einstellungen und setzen inklusive Praktiken konsistenter um (2025, S. 350–355).

Das in Abbildung 4 dargestellte Modell zeigt die beschriebenen Zusammenhänge, wie Wertehaltungen, Wissen, Überzeugungen, Einstellungen und Praktiken zusammenwirken. Es integriert die theoretischen Annahmen und empirischen Befunde beider Studien. Schwarze Pfeile kennzeichnen empirisch bestätigte, graue in der Studie theoretisch angenommene Zusammenhänge.

Abbildung 4. Erweiterte Darstellung der Zusammenhänge zwischen Wertehaltungen, Wissen, Überzeugungen, Einstellungen und Praktiken von Schulleitungen. Schwarze Pfeile: empirisch bestätigte Zusammenhänge. Graue Pfeile: theoretisch angenommene, nicht empirisch geprüfte Beziehungen. Quelle: Eigene schematische Darstellung in Anlehnung an Vlachou & Tsirantonaki (2023, S. 16) sowie Tsirantonaki & Vlachou (2025, S. 350–355).

Die vorliegenden Studien deuten darauf hin, dass Wissen in der inklusiven Schulführung weniger als statischer Bestand von Informationen, sondern vielmehr als sozial eingebetteter und reflexiver Prozess verstanden wird. Schulleitungen erwerben und entwickeln ihr Wissen nicht primär durch formale Weiterbildungen, sondern im beruflichen Handeln, in der Auseinandersetzung mit komplexen Anforderungen und im kollegialen Austausch. Dieses Verständnis steht im Gegensatz zu einem additiven

Wissensbegriff, wie er in Teilen der Führungsliteratur implizit vorausgesetzt wird und im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht wird.

4.2.3 Zwischenfazit: Wissen als handlungsleitende Ressource inklusiver Führung

Es zeigt sich, dass die Forschung bislang auf eine begrenzte Datenlage zu den konkreten sonderpädagogischen Kenntnissen von Schulleitungen zurückgreifen kann. Diese machen ein erweitertes Verständnis von Wissen sichtbar: Dieses wird nicht länger als rein kognitive Ressource verstanden, sondern in enger Verbindung zu Reflexion und Haltung betrachtet. Tabelle 8 bietet eine zusammenfassende Übersicht der in diesem Abschnitt erfassten Codes und Forschungsergebnisse.

Tabelle 8

Codierte Übersicht und Zusammenführung der genannten Studienergebnisse– Forschungslücke 2

Kategorie	Ergebnisse ¹
<i>Kenntnisse</i>	
K1: Inklusion/ sonderpädagogisches Know-how	Kenntnisse zu sonderpädagogischen Konzepten, Inklusionsverständnis, spezifischem Fachwissen und inklusiver Führungspraxis
K2: Recht/ Governance/ Rolle	Kenntnisse rechtlicher und administrativer Anforderungen zur Gestaltung inklusiver Schulentwicklung
K3: Leadership-Modelle	Kenntnisse über theoretische Modelle inklusiver Führung und über Zusammenhänge von Werten, Wissen und Handeln
K4: Förderprozesse und -strukturen	Kenntnisse über Planung und Umsetzung von Fördermassnahmen und inklusiven Unterrichtsformen (z. B. Co-Teaching, Förderplanung)
K5: Diagnostik/ Evidenz	Kenntnisse über die Nutzung von Daten und empirischen Erkenntnissen zur Steuerung schulischer Prozesse
K6: Ressourcen	Kenntnisse über die strategische Verknüpfung von Ressourcensteuerung mit pädagogischer Planung
K7: Systementwicklung	–
<i>Fähigkeiten</i>	
S1: Strategie/ Programm	–
S2: Ressourcen	–
S3: Personal/ PLG	Fähigkeit, sonderpädagogisches Personal zu führen und in seiner Weiterentwicklung zu unterstützen
S4: Multiprofessionelle Kooperation	Fähigkeit, kooperative Prozesse – insbesondere Co-Teaching – zu gestalten und zu reflektieren
S5: Kommunikation	Fähigkeit, kollegialen Austausch und gemeinsame Reflexion als Lernquelle zu fördern
S6: Transformation	Fähigkeit, aktuelles Wissen zur Steuerung inklusiver Schulentwicklungsprozesse zu nutzen
S7: datenbasierte Entscheidungen	–
S8: Spannungsfelder	–

Kategorie	Ergebnisse ¹
S9: Unterrichtsentwicklung	Unterstützung evidenzbasierter Unterrichtspraxis; Förderung lernförderlicher Umgebungen
S10: Externe Kooperation	–
<i>Haltung</i>	
V1: Inklusion/ Gerechtigkeit	Werteorientierte Haltung gegenüber Inklusion und sozialer Gerechtigkeit als ethische Grundlage schulischer Führung
V2: Vielfalt/ Partizipation	–
V3: Vertrauen/ Transparenz	–
V4: Proaktiv/ Transformativ	–
V5: Ambiguität/ Reflexion	Reflexive Auseinandersetzung mit Unsicherheit und Komplexität; Lernen aus <i>critical incidents</i>
V6: Selbstreflexion/ Beziehung	Fähigkeit zur Selbst- und Beziehungsreflexion als Teil intuitiver Professionalisierung im Handeln

Anmerkungen. ¹Das Symbol (–) kennzeichnet, dass keine empirischen Ergebnisse vorliegen.

4.3 Konkretes Leitungshandeln in inklusiven Schulentwicklungsprozessen – Erschliessung Forschungslücke 3

Die Datenlage zu konkretem Leitungshandeln in inklusiven Schulentwicklungsprozessen ist ergiebiger, als jene zur Wissensdimension. Die Auswertung der Studien zeigt, dass sich die in den dargestellten Reviews eher normativ gefassten Vorstellungen inklusiver Führung sich zunehmend in konkrete Praktiken übersetzen lassen. Schulleitungen steuern inklusive Prozesse nicht nur über Leitideen, sondern setzen sie mithilfe von Strukturen, Routinen, Beziehungsarbeit und datenbasierten Verfahren um. Im Folgenden werden die zentralen Studienergebnisse vorgestellt. Dabei wird versucht, sie thematisch zu gruppieren.

4.3.1 Vision als Ausgangspunkt

Ein zentraler Ausgangspunkt inklusiver Schulführung ist die Formulierung und Aushandlung einer innerhalb einer Schuleinheit gemeinsamen Vision. Normative Leitplanken wirken erst, wenn sie in konkrete Kommunikations- und Entscheidungsprozesse übersetzt sind. Die folgenden zwei Fallbeispiele stehen exemplarisch für diesen Prozess. Waldron et al. (2011) illustrieren am Beispiel der Creekside Elementary School, wie die Schulleitung mit dem Leitmotiv «ALL means ALL» eine klare normative Orientierung etablierte. In einem partizipativen Prozess wurde die Vision gemeinsam mit den Lehrpersonen konkretisiert und über alltägliche Routinen – Teamarbeit, kollektive Entscheidungsfindung und Feedback-Meetings – verankert (2011, S. 55–59). Dieses Beispiel verdeutlicht, wie Visionsarbeit in konkretes Handeln übergehen kann. Auch Scanlan (2012) zeigt in seiner Fallstudie Führung als normativ begründetes Handeln. Die Schulleitung leitete ihr inklusives Vorgehen aus ihrem Inklusionsverständnis ab und setzte es unter dem Motto «Say yes and figure it out later» (2012, S. 1073) um. Aufnahmeentscheide, Personalrekrutierung und Unterrichtsorganisation orientierten sich an der Vision «No child is turned away» (2012, S. 1079–1082).

Auf Systemebene veranschaulichen Lowrey und Smith (2018), wie eine gemeinsame Vision institutionell verankert und strukturell abgesichert werden kann. In der untersuchten Schule diente das *Universal Design for Learning* (UDL) als übergeordnetes Leitkonzept. Die Schulleitung übernahm dabei die Koordination und Steuerung der entsprechenden Prozesse: Sie gestaltete Fortbildungszyklen, delegierte Coachingrollen und etablierte Feedbackstrukturen, durch die das Leitkonzept verbindlich im Schulalltag verankert wurde. Die Schulleitung berichtete von einem spürbaren Wandel in der Organisationskultur – von einer separierenden Sonderpädagogik hin zu einer Kultur geteilter Verantwortung für alle Lernenden (2018, S. 16–19).

Schulleitungen operationalisieren Visionsarbeit, indem sie sie in alltägliche Aushandlungs-, Kommunikations- und Reflexionsroutinen übersetzen. In diesem Sinne beschreiben Sider et al. (2021) die kontinuierliche explizite Erwähnung von Inklusion als Kernaufgabe von Schulführung: Leitungspersonen greifen die Inklusionsvision in Konferenzen, Unterrichtsbesuchen oder Gesprächen immer wieder auf, erläutern Entscheidungen vor dem Hintergrund inklusiver Werte und schaffen so Kohärenz zwischen normativem Anspruch und Handlungspraxis (2021, S. 236–237). Ähnlich zeigen Kozleski et al. (2015), dass inklusive Leitung auf dem Aufbau gemeinsamer Sinn- und Kommunikationsstrukturen beruht. Durch «open communication» und «shared vision» (2015, S. 223) schaffen Schulleitungen eine Schulkultur, in der Inklusion als kollektiver Bezugspunkt und gelebte Praxis verankert wird (2015, S. 212, 223).

Die Studien verweisen jedoch auch auf bestehende Grenzen: Ohne institutionelle Unterstützung und ausreichendes Fachwissen bleibt die Umsetzung häufig symbolisch oder bruchstückhaft und verliert dadurch an Wirksamkeit (Rönn-Liljenfeldt et al., 2024, S. 653–654; Scanlan, 2012, S. 1076).

4.3.2 Strukturen, Ressourcen und Kooperation als Führungsinstrumente

Es zeigt sich, dass inklusive Schulentwicklung kein individueller Führungsakt ist, sondern ein gemeinsamer Aushandlungsprozess. Schulleitungen schaffen Strukturen, teilen Verantwortung und fördern professionelle Lerngemeinschaften. Sie moderieren Teamprozesse, sichern Zeitfenster, etablieren Reflexionsroutinen und beziehen externe Partner systematisch in die Entwicklungsarbeit ein (Angelides, 2012, S. 29–33; Fernández et al., 2023, S. 63–65). Qualitative Fallstudien zeigen, dass Schulen mit etablierten und verlässlichen Kooperationsstrukturen von den Beteiligten – insbesondere Schulleitungen und Lehrpersonen – als lern- und arbeitsförderlich erlebt werden (Ricci et al., 2022, S. 535–536; Serke, 2022, S. 74–75).

Im deutschsprachigen Raum liegen vergleichbare empirische Befunde bislang nur vereinzelt vor. Serke (2022) zeigt zwar detailliert, wie multiprofessionelle Kooperation in herausfordernden Schulkontexten organisatorisch verankert werden kann, doch systematische Untersuchungen zum Leitungshandeln im Alltag inklusiver Schulen sind selten. Im Vergleich zu den international gut dokumentierten Routinen, wie Peer-Coaching, Feedbackzyklen, Co-Teaching, liegen im deutschsprachigen Raum bislang vorwiegend konzeptionelle Beiträge vor.

Wie Schulleitungen Rahmenbedingungen schaffen, die inklusives Handeln ermöglichen, zeigen Kozleski et al. (2015, S. 217–219) im Rahmen des US-amerikanischen Projektes SWIFT (*Schoolwide Integrated Framework for Transformation*), einem bundesstaatlich geförderten Programm zur syste-

mischen Verankerung inklusiver Schulentwicklung. Erfolgreiche Schulen institutionalisieren dort Kooperations- und Unterstützungsstrukturen: Zeiten für Co-Teaching, gemeinsame Planungsfenster, Interventionblocks, gesicherte Ressourcen und Räume für Teamarbeit sowie gemeinsame Reflexion.

Kooperation entsteht nicht allein durch Strukturen. Sie muss aktiv moderiert und ausgehandelt werden, das zeigen unter anderem Ricci et al. (2022). Sie betonen, dass inklusive Schulentwicklung insbesondere dort gelingt, wo Leitungsteams Rollen explizit klären, gemeinsame Entscheidungsverfahren etablieren und Spannungen zwischen Professionen dialogisch bearbeiten (2022, S. 535–537). Auch in deutschen Schulen werden ähnliche Prozesse beschrieben: Schulleitungen initiieren Gesprächsformate, in denen Aufgaben, Erwartungen und Verantwortlichkeiten kontinuierlich abgestimmt werden (Serke, 2022, S. 74–75, 77–80). Die moderierten Aushandlungen verhindern, dass Kooperation zur reinen Arbeitsteilung wird. Kooperation muss zudem aktiv strukturiert werden. Serke beschreibt Schulleitungen, die Stundenpläne anpassen und neue Arbeitszeitmodelle entwickeln, um feste Teamzeiten zu verankern (2022, S. 83–84). Diese organisatorische Feinsteuerung ist zentral: Verlässliche Kooperation entsteht erst durch die konkrete Aushandlung und Anpassung von Zeit- und Organisationsstrukturen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Schulleitungen schaffen Zeit, Raum und Verfahren für Zusammenarbeit, verknüpfen diese mit gezielter Ressourcensteuerung und sichern Nachhaltigkeit über institutionelle Mechanismen. Kooperation wird damit nicht dem Engagement Einzelner überlassen, sondern als bewusstes Führungsinstrument verstanden.

4.3.3 Instructional Leadership und Personalentwicklung

Die bisherigen Arbeiten zeigen, wie Schulleitungen über strukturelle und organisatorische Gestaltung Voraussetzungen für inklusives Arbeiten schaffen. Kanadische und australische Studien rücken zusätzlich *Instructional Leadership*, also pädagogische Führung, in den Mittelpunkt. Dabei zielt pädagogische Führung auf professionelle Begleitung und gemeinsame Lernprozesse ab. Schulleitungen beobachten Unterrichtsqualität nicht nur, sondern gestalten sie aktiv mit.

Die beiden Studien von Sider et al. (2017, S. 11, 17–19, 23–27; 2021, S. 235–238) beschreiben Schulleitungen im kanadischen Kontext, die über Präsenz, Empathie und Reflexion eine Kultur gemeinsamen Lernens aufbauen. Sie verstehen sich als Coaches und Ansprechperson der Lehrpersonen, nutzen kritische Ereignisse zur Selbstreflexion sowie Schulentwicklung und schaffen durch Beziehungspflege eine erhöhte Zufriedenheit im Kollegium.

Das Modell wird auch in den Studien von Duncan und Punch (2021) sowie Duncan et al. (2021) als zentraler Ansatz für die wirksame Leitung inklusiver Schulen hervorgehoben. Die Studien wurden im australischen Kontext durchgeführt, wobei Duncan et al. (2021) auf einer landesweiten Befragung von 113 Schulleitungen und Duncan und Punch (2021) auf qualitativen Interviews mit zwölf Leitungspersonen basieren. Die untersuchten australischen Schulleitungen verstehen sich ebenfalls als pädagogische Führungspersonen, die Lehrpersonen in ihrer Professionalisierung begleiten, kollektive Lernprozesse fördern und die Unterrichtspraxis im Sinne inklusiver Bildung gezielt weiterentwickeln. Pädagogische Führung umfasst dabei insbesondere das Erkennen von Fortbildungsbedarfen, die

gezielte Planung von Weiterbildungsmaßnahmen und die langfristige Professionalisierungsstrategie des Kollegiums (Duncan et al., 2021, S. 100–103; Duncan & Punch, 2021, S. 2–3). Katz und Sugden (2013) veranschaulichen, wie pädagogische Führung systematisch in Schulentwicklung eingebettet werden kann. Die Schulleitung einer kanadischen High School implementierte das *Universal Design for Learning* (UDL) als zentrales Element des Schulprogramms. Die Schulleiterin entwickelte zunächst eine gemeinsame inklusive Vision und verankerte UDL als schulweites Leitprinzip. Durch gezielte Fortbildungszyklen, Coaching und regelmässige Teammeetings unterstützte sie das Kollegium bei der gemeinsamen Unterrichtsplanung und der Umsetzung differenzierter Lernangebote. Gleichzeitig schuf sie strukturelle Rahmenbedingungen – etwa gemeinsame Planungszeiten, flexible Stundenpläne und den Zugang zu Ressourcen –, die Kooperation und Reflexion ermöglichten. Eine offene Feedbackkultur und regelmässige *Classroom Walkthroughs* dienten der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Unterrichtspraxis. Die Schulleitung steuerte damit gezielt Unterricht und Lernen (Katz & Sugden, 2013, S. 15–19, 22).

Die Studie von MacCormack et al. (2021) untersucht anhand von 21 Interviews mit kanadischen Schulleitungen, wie inklusive Führung im Rahmen der Selbstbestimmungstheorie gestaltet wird. Die Ergebnisse zeigen, dass wirksame inklusive Führung eine Balance zwischen Kompetenzförderung, Beziehungsarbeit und Autonomieunterstützung erfordert, wobei die Förderung von Kompetenz von den befragten Schulleitungen als besonders prioritär betrachtet wird. Schulleitungen stärken die Kompetenz ihrer Lehrpersonen durch gezielte Begleitung, Feedback und Weiterbildungsangebote. Zugleich schaffen sie vertrauensvolle Beziehungen, in denen sich Lehrpersonen unterstützt und wertgeschätzt fühlen. Haltungen zur Inklusion müssen dabei internalisiert werden: Schulleitungen modellieren inklusionsorientierte Überzeugungen und fördern, dass Lehrpersonen diese selbstbestimmt übernehmen. Beziehungen und Vertrauen bilden somit den Schlüssel, um Veränderungsprozesse nachhaltig zu verankern und inklusive Praktiken im Kollegium zu stabilisieren (2021, S. 5–13). Auf Organisationsebene zeigt sich in den Studien zuvor auch die Personalentwicklung als systematische und gezielte Steueraufgabe. Schulleitungen beobachten, beraten und begleiten systematisch, verknüpfen individuelle Förderung mit kollektiver Entwicklung und halten die Balance zwischen Unterstützung, Evaluation und professioneller Autonomie. Inklusion wird zu geteilter Praxis (Duncan et al., 2021; Duncan & Punch, 2021; Katz & Sugden, 2013; MacCormack et al., 2021; Ricci et al., 2022; Sider et al., 2017, 2021).

Im deutschsprachigen Raum liegen bislang nur wenige Arbeiten zur pädagogischen Führung vor. Ein Beispiel liefert die quantitative Studie von Lambrecht et al. (2022). Sie untersucht, wie unterschiedliche Führungsstile die Umsetzung individualisierter Förder- und Bildungspläne in inklusiven Schulen beeinflussen. Dafür wurden 135 Schulleitungen aus Brandenburg zu ihrem Führungshandeln befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass erfolgreiche inklusive Führung auf zwei Säulen beruht: Schulleitungen müssen einerseits Zusammenarbeit fördern und andererseits Unterrichts- und Lernprozesse gezielt steuern. Für die Umsetzung individualisierter Förder- und Bildungspläne erweist sich insbesondere *Instructional Leadership* als direkt wirksam (2022, S. 951–954). Damit liegt ein empirischer Nachweis eines positiven Effekts vor.

Die theoretischen Beiträge von Nils Anderegg (2016; 2023) können als weitere Beispiele genannt werden. Mit *Leadership for Learning* (Anderegg et al., 2023) legt er ein Konzept vor, das dem Verständnis pädagogischer Führung im amerikanischen und australischen Kontext sehr nahe kommt. Er erweitert das Konzept von pädagogischer Führung, indem er neben der Schulleitung und den Lehrpersonen auch die Schulbehörden sowie Formen von *Teacher Leadership*, also geteilte Führungsverantwortung², einbezieht.

4.3.4 Umgang mit Spannungsfeldern und kommunikatives Leitungshandeln

Inklusionsorientierte Schulentwicklung verläuft nicht linear, sondern ist von Spannungen, Zielkonflikten und Machtverschiebungen geprägt. Partizipation und geteilte Verantwortung können unbeabsichtigt neue Exklusionen oder reine Delegation hervorbringen, wie beispielsweise folgende Studien zeigen.

Naraian et al. (2020) beschreiben Schulen mit inklusiven Teams und Reflexionsroutinen, in denen Leistungsnormen und Normalitätsvorstellungen jedoch weitgehend unhinterfragt bleiben (2020, S. 1258–1259). Teamprozesse orientieren sich weiterhin an standardisierten Anforderungen. Die Teams werden in den Schulen zwar als inklusiv deklariert, doch widerspiegelt sich das nicht in einer inklusiven Kooperationspraxis: der Einfluss von sonderpädagogischen Fachpersonen ist deutlich kleiner als derjenige von Klassen- und Fachlehrpersonen, was wiederum ebenfalls Exklusion erzeugt (2020, S. 1258). In finnischen Schulen fördern viele Schulleitungen Co-Teaching zwar organisatorisch, überlassen die pädagogische Weiterentwicklung jedoch weitgehend den Lehrpersonen. Das daraus entstehende Ungleichgewicht kann inklusive Entwicklung hemmen, wie eine finnische Studie (Rönn-Liljenfeldt et al., 2024) zeigt. Sie verweist dabei auf die Bedeutung klarer Kommunikation, regelmässiger Interaktion und eigener Expertise der Schulleitungen in inklusiver Pädagogik, damit geteilte Führung kein formales Prinzip bleibt, das Aufgaben delegiert, sondern Verantwortung tatsächlich teilt (2024, S. 656–657).

Bereits im Kapitel 4.3.2 wurde auf das kommunikative Leitungshandeln verwiesen. Auch andere Studien betonen die kommunikativen Kompetenzen als zentrale Instrumente inklusiver Schulentwicklung. Sider et al. (2017, 2021) beschreiben Schulleitungen, die über offene Gesprächsformate, regelmässige Feedbackrunden und persönliche Präsenz Vertrauen aufbauen und ein Klima der Offenheit fördern (2017, S. 10–15, 2021, S. 237). Auch MacCormack et al. (2021, S. 12) heben hervor, dass wertschätzende und empathische Kommunikation entscheidend ist, um Widerstände abzubauen und Motivation zu erhalten.

Dass sich kommunikatives Leitungshandeln nicht nur auf schulinterne Spannungen beschränkt, zeigen Naraian et al. (2020). In einer Untersuchung von drei amerikanischen Schulen, die für ihre inklusiven Praktiken bekannt waren, stellten sie fest, dass die Schulleitungen aller drei Schulen durch gezielte dialogische Prozesse mit den Eltern bestehende Spannungen abbauen konnten. Die Schulleitungen beteiligten sich aktiv an Gesprächen und bearbeiteten gemeinsam mit den Eltern Span-

² Siehe hierzu auch den Band 1 «Teacher Leadership» (Strauss, 2020) der Reihe «Führung von und in Bildungsorganisationen»

nungen in Bezug auf Rollen, Erwartungen und Wertvorstellungen. Dadurch stärkten sie das gemeinsame Verantwortungsbewusstsein, wodurch inklusive Prozesse gefördert wurden (2020, S. 1254–1257).

4.3.5 Unterstützendes und fürsorgliches Leitungshandeln

Nebst den kommunikativen Kompetenzen erfordert inklusive Schulentwicklung Fürsorge und Stabilität innerhalb des Schulteam. Schulleitungen übernehmen dabei eine puffernde Funktion: Sie nehmen Belastungen im Kollegium wahr, federn externe Anforderungen ab und setzen Ressourcen gezielt so ein, dass Lehrpersonen arbeitsfähig und lernbereit bleiben, wie die Fallstudie von Waldron et al. (2011) zeigt. Die Studie bezeichnet diese Dimension inklusiven Leitungshandelns als «re-designing the organization» und «improving working conditions» (2011, S. 54–55).

Über die strukturelle Absicherung hinaus verweisen mehrere Studien auf die emotionale Dimension von Fürsorge. Inklusive Führung wirkt nicht nur über Rahmenbedingungen, sondern ebenso über Vertrauen, Empathie und die Qualität der täglichen Interaktionen zwischen Schulleitung und Kollegium. MacCormack et al. (2021, S. 12) sowie Sider et al. (2017, 2021) verweisen nicht nur – wie im vorhergehenden Kapitel dargestellt – auf das rein technische kommunikative Leitungshandeln, sondern auch auf die emotionale, fürsorgliche Dimension: Sie beschreiben Schulleitungen, die in regelmäßigen Gesprächen Wertschätzung ausdrücken, Sorgen aufnehmen und in Phasen hoher Belastung gezielt entlastende Massnahmen ergreifen.

Ein fürsorgliches Leitungshandeln erfordert ein hohes Mass an emotionaler Selbstkompetenz, wie Schön und Glade (2020) in ihrem theoretischen Beitrag hervorheben. Sie bezeichnen dies als emotionale Führung und verstehen darunter die Fähigkeit, eigene und fremde Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen und konstruktiv zu regulieren. Darüber hinaus betonen sie die Bedeutung eines ausgeprägten sozialen Bewusstseins (2020, S. 6, 9).

4.3.6 Flexible und partizipative Führung

Es zeigt sich, dass inklusives Leitungshandeln flexibel und kontextspezifisch ist: Schulleitungen reagieren auf situative Bedingungen, Spannungen und Bedürfnisse. Studien, die diese Perspektive betonen, verstehen Führung als einen Prozess, in dem Strukturen kontinuierlich weiterentwickelt werden, wie das nachstehende Beispiel zeigt. Angelides (2012) beschreibt in vier zyprischen Schulen Inklusion als fortlaufendes Aushandeln und gemeinsames Lernen. Statt Inklusion als starres Modell umzusetzen, wird beschrieben, wie Schulleitungen die lokalen Gegebenheiten versuchen zu verstehen, darauf flexibel reagieren und passgenaue Lösungen entwickeln. Verantwortung wird zudem in diesen Schulen nach Stärken verteilt, wobei auch Eltern und Lernende einbezogen werden (2012, S. 26–27, 30).

Geteilte Führung wird in mehreren Studien in unterschiedlichen Ausprägungen beschrieben, etwa als *Distributed Leadership* oder *Teacher Leadership*. Das systematische Review von Tejeiro (2024) bietet hierzu einen umfassenden Überblick über die Wirksamkeit von *Distributed Leadership*. Es zeigt, dass insbesondere in der Verbindung von Führungskonzepten und inklusiven Schulentwicklungsprozessen positive Effekte entstehen. *Distributed Leadership* fördert die Entwicklung inklusiver

Schulen vor allem durch gemeinsame Teamarbeit, gegenseitiges Vertrauen und partizipative Entscheidungsprozesse. Gleichzeitig verweist Tejeiro auf bestehende Barrieren in Gesetzgebung und Schulkultur, insbesondere auf die unzureichende Beteiligung von Lernenden und Eltern. Zusammenfassend lässt sich sagen: *Distributed Leadership* wirkt inklusionsförderlich, allerdings nur dann, wenn Führungsverantwortung über Lehrpersonen hinaus auch auf Lernende, Familien und externe Kooperationsbeteiligte ausgeweitet wird und damit echt partizipativ ist (2024, S. 50–51).

Auch Naraian et al. (2020, S. 1259) beobachten trotz eines wie zuvor dargestellten kommunikativen Leitungshandelns eine eher oberflächliche Partizipation. Zwar nennen sie positive Beispiele wie Workshops und die Einbindung in Unterrichtsaktivitäten, doch wurden Familien häufig nur dann als Personen mit Expertise anerkannt, wenn ihre Sichtweisen mit jener der Schulleitung übereinstimmten. Partizipation zeigte sich somit meist als Top-down-Prozess und weniger als Form einer authentischen Partnerschaft.

4.3.7 Zwischenfazit: Konkretes Leitungshandeln in inklusiven Schulentwicklungsprozessen

Es zeigt sich ein stimmiges Bild wirksamen Leitungshandelns: Inklusive Schulentwicklung wird nicht durch Programme «verordnet», sondern durch ein Bündel sich wechselseitig stützender Handlungen operationalisiert. Zentral ist eine operationalisierte Visionsarbeit, welche in der Schulkultur verankert wird. Weiter schaffen Schulleitungen Rahmenbedingungen, die Kooperation institutionalisieren, Ressourcen sichern und Verantwortlichkeiten klären. Zusätzlich zeigt sich ein Schwerpunkt auf pädagogische Führung und Personalentwicklung. Hervorgehoben wird auch die kommunikative und emotionale Dimension inklusiver Leitung. Schulleitungen übernehmen eine vermittelnde und beziehungsorientierte Funktion, die Spannungen zwischen Professionen, Erwartungen und Werten aktiv bearbeitet. Vertrauensvolle, empathische Kommunikation und fürsorgliches Leitungshandeln wirken dabei stabilisierend. Schliesslich verdeutlichen mehrere Studien die Bedeutung partizipativer Führung. Besonders wirksam erscheint geteilte Steuerung, wenn Verantwortung über die Lehrpersonen hinaus auch an Lernende, Eltern und externe Kooperationsbeteiligte weitergegeben wird.

Tabelle 9

Codierte Übersicht und Zusammenführung der genannten Studienergebnisse – Forschungslücke 3

Kategorie	Ergebnisse ¹
<i>Kenntnisse</i>	
K1: Inklusion/sonderpädagogisches Know-how	Kenntnisse über inklusive Unterrichtspraktiken und Förderplanung (z. B. UDL, RTI, Co-Teaching)
K2: Recht/ Governance/Rolle	–
K3: Leadership-Modelle	Kenntnisse über theoretische Ansätze inklusiver und verteilter Führung (z. B. Distributed Leadership, Instructional Leadership)
K4: Förderprozesse und -strukturen	Kenntnisse über Planung, Umsetzung und Evaluation schulischer Förderstrukturen

Kategorie	Ergebnisse ¹
K5: Diagnostik/ Evidenz	Kenntnisse über die Nutzung von Daten, Evaluation und Feedback zur Qualitätsentwicklung
K6: Ressourcen	Kenntnisse über strategische, transparente Ressourcensteuerung (persönlich, zeitlich, materiell)
K7: Systementwicklung	Kenntnisse über systemisches Denken, Schulentwicklung und die Verbindung von Struktur, Kultur und Lernen
<i>Fähigkeiten</i>	
S1: Strategie/ Programm	Fähigkeit, das Schulprogramm strategisch zur Verankerung inklusiver Ziele zu nutzen
S2: Ressourcen	Fähigkeit, Ressourcen bedarfsorientiert und nachvollziehbar einzusetzen
S3: Personal/ PLG	Fähigkeit, kollektive Lernprozesse zu fördern sowie Coaching- und Weiterbildungsstrukturen zu gestalten
S4: Multiprofessionelle Kooperation	Fähigkeit, Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams aufzubauen, zu moderieren und institutionell zu sichern
S5: Kommunikation	Fähigkeit, empathisch zu kommunizieren sowie Feedback- und Konfliktgespräche konstruktiv zu führen
S6: Transformation	Fähigkeit, Veränderungsprozesse vorausschauend zu steuern und Belastungen adaptiv zu bewältigen
S7: datenbasierte Entscheidungen	Fähigkeit, Entscheidungen auf Grundlage von Diagnostik, Evaluation und Feedback zu treffen
S8: Spannungsfelder	Fähigkeit, Spannungen zwischen Steuerung und Autonomie konstruktiv auszubalancieren
S9: Unterrichtsentwicklung	Fähigkeit, Unterrichts- und Didaktikentwicklung strategisch zu fördern und zu begleiten
S10: Externe Kooperation	–
<i>Haltung</i>	
V1: Inklusion/ Gerechtigkeit	Wertorientierte Haltung der Inklusion und Gerechtigkeit; Teilhabe der Lernenden als Leitprinzip
V2: Vielfalt/ Partizipation	Wertschätzung von Vielfalt; Partizipation von Lehr-, Fach- und Leitungspersonen sowie Lernenden und Eltern
V3: Vertrauen/ Transparenz	Haltung des Vertrauens, der Offenheit und der geteilten Verantwortung im Kollegium
V4: Proaktiv/ Transformativ	Veränderungsbereitschaft und Gestaltungswille bei institutionellen Herausforderungen
V5: Ambiguität/ Reflexion	–
V6: Selbstreflexion/ Beziehung	Wertschätzende Beziehungsgestaltung, empathische Kommunikation und fürsorgliches Leitungshandeln

Anmerkungen. ¹Das Symbol (–) kennzeichnet, dass keine empirischen Ergebnisse vorliegen.

4.4 Wertebasiertes Handeln als Kern inklusiver Schulführung – Erschliessung Forschungslücke 4

In den Reviews besteht zwar Einigkeit über die Bedeutung von Ethik und sozialer Gerechtigkeit, jedoch bleibt unklar, woran sich wertebasiertes Führen konkret zeigt. Die nachfolgende Analyse weist nach: Werte sind zentral, in der Praxis aber häufig unbewusst statt systematisch reflektiert.

4.4.1 Wertebasiertes Handeln ist kontextabhängig

Die Umsetzung inklusiver Werte in die Praxis ist kontextabhängig. Was unter einer inklusiven Haltung verstanden wird, folgt keinem allgemeingültigen Konzept, sondern entsteht aus lokalen Deutungen, institutionellen Rahmenbedingungen und individuellen Erfahrungen im Umgang mit Vielfalt. Die qualitative Studie mit dreizehn Schulleitungen aus New South Wales von Graham und Spandagou (2011) verdeutlicht dies eindrücklich. Inklusion ist kein einheitlich verstandenes Konzept, sondern nimmt je nach sozialem Umfeld unterschiedliche Bedeutungen an. Der Ausdruck «being inclusive» wurde in demografisch heterogenen Gemeinden weit gefasst: Inklusion umfasste kulturelle, soziale, ökonomische und ethnische Unterschiede gleichermaßen. In diesen Schulen gilt Diversität als Teil der alltäglichen Realität, und Inklusion wurde als Haltung verstanden, die das Miteinander in der gesamten Schulgemeinschaft prägt. In homogeneren Regionen zeigte sich ein anderes Bild. Dort wurde Inklusion häufig auf die Integration einzelner Kinder mit Behinderung reduziert und vor allem organisatorisch respektive administrativ verhandelt – etwa über zusätzliche Ressourcen, spezifische Unterstützung oder angepasste Fördermassnahmen. Das Verständnis von Inklusion blieb in solchen Fällen stärker defizit- und verwaltungsorientiert (2011, S. 227–229, 233–234). Damit macht die Studie sichtbar, dass die Umsetzung von Inklusion vom Kontext abhängt: Wo gesellschaftliche Vielfalt erlebt und anerkannt wird, lassen sich inklusive Werte wie Gleichwertigkeit und Zugehörigkeit eher in eine gemeinsame Schulkultur übersetzen. Wo diese Vielfalt nicht unmittelbar erfahrbar ist, bleibt Inklusion häufiger ein abstraktes Ziel, das primär über Strukturen und Zuständigkeiten geregelt wird. Die Studie argumentiert, dass diese Unterschiede weniger auf individuelle Überzeugungen als auf gesellschaftlich geprägte Normalitätsvorstellungen zurückzuführen sind (Graham & Spandagou, 2011, S. 233). Wo Inklusion als selbstverständlich gilt, wird sie als ethische Verpflichtung erlebt; wo sie als Ausnahme erscheint, bleibt sie eine Managementaufgabe. Schulleitungen sollten demnach bewusst reflektieren, wie ihre eigenen Normalitätswahrnehmungen ihr Handeln prägen (2011, S. 234).

Die Studie liefert damit eine wichtige Grundlage für die weiterführende Analyse: Sie verdeutlicht, dass wertebasiertes Handeln stets im sozialen Raum zu verorten ist. Was als inklusive Haltung gilt, ist kein universelles Prinzip, sondern Ergebnis lokaler Deutungen, institutioneller Traditionen und gesellschaftlicher Erfahrungen mit Vielfalt.

Der Vergleich der sechs Länderkontexte der nachfolgend vorgestellten Studien verdeutlicht die Kontextabhängigkeit. In dezentralen Systemen, wie in den USA, Kanada oder Australien können Werte durch Teamstrukturen, rechtliche Rahmen und kollektive Lernkulturen organisatorisch verankert werden. In zentralistisch geprägten Kontexten, wie in Griechenland oder Zypern, bleibt wertebasiertes Handeln stärker personalisiert und hängt vom individuellen Engagement der Schulleitung. Kulturelle Orientierungen prägen zusätzlich, welche Werte als legitim und handlungsleitend gelten.

4.4.2 Der Einfluss von Wissen

Wissen und Werte sind eng miteinander verknüpft und können sich gegenseitig verstärken. Die beiden griechischen Studien von Vlachou und Tsirantonaki (2023) sowie Tsirantonaki und Vlachou (2025) wurden in Kapitel 4.2.2 bereits vorgestellt und werden hier weiterführend analysiert. Während

die frühere Studie primär die Zusammenhänge zwischen Wertehaltungen und Einstellungen untersucht, erweitert die spätere Analyse den Fokus um Aspekte des Wissens, inklusiver Praktiken und der institutionellen Rahmenbedingungen. In ihrer ersten gross angelegten quantitativen Untersuchung zeigen Vlachou und Tsirantonaki (2023), dass Werte in signifikantem Zusammenhang zu inklusiven Einstellungen stehen. Wissen über sonderpädagogische Bildung steht wiederum in engem Zusammenhang damit, ob und wie inklusive Praktiken umgesetzt werden (2023, S. 11–12). In ihrer späteren Studie zeigen Tsirantonaki und Vlachou (2025), dass Schulleitungen zwar über grundlegende theoretische Kenntnisse zur Bildung von Lernenden mit Behinderung verfügen, diese Kenntnisse aber nur teilweise in praktisches Handeln überführen. Vertieftes Wissen zu sonderpädagogischen Themen steht in positivem Zusammenhang mit förderlichen Einstellungen und einer grösseren Bereitschaft zur Umsetzung inklusiver Praktiken. Gleichzeitig bleibt das Verständnis dessen, was als «inklusive Praxis» gilt, oft unklar und uneinheitlich (2025, S. 355–356). Beide Studien zeigen unterschiedliche, aber zusammengehörige Aspekte: Die Untersuchung von 2023 hebt die Bedeutung von Werten hervor, während die Studie von 2025 zeigt, dass Wissen die Umsetzung inklusiver Praktiken unterstützt. Im stark zentralisierten griechischen Bildungssystem hängt beides jedoch weitgehend von den persönlichen Initiativen der Schulleitungen ab, wie die Studie hinweist (2025, S. 347–348). Zur Einordnung der Befunde sei erneut auf das in Abbildung 4 (siehe Kapitel 4.2.2) dargestellte Wirkungsmodell verwiesen.

Auch konkrete Erfahrungen beeinflussen Haltungen, wie Smith und Larwin (2021) aufzeigen. In einer Studie aus Pennsylvania fanden sie Hinweise darauf, dass Schulleitungen gegenüber Inklusion positiver eingestellt sind als Lehrpersonen. Die Studie erklärt dies damit, dass Schulleitungen im Rahmen ihrer Tätigkeit in sogenannten *Individualized Education Programs* (interdisziplinären Fördergremien) regelmässig miterleben, wie inklusive Platzierungen und gezielte Förderung die Entwicklung von Lernenden mit Beeinträchtigungen unterstützen. Solche Erfahrungen stärken die Überzeugung, Inklusion nicht nur als organisatorisches, sondern auch als moralisches Prinzip zu verstehen. Haltungen gründen damit nicht allein auf normativen Überzeugungen, sondern entwickeln sich durch Erfahrung und reflektiertes Wissen (2021, S. 24–27).

4.4.3 Wertebasiertes Handeln im Schulalltag

Aus der theoretischen Verknüpfung von Wissen und Werten ergibt sich die Frage, wie Schulleitungen diese Dimensionen im täglichen Führungshandeln operationalisieren. Die folgenden Darstellungen zeigen, dass Werte dort handlungswirksam werden, wo Beziehungsgestaltung, Kommunikationsroutinen und geteilte Verantwortung institutionell abgesichert sind.

Kullmann et al. (2014) führten an drei Grundschulen in Deutschland eine qualitative Interviewstudie durch, um Einstellungen und Bereitschaften von Lehrpersonen, Schulleitungen und Fachpersonen zur Inklusion zu erfassen. Die Befragten beschrieben Kooperation, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Reflexion als Ausdruck inklusiver Haltung. Positive Einstellungen wurden dabei als zentrale Voraussetzung für gelingende Zusammenarbeit benannt. Kullmann et al. interpretieren diese Ergebnisse als Merkmale eines inklusiven Schulklimas, das auf geteilter Verantwortung und gemeinsamer pädagogischer Orientierung beruht. Schulleitungen übernehmen hierbei eine moderierende Rolle: Sie schaffen Räume für Austausch, fördern gemeinsames Lernen und tragen dazu

bei, dass Inklusion als gemeinsamer Wert verstanden wird und nicht als Zusatzaufgabe Einzelner (2014, S. 10–11). Bemerkenswert ist, dass Haltungen in dieser Studie nicht als individuelle Einstellungen, sondern als kollektive Orientierungen verstanden werden, die sich in der Schulkultur manifestieren. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen auch Ricci et al. (2022). In einer qualitativen Untersuchung mit 65 Personen aus 21 Schulen in Südkalifornien und Las Vegas analysierten sie, wie wertebasiertes Handeln in inklusiven Schulen verstanden und praktiziert wird. Die Studie rekonstruiert, dass Werte wie Gerechtigkeit, Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit nicht nur benannt, sondern als «nicht verhandelbares moralisches Gebot» (2022, S. 526–527) in die Schulentwicklung integriert werden. Schulleitungen beschreiben ihr Handeln als ethisch, wenn sie Inklusion als gemeinschaftliche Aufgabe begreifen und gezielt daran arbeiten, defizitäres Denken abzubauen. In professionellen Lerngemeinschaften werden gemeinsame Fallbesprechungen, Unterrichtsreflexionen und eine Anti-Defizit-Sprache als verbindliche Routinen etabliert. Kooperation, gemeinsame Entscheidungen und geteilte Verantwortung werden als zentrale Wege beschrieben, über die Werte wie Gerechtigkeit und Zugehörigkeit in den Schulalltag einfließen und dort nachhaltig verankert werden (2022, S. 528–529). Sider et al. (2017) betonen, dass wertebasiertes Handeln dort sichtbar wird, wo Führung als Beziehungsarbeit verstanden wird. Sie untersuchten in Interviews mit zehn kanadischen Schulleitungen, wie inklusive Führung im Alltag erlebt und gedeutet wird. Viele der Befragten beschrieben ihr Handeln als Beziehungsarbeit, die auf Empathie, Präsenz und Zugänglichkeit beruht (2017, S. 22–24). Inklusion erscheint dabei weniger als formale Strategie, sondern als alltägliche Praxis in Begegnungen, wie etwa im Aufbau von Vertrauen, in der Zusammenarbeit mit Eltern oder in der aufmerksamen Zuwendung zu Lernenden und dem Kollegium. Mehrere Schulleitungen betonten, «nah dran» zu sein, zuzuhören und in herausfordernden Situationen Orientierung zu vermitteln (2017, S. 13–14). Besondere Bedeutung misst die Studie den sogenannten *critical incidents* bei – Schlüsselmomenten, in denen Führungspersonen mit moralischen Dilemmata oder emotionalen Konflikten konfrontiert sind (2017, S. 25–26). Solche Erfahrungen regen zur Selbstreflexion an und führen dazu, dass Schulleitungen ihr Selbstverständnis und ihre moralischen Werte explizit hinterfragen.

Coviello und DeMatthews (2021) richten den Fokus auf die Bedingungen, unter denen eine Kultur geteilter Verantwortung entstehen kann. In einer qualitativen Fallstudie mit drei Schulleiterinnen aus dem Südwesten der USA zeigen sie, dass Vertrauen und Offenheit nur dann tragfähig sind, wenn sie in organisatorische Strukturen wie Teamleitungen, Feedbackschlaufen und gemeinsame Entscheidungsprozesse eingebettet sind. Die befragten Schulleitungen förderten gezielt Teacher Leaders, stärkten Teams und etablierten transparente Kommunikations- und Reflexionsroutinen, um eine Kultur professioneller Zusammenarbeit zu verankern. Fehler wurden dabei nicht als individuelles Scheitern, sondern als gemeinsames Lernmoment verstanden. Die Forschenden interpretieren diese Praktiken als Mechanismen, durch die moralische Prinzipien wie Vertrauen, Verantwortung und Offenheit in den schulischen Alltag überführt werden können (2021, S. 524–528).

MacCormack et al. (2021) befragten 21 kanadische Schulleitungen, um zu untersuchen, wie sie inklusive Praktiken fördern und ihr Kollegium dabei unterstützen, Inklusion als gemeinsame Haltung zu verankern. Aufbauend auf der *Self-Determination Theory* rekonstruiert die Studie, dass Schulleitungen wertebasiertes Handeln vor allem über Beziehungsgestaltung, Vertrauen und kontinuierliche

Kommunikation beschreiben. Die Befragten betonen, dass sie Vielfalt als selbstverständlichen Bestandteil der Schulgemeinschaft vermitteln. So werden Eltern von neuen Lernenden etwa darauf hingewiesen, dass Klassen heterogen zusammengesetzt sind und Unterschiede zur Normalität gehören. Diese Kommunikation wird als Ausdruck eines Zugehörigkeitsklimas verstanden. Auch im Umgang mit Lehrpersonen zeigt sich diese Haltung: Schulleitungen fördern Teamentwicklung, eigenverantwortliches Arbeiten und die Begleitung herausfordernder Gespräche aus einer Haltung der Fürsorge. Wo Widerstand gegenüber inklusiven Praktiken auftritt, setzen sie auf Vertrauen und Dialog statt Kontrolle (2021, S. 8–12).

Insgesamt verdeutlicht die Studie von MacCormack et al. (2021), dass wertebasierte Führung in alltäglicher Kommunikation und Beziehungsgestaltung verankert ist. Sie zeigen, dass Schulleitungen die Schulkultur durch sprachliche Rahmungen und soziale Praktiken prägen: Sie kommunizieren Vielfalt als Normalität, leben Vertrauen als Führungsprinzip und fördern eine Sprache der Zugehörigkeit (2021, S. 8–12).

Naraian et al. (2020) weisen jedoch auf spezifische Grenzen einer solchen Haltung hin. Trotz hohem kommunikativem Engagement der Schulleitung beobachteten sie, dass schulische Autorität teilweise über familiäres Wissen gestellt wurde und elterliche Expertise unberücksichtigt blieb. Zudem zeigten sich Tendenzen zur Banalisierung von Behinderung, wenn der Fokus zu stark auf Gemeinsamkeit lag und Unterschiede dadurch unsichtbar wurden (2020, S. 1251–1255). Wertebasiertes Handeln entsteht somit nicht allein durch Kommunikationsbereitschaft, sondern erfordert eine bewusste Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen und Differenzen, wie die Studie betont (2020, S. 1259).

Insgesamt verdeutlichen die Studien dieses Unterkapitels, dass wertebasiertes Handeln nicht durch abstrakte Leitbilder begründet wird, sondern in konkreten sozialen Beziehungen und Kommunikationsprozessen des schulischen Alltags Gestalt annimmt. Solche kommunikativen und beziehungsorientierten Praktiken entfalten jedoch nur dann nachhaltige Wirkung, wenn sie durch strukturelle Rahmenbedingungen, wie klare Kommunikationsroutinen, kooperative Gefäße oder transparente Entscheidungsprozesse, gestützt und institutionell verankert werden. Aus ihrer Umsetzung im Alltag ergeben sich zugleich Widersprüche und Grenzen, die im nächsten Abschnitt untersucht werden.

4.4.4 Werte im Spannungsfeld von Wandel, Kontext und Kultur

Die dargestellten Studien verdeutlichen, dass Werteorientierung eine zentrale Voraussetzung inklusiver Schulführung bildet. Zugleich zeigen Befunde aus anderen Untersuchungen ihre Grenzen auf: Wood et al. (2014) weisen darauf hin, dass positive Einstellungen rasch ins Wanken geraten können, wenn Schulleitungen mit herausforderndem Verhalten oder unzureichender Unterstützung konfrontiert sind. Auch Naraian et al. (2020) machen Spannungen zwischen elterlichem Erfahrungswissen und institutioneller Autorität sichtbar, die partizipative Werte unter Druck setzen. Werte sind somit nicht nur handlungsleitend, sondern selbst Teil eines Spannungsfeldes von Veränderung, Kontext und kultureller Prägung. Sie entwickeln sich im Zusammenspiel institutioneller Dynamiken, sind an Ressourcen gebunden, geraten in Konflikt mit realen Bedingungen und sind in unterschiedliche Traditionen eingebettet.

In der Fallstudie von Ryan (2010) über den Aufbau einer neuen kanadischen Sekundarschule zeigt sich, dass Werte in der Schulführung nicht als fixe Überzeugungen bestehen, sondern im Alltag

immer wieder geformt werden. Der Gründungsrektor verstand Inklusion als Leitprinzip, wählte gezielt Lehrpersonen aus, die diese Haltung teilten, und etablierte partizipative Entscheidungsprozesse. Als sich die Schule etabliert hatte, veränderte sich allerdings die Dynamik: Die anfängliche Aufbauenergie mündete in eine Phase der Festigung, in der Werte und Strukturen ihren Alltagstest bestehen mussten. Seine Nachfolgerin setzte diese Linie fort, sah sich jedoch mit Widerständen durch Personalwechsel und gewachsene Routinen konfrontiert. Trotz gleicher Haltung, jedoch unter veränderten Bedingungen, musste sie die Werte mit dem Schulteam neu aushandeln. Werte wie Gleichberechtigung und Teilhabe sind somit nicht statisch, sondern dynamisch und bedürfen fortlaufender Justierung. Ryan beschreibt Inklusion als «ongoing process», der ständige Aushandlung, Anpassungsfähigkeit und Reflexion erfordert (2010, S. 12–15, 21).

Irvine et al. (2010, S. 83–85) betonen, dass Werte strukturelle Voraussetzungen benötigen, um im schulischen Alltag wirksam zu werden. Im untersuchten Schulbezirk galt Inklusion als Normalität und nicht als Sondermassnahme. Diese Haltung war in ein starkes Ressourcensystem, gemeinsame Entscheidungsstrukturen und Unterstützungsteams institutionell verankert. Werte wie Gleichwertigkeit und Verantwortung wurden dadurch in den schulischen Alltag eingebettet – ein Zustand, der ohne vergleichbare Rahmenbedingungen kaum aufrechtzuerhalten ist. Überzeugungen wirkten hier, weil sie auf stabile Ressourcen und kooperative Prozesse trafen; umgekehrt stärkten diese Strukturen die Verankerung von Inklusion als gemeinsames Leitprinzip. Sind inklusive Werte institutionell abgesichert, etwa durch Teams, festgelegte Kooperationsformen und klare Zuständigkeiten, können Schulleitungen diese Werte in konsistentes Führungshandeln überführen. Fehlen solche Strukturen, bleibt wertebasiertes Handeln weitgehend personenabhängig.

Wie sich Einstellungen von Schulleitungen zur Inklusion verändern, wenn die Komplexität der Schülerschaft zunimmt analysieren Wood et al. (2014, S. 26–28) in einer quantitativen Untersuchung mit 340 australischen Schulleitungen. Besonders im Umgang mit herausforderndem Verhalten zeigt sich, dass positive Grundhaltungen allein nicht ausreichen, um inklusive Praxis dauerhaft aufrechtzuerhalten. Je geringer die vorhandene Unterstützung, desto stärker neigen Schulleitungen dazu, zwischen förderfähigen und nicht passenden Lernenden zu unterscheiden. Fehlen personelle oder fachliche Ressourcen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wertebasierte Überzeugungen in inklusive Praxis umgesetzt werden. Umgekehrt können ausreichende Ressourcen und externe Unterstützungssysteme die Stabilität wertebasierter Führung auch unter Belastung sichern. Einstellungen zur Inklusion werden demnach situativ angepasst, insbesondere, wenn die wahrgenommene Systembelastung steigt oder die Sicherheit und das Wohlbefinden anderer gefährdet scheint. Dieses Spannungsfeld wird als «ideologische Gratwanderung» bezeichnet (2014, S. 28).

Zusammenfassend wird deutlich, dass Werte in der schulischen Praxis dynamisch sind – sie entstehen, verändern sich und stossen an institutionelle Grenzen. Ihre Bedeutung entfalten sie erst in der Auseinandersetzung mit konkreten schulischen Realitäten. Wertebasiertes Handeln bewegt sich dabei im Spannungsfeld zwischen idealistischen Ansprüchen und strukturellen Rahmenbedingungen, die inklusive Überzeugungen sowohl stützen als auch begrenzen können. Gerade aus diesen Spannungen heraus können Werte jedoch Impulse für Weiterentwicklung setzen: Studien zeigen, dass eine wertebasierte Haltung nicht nur Orientierung bietet, sondern auch als Antrieb für Veränderung wirkt, wie nachfolgend aufgezeigt wird.

4.4.5 Werte als Motor von Reflexion und Veränderung

DeMatthews et al. (2021) veranschaulichen diesen transformativen Charakter von Werten in einer qualitativen Untersuchung mit sechs Schulleitungen an der US-Mexikanischen Grenze. Aufbauend auf der *Disability Critical Race Theory* (DisCrit) analysieren sie, wie Schulleitungen das Zusammenspiel von Behinderung, «Race» und Machtstrukturen im Bildungssystem reflektieren und in ihren Führungspraktiken thematisieren. Inklusiv Führung erscheint in diesem Kontext als politisch-ethische Praxis, die bestehende Ungleichheiten sichtbar macht und hinterfragt. Die befragten Schulleitungen berichten, dass sie Routinen etwa Etikettierungen, Selektionsverfahren oder disziplinarische Massnahmen ebenso wie ihre eigene Rolle kritisch reflektieren. Werte wie Gerechtigkeit und Teilhabe dienen ihnen dabei als Orientierung, um Entscheidungsprozesse transparenter zu gestalten, institutionelle Strukturen zu hinterfragen und neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln. DeMatthews et al. (2021) interpretieren dies als schrittweise Veränderung, die nicht durch Reformdokumente, sondern durch alltägliche, bewusste Entscheidungen entsteht, welche Machtverhältnisse in Frage stellen (2021, S. 35–37, 39).

Arroyo-Rojas et al. (2024) rücken in ihrer Studie die kulturelle Dimension von Inklusion und den gelebten Schulalltag in den Vordergrund. In einer qualitativen Untersuchung berichten vier Schulleitungen an US-amerikanischen Primarschulen von einem Inklusionsverständnis, das sich an den Werten Sicherheit, Zugehörigkeit und Harmonie orientiert. Kulturelle und religiöse Bedürfnisse werden dabei aktiv berücksichtigt – etwa durch Rückzugsräume während des Ramadans, durch das Sichtbarmachen von Festen und Symbolen oder durch die bewusste Anerkennung verschiedener Sprachen und Traditionen. Diese Formen des Handelns sind in der Regel nicht formalisiert, sondern entstehen aus Empathie, situativem Gespür und dem Bestreben, Zugehörigkeit zu fördern (2024, S. 1110–1112).

Gemeinsam verdeutlichen die Studien, dass wertebasierte Führung ein fortlaufender Prozess ist, in dem Schulleitungen gefordert sind, Gewohntes zu hinterfragen, Spannungen produktiv zu nutzen und daraus Lernprozesse abzuleiten. Werte wirken dabei nicht nur richtungsweisend, sondern auch als Impulsgeber für Reflexion und Veränderung.

4.4.6 Zwischenfazit: Wertebasiertes Handeln als Kern inklusiver Schulführung

Es zeigt sich, dass wertebasiertes Handeln in einem dynamischen Zusammenspiel von Haltungen, Wissen und strukturellen Rahmenbedingungen entsteht. Es lassen sich vier zentrale Aspekte festhalten:

Erstens bilden Werte wie Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit und Verantwortung die normative Grundlage inklusiver Führung. Zweitens zeigt sich, dass wertebasiertes Handeln immer auch reflexives Handeln bedeutet, bei dem Schulleitungen eigene Haltungen und Entscheidungen kontinuierlich überprüfen. Drittens wird deutlich, dass Werte in Kommunikation und Beziehungsgestaltung konkret werden – also dort, wo Führung relational umgesetzt wird. Viertens bleibt die institutionelle Verankerung von Werten eine zentrale Herausforderung, insbesondere in hierarchisch geprägten Bildungssystemen.

Tabelle 10

Codierte Übersicht und Zusammenführung der genannten Studienergebnisse– Forschungslücke 4

Kategorie	Ergebnisse ¹
<i>Kenntnisse</i>	
K1: Inklusion/ sonderpädagogisches Know-how	Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen reflektierten Haltungen und der Umsetzung inklusiver Praktiken
K2: Recht/ Governance/ Rolle	Kenntnisse über rechtliche Rahmenbedingungen zur Sicherung von Gerechtigkeit und Teilhabe
K3: Leadership-Modelle	Kenntnisse über die Verbindung von Struktur, Kultur und Lernen im Führungshandeln
K4: Förderprozesse und -strukturen	–
K5: Diagnostik/ Evidenz	–
K6: Ressourcen	Kenntnisse über Ressourcensteuerung und Budgetlogiken unter Berücksichtigung rechtlicher Grenzen
K7: Systementwicklung	–
<i>Fähigkeiten</i>	
S1: Strategie/ Programm	–
S2: Ressourcen	Fähigkeit, Ressourcen gerecht und transparent zu steuern sowie durch Stabilität und Fairness eine Vertrauenskultur zu fördern
S3: Personal/ PLG	Fähigkeit, Professionelle Lerngemeinschaften und Kooperationen zu gestalten sowie geteilte Verantwortung und Reflexion zu fördern
S4: Multiprofessionelle Kooperation	Fähigkeit, multiprofessionelle Zusammenarbeit als ethische Praxis zu gestalten und Wertschätzung durch Rollenklärung und Dialog zu sichern
S5: Kommunikation	Fähigkeit, Kommunikation, Moderation und Konfliktbearbeitung als moralische Führungsinstrumente einzusetzen und Vertrauen aufzubauen
S6: Transformation	Fähigkeit, Veränderungsprozesse auf Basis ethischer Reflexion zu steuern und wertegeleiteten Wandel zu fördern
S7: datenbasierte Entscheidungen	Fähigkeit, Feedback- und Evaluationsdaten zur Reflexion moralisch begründeter Entscheidungen zu nutzen
S8: Spannungsfelder	Fähigkeit, Spannungsfelder zwischen normativen Ansprüchen und strukturellen Grenzen bewusst auszugleichen
S9: Unterrichtsentwicklung	–
S10: Externe Kooperation	–
<i>Haltung</i>	
V1: Inklusion/ Gerechtigkeit	Haltung, Gerechtigkeit, Teilhabe und Gleichwertigkeit als moralische Leitprinzipien inklusiver Führung zu verankern
V2: Vielfalt/ Partizipation	Haltung, Partizipation und Zugehörigkeit als Ausdruck geteilter Verantwortung in der Schulgemeinschaft zu fördern
V3: Vertrauen/ Transparenz	Haltung, Vertrauen, Offenheit und Fehlerkultur als Basis kollektiver Entwicklung zu stärken
V4: Proaktiv/ Transformativ	Haltung, Werte als Motor von Reflexion und Veränderung zu begreifen und inklusive Führung als ethisch-politischen Prozess zu gestalten

Kategorie	Ergebnisse ¹
V5: Ambiguität/ Reflexion	Haltung, Ambivalenzen und Spannungsfelder reflexiv zu bearbeiten und Lernbereitschaft zu fördern
V6: Selbstreflexion/ Beziehung	Haltung, Fürsorge, Empathie und Beziehungsarbeit als Kern wertebasierter Führung zu pflegen

Anmerkungen. ¹Das Symbol (–) kennzeichnet, dass keine empirischen Ergebnisse vorliegen.

4.5 Zusammenfassende kritische Bewertung der Studienqualität

4.5.1 Bewertungsrahmen und Vorgehen

Die Bewertung der Studienqualität orientierte sich an etablierten wissenschaftlichen Kriterien. Berücksichtigt wurden insbesondere die Transparenz der Forschungslogik, die theoretische Fundierung, die Reflexivität der Forschenden sowie der wissenschaftliche Standard der Publikation. Alle einbezogenen Studien erfüllten das Einschlusskriterium Peer-Review-Veröffentlichung. Im Codierleitfaden wurden ergänzend Angaben zu Studiendesign, Methode und Stichprobe festgehalten.

Aufgrund der heterogenen Designs erfolgte die Einschätzung der Studienqualität qualitativ-deskriptiv, mit dem Ziel, die Aussagekraft und Nachvollziehbarkeit der Befunde im jeweiligen Kontext transparent zu beurteilen.

4.5.2 Methodische Qualität der Studien

Unter den ausgewerteten Studien dominieren qualitative Forschungsdesigns (28 qualitativ, 11 quantitativ, 11 Mixed-Methods). Besonders häufig werden Fallstudien eingesetzt, die vertiefte Einblicke in Führungspraktiken und Entscheidungsprozesse ermöglichen, deren Ergebnisse jedoch nur eingeschränkt verallgemeinerbar sind. Die Stichprobengrößen variieren stark – sie reichen von Einzelfallanalysen (Ryan, 2010) bis zu breit angelegten Befragungen mit über 500 Schulleitungen (Tsirantonaki & Vlachou, 2025; 2023). Während grössere Studien eine höhere Vergleichbarkeit und statistische Aussagekraft bieten, ermöglichen kleinere qualitative Ansätze ein differenziertes Verständnis institutioneller und kultureller Bedingungen.

Die meisten Arbeiten dokumentieren ihre Erhebungs- und Auswertungsverfahren transparent, wenngleich einzelne Studien methodisch weniger detailliert beschrieben sind. Mehrere Untersuchungen kombinieren Interviews, Beobachtungen und Dokumentenanalysen, um die Aussagekraft ihrer Ergebnisse zu erhöhen. Alle einbezogenen Beiträge wurden in peer-reviewten Fachzeitschriften veröffentlicht; dieser Standard gewährleistet jedoch keine einheitliche methodische Tiefe oder Vergleichbarkeit. Einige Publikationen bieten trotz Peer-Review nur begrenzte Informationen zur Datenauswertung oder zur theoretischen Fundierung, was die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse teilweise einschränkt. Die Reflexion eigener Limitationen ist insgesamt unterschiedlich ausgeprägt.

Tendenziell zeigen sich in den nordamerikanischen Arbeiten (z. B. DeMatthews et al., 2021; Sider et al., 2017) stärker selbstreflexive Ansätze, die normative und erkenntnistheoretische Voraussetzungen explizit thematisieren. Europäische und insbesondere deutschsprachige Studien bleiben

demgegenüber häufiger in einer empirisch-administrativen Tradition, die auf methodische Transparenz, weniger jedoch auf Selbstverortung zielt. Diese Unterschiede lassen sich als Ausdruck unterschiedlicher wissenschaftlicher Kulturen interpretieren.

4.5.3 Theoretische und kontextuelle Qualität

Die theoretische Fundierung der Studien variiert: Einige Arbeiten greifen auf elaborierte Rahmenkonzepte zurück und verknüpfen Theorie eng mit empirischen Befunden. Andere Beiträge bleiben stärker deskriptiv und nutzen Theorie primär als Orientierungsrahmen. Die Ergebnisse sind, wie bereits in Kapitel 4.4.1 gezeigt, stark kontextabhängig. In dezentral organisierten Bildungssystemen werden werte- und wissensbasierte Führungsansätze häufiger strukturell verankert. In stärker zentralisierten Kontexten bleibt wirksames Führungshandeln hingegen stärker personengebunden und von individuellen Initiativen abhängig. Diese Unterschiede in Governance und Kultur schränken die Übertragbarkeit der Ergebnisse ein. Befunde sind in ähnlichen institutionellen Kontexten verlässlicher, müssen jedoch bei einer Übertragung auf andere Bildungssysteme an deren Ressourcenbedingungen angepasst werden.

4.5.4 Gesamtbewertung und Implikationen

Trotz der Heterogenität der Forschungsdesigns lassen sich einige Ergebnisse als vergleichsweise robust einschätzen. Dazu zählen der hohe Stellenwert des Inklusionsverständnisses sowie der wertebasierten Orientierung, die Bedeutung kooperativer Führungsstrukturen sowie der Zusammenhang zwischen professionellem Wissen, Reflexionsfähigkeit und der Qualität inklusiver Schulentwicklung. Diese Muster zeigen sich in verschiedenen Bildungskontexten und können daher als belastbare Befunde gelten. Vorsicht ist hingegen bei stark kontextgebundenen Ergebnissen geboten – insbesondere bei solchen, die auf spezifische Governance-Strukturen, kulturelle Normen oder einzelne institutionelle Fallbeispiele zurückgehen.

Generalisierende Aussagen über Wirksamkeit bleiben begrenzt, da bislang nur wenige quantitative Validierungen oder Längsschnittuntersuchungen vorliegen. Die wenigen quantitativen Studien basieren überwiegend auf Querschnittsdesigns und nutzen selten standardisierte Skalen zur Messung von Leadership-Wirkung oder systemübergreifende Vergleichsdesigns. Wie etwa Sider et al. (2021) zeigen, beruhen viele Wirkungsannahmen auf Selbsteinschätzungen statt auf objektiv erhobenen Daten. Entsprechend fehlen belastbare empirische Nachweise dafür, wie sich inklusives Führungshandeln langfristig auf Schulentwicklung oder Lernergebnisse auswirkt.

Blinde Flecken zeigen sich vor allem inhaltlich. Nur wenige Studien befassen sich mit der Professionalisierung von Schulleitungen oder damit, wie Werteorientierung und Inklusionsverständnis in Aus- und Weiterbildung verankert werden. Ebenso wenig untersucht ist die Verknüpfung von Führung, Unterrichtsqualität und Lernergebnissen sowie die Reflexion ethischer Dilemmata im schulischen Alltag. Vergleichende und kulturübergreifende Perspektiven sind bislang selten, ebenso Arbeiten zur Rolle von Schulleitungen in der Transformation von Integration zu Inklusion. Auf methodischer Ebene überwiegen qualitative Designs. Quantitative und Mixed-Methods-Ansätze sind untervertreten. Längsschnittuntersuchungen fehlen, womit Wirkungszusammenhänge bislang selten über längere

Zeiträume untersucht worden sind. Daher sind Entwicklung, Wirkung und Nachhaltigkeit wertebasierter Führung daher kaum empirisch fassbar sind.

Insgesamt zeigt sich: Die Forschung kennt zentrale Einflussfaktoren wirksamen inklusiven Führungshandelns, weiss aber noch wenig darüber, wie und unter welchen Bedingungen diese Faktoren tatsächlich Veränderung bewirken. Für die Beantwortung der Forschungsfrage bedeutet dies, dass die vorhandenen Ergebnisse als qualitativ fundiert, jedoch quantitativ noch unzureichend validiert gelten. Die folgende Diskussion greift diese methodischen und theoretischen Grenzen auf und ordnet sie in den Gesamtkontext der Forschungsfrage ein.

5 Diskussion

Die Arbeit untersuchte, welche heil- und sonderpädagogischen Kenntnisse, praktischen Fähigkeiten und wertebasierten Haltungen Schulleitungen benötigen, um inklusive Schulentwicklung wirksam zu gestalten. Das folgende Kapitel diskutiert die Ergebnisse und reflektiert sie im Hinblick auf die Forschungsfrage. Ziel ist es, Implikationen für Praxis, Qualifizierung und Forschung abzuleiten.

5.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse

Einleitend werden die Ergebnisse entlang der vier identifizierten Forschungslücken, die jeweils unterschiedliche Aspekte der in der Forschungsfrage genannten Dimensionen Wissen, Können und Haltung beleuchten, aufgezeigt.

5.1.1 Einblicke in empirische Erkenntnisse im deutschsprachigen Raum (Forschungslücke 1)

Die internationale Forschung zu inklusiver Schulführung wird deutlich von angloamerikanischen Studien geprägt. Erste deutschsprachige Arbeiten (Amrhein et al., 2018; Badstieber, 2021; Bilger, 2016; Meyer, 2023; Scheer, 2020) identifizieren zwar ähnliche Kompetenzbereiche, heben jedoch unterschiedliche institutionelle Voraussetzungen hervor. Die empirische Basis ist bislang schmal und stark kontextgebunden. Bilger (2016) untersucht einen einzelnen Kanton mit Fokus auf Integration, nicht auf systemische Inklusion. Auch Amrhein et al. (2018) beziehen sich auf einen spezifischen Bundesländerkontext und erheben primär Selbstauskünfte.

Im Hinblick auf die Forschungsfrage liefern Bilger (2016) sowie Amrhein et al. (2018) empirische Hinweise. Bilger beschreibt Schulleitungen als koordinierende und wertevermittelnde Akteure, die pädagogische Prozessführung und Förderplanung steuern, Kooperation initiieren und sichern sowie eine bedarfsorientierte Ressourcensteuerung und transparente Kommunikation gewährleisten. Trotz des auf den Kanton Glarus und integrative Schulsettings bezogenen Fokus bietet die Studie konkrete Anhaltspunkte für wirksames Leitungshandeln. Amrhein et al. (2018) leisten darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag zur empirischen Fundierung inklusiver Schulleitungsforschung im deutschsprachigen Raum. Der empirische Mehrwert liegt in der Rekonstruktion von sieben Merkmalen inklusionssensiblen Leitungshandelns, die nicht theoretisch abgeleitet, sondern aus Interviews mit Schulleitungen empirisch gewonnen wurden. Damit wird der abstrakte Begriff inklusionssensibles Leitungshandeln in beobachtbare und überprüfbare Dimensionen übersetzt. Zugleich bleibt zu betonen,

dass die sieben Merkmale nur einen Ausschnitt der Realität erfassen und daher als Orientierung, nicht als abschliessendes Modell zu verstehen sind.

Obwohl die Studien ähnliche Kompetenzbereiche beschreiben, bleibt weiterhin offen, wie Kenntnisse tatsächlich in konkretes Leitungshandeln umgesetzt werden und wie Haltungen dieses Handeln beeinflussen. Die Arbeiten erfassen eher, was Schulleitungen tun oder beabsichtigen zu tun, weniger, wie diese Prozesse verlaufen.

5.1.2 Wissen als handlungsleitende Ressource (Forschungslücke 2)

Die Forschung unterscheidet zwar zwischen sonderpädagogischem, rechtlichem, organisationsbezogenem und bildungspolitischem Wissen, beschreibt aber kaum, welche konkreten Inhalte für wirksame inklusive Führung erforderlich sind. Studien zeigen, dass Schulleitungen Wissen häufig fragmentiert wahrnehmen – als getrennte Bereiche von Verwaltung, Pädagogik und Kooperation – und dieses erst im praktischen Handeln, in Reflexion und im Austausch mit anderen zu einem kohärenten System verknüpfen.

Im Hinblick auf die Forschungsfrage wird die Relevanz sonderpädagogischer Grundlagen besonders deutlich: Melloy et al. (2022) und Hillenbrand et al. (2017) weisen nach, dass Schulleitungen diesen Wissensbereich als bedeutsam im Leitungshandeln einschätzen, ihn jedoch oft als unzureichend ausgeprägt erleben. Studien wie jene von Tsirantonaki und Vlachou (2025; 2023) unterstreichen zudem die Funktion von Wissen als verbindendes Element zwischen wertebasierten Überzeugungen und konkretem Leitungshandeln. Ergänzend zeigen Arbeiten wie jene von Loiacono und Palumbo (2011), dass praxisnahes, anwendungsorientiertes Wissen – etwa zu ABA oder PBS – Schulleitungen befähigen kann, Unterrichtsentwicklung gezielt zu unterstützen.

Die Relevanz von Wissen wird klar bestätigt. Offen bleibt jedoch, welches Wissen Schulleitungen im Einzelnen benötigen. Die vorliegenden Studien legen die Hypothese nahe, dass sowohl breite sonderpädagogische Grundlagen als auch spezifisches, anwendungsorientiertes Wissen bedeutsam sind. Zudem erlauben die in den Studien beschriebenen Fähigkeiten indirekte Rückschlüsse auf relevante Wissensbereiche – denn Handlungsfähigkeit setzt stets inhaltliche Kenntnisse voraus. Welche Wissensbestände im Detail erforderlich sind, bleibt jedoch weitgehend ungeklärt und stellt weiterhin eine offene Forschungsfrage dar.

5.1.3 Konkretes Leitungshandeln (Forschungslücke 3)

Die bisher eher normativen Beschreibungen inklusiver Führung lassen sich zunehmend empirisch fassen: Schulleitungen übersetzen Visionen in Alltagshandlungen (Waldron et al., 2011). Sie schaffen verlässliche Strukturen für Kommunikation, Kooperation und Ressourcensteuerung. Schulleitungen koordinieren multiprofessionelle Zusammenarbeit, klären Rollen und Verantwortlichkeiten und schaffen Routinen, die Abstimmung und gemeinsame Planung ermöglichen (Ricci et al., 2022; Serke, 2022).

Spannungsfelder zwischen Leistungsorientierung, Ressourcenknappheit und Gerechtigkeit bearbeiten Schulleitungen über kommunikative und emotionale Kompetenz (Irvine et al., 2010; MacCormack

et al., 2021; Sider et al., 2017). Inklusiv Führung zeigt sich zudem als flexibel und partizipativ. Verantwortung wird geteilt und Entscheidungen werden gemeinsam ausgehandelt. Partizipation wirkt jedoch nur, wenn sie echte Mitentscheidung einschließt (Naraian et al., 2020; Tejeiro, 2024).

Besonders viele Studien fokussieren dabei die Rolle pädagogischer Führung (*Instructional Leadership*): Schulleitungen übernehmen Verantwortung für Unterrichtsqualität und professionelle Weiterentwicklung, initiieren Coaching- und Feedbackprozesse und fördern kollektives Lernen im Kollegium. Dies zeigt, dass Schulleitungen nicht nur organisatorisch steuern, sondern aktiv Lern- und Reflexionskulturen gestalten (Duncan et al., 2021; Katz & Sugden, 2013; Sider et al., 2017, 2021). Schulleitungen agieren als pädagogische Coaches, was sowohl kommunikative Kompetenzen als auch fundiertes Wissen zu Unterrichtsqualität, Förderung und inklusiver Didaktik voraussetzt. Mit der Studie von Lambrecht et al. (2022) liegt ein empirischer Nachweis dafür vor, dass pädagogische Führung einen nachweisbar positiven Effekt auf die Umsetzung individualisierter Förder- und Bildungspläne hat.

Die vorliegenden empirischen Arbeiten stammen jedoch überwiegend aus angloamerikanischen Kontexten mit abweichenden Steuerungslogiken, Ressourcenbedingungen und Verantwortungsstrukturen. Im deutschsprachigen Raum werden Ansätze pädagogischer Führung zwar konzeptionell aufgegriffen, jedoch bislang kaum empirisch untersucht. Unklar bleibt daher, inwiefern sich pädagogische Führung als Ansatz inklusiver Schulführung übertragen lässt. Eine systematische Kontextanalyse fehlt bisher; sie wäre erforderlich, um zu klären, unter welchen strukturellen und kulturellen Bedingungen diese Form von Führung wirksam werden kann.

5.1.4 Wertebasiertes Handeln (Forschungslücke 4)

Es besteht breiter Konsens über die Bedeutung von Ethik und sozialer Gerechtigkeit in inklusiver Schulführung, doch unklar bleibt, wie wertebasiertes Handeln in konkreten Führungssituationen sichtbar wird. Empirische Befunde zeigen, dass Schulleitungen Werte wie Gerechtigkeit, Teilhabe, Vertrauen und Fürsorge betonen, sie jedoch häufig implizit und situativ leben, anstatt sie systematisch zu reflektieren oder institutionell zu verankern (Kullmann et al., 2014; MacCormack et al., 2021; Sider et al., 2017). Was als «inklusive Haltung» gilt, ist zudem kontextabhängig und variiert mit lokalen Deutungen, institutionellen Vorgaben und kulturellen Normalitätsvorstellungen: In heterogenen erfahrene Umfeldern wird Inklusion breiter verstanden, während sie in homogeneren Kontexten oft auf administrative Integrationsaufgaben reduziert bleibt (Graham & Spandagou, 2011). Diese Unterschiede verdeutlichen die Verletzlichkeit von Gleichheit, Teilhabe und Vielfalt als Werteprinzipien schulischer Inklusion.

Studien zeigen, dass Werte dann wirksam werden, wenn sie sich in Beziehungen, Kommunikation, geteilter Verantwortung und strukturierten Routinen zeigen. Wertebasiertes Leitungshandeln wird insbesondere dort sichtbar, wo es sie bewusst reflektiert, im Team geteilt und in Entscheidungen sichtbar gemacht wird. Entsprechend betonen mehrere Studien Feedbackkultur und transparente Kommunikation als zentrale Instrumente, um Werte langfristig im Schulalltag zu verankern (MacCormack et al., 2021; Ricci et al., 2022; Sider et al., 2017).

Ein zentrales Defizit der Forschung besteht darin, dass Werte wie Gerechtigkeit, Vertrauen oder Fürsorge häufig als normative Ideale vorausgesetzt, aber kaum empirisch durchdrungen werden.

Einzelne Studien, etwa Vlachou und Tsirantonaki (2023) sowie Tsirantonaki und Vlachou (2025), operationalisieren Werte empirisch und weisen deren Zusammenhang zu inklusiven Einstellungen nach. Die Frage, über welche Prozesse Werte im Alltag zu konkretem Führungshandeln werden, ist jedoch noch kaum erforscht. Viele Studien implizieren einen linearen Zusammenhang zwischen Überzeugung und Handeln, ohne die Vermittlungsprozesse – etwa Entscheidungslogiken, institutionelle Zwänge oder Machtverhältnisse – empirisch zu untersuchen. Ein Beispiel liefern Naraian et al. (2020): In ihren Fallstudien zu inklusiver Schulentwicklung in den USA zeigen sie, dass Partizipation häufig nur formal umgesetzt wird, wenn Machtstrukturen und Entscheidungsprozesse nicht kritisch reflektiert werden.

Zugleich machen die Ergebnisse deutlich, dass inklusive Führung ein hohes Mass an Ambiguitätstoleranz und Reflexionsfähigkeit erfordert. Schulleitungen bewegen sich zwischen pädagogischem Anspruch, strukturellen Grenzen und institutionellen Erwartungen (DeMatthews et al., 2021; Irvine et al., 2010; Ryan, 2010). Damit werden auch die Grenzen wertebasierten Leitungshandelns sichtbar: Werte benötigen Ressourcen, stabile Verfahren und kontinuierliche Aushandlung – andernfalls kippen sie unter Belastung (Wood et al., 2014).

5.1.5 Integration der Dimensionen – Wissen, Können, Werte

Die Diskussion der Forschungslücken verdeutlicht, dass inklusive Schulführung als dynamisches Zusammenspiel von Wissen, Können und Werten zu verstehen ist. Jede dieser Dimensionen trägt auf unterschiedliche Weise zur Professionalisierung von Leitungshandeln bei – wirksam werden sie jedoch erst in ihrer Verbindung.

Wissen liefert Orientierung: Es umfasst sonderpädagogische, rechtliche, organisatorische und datenbasierte Kenntnisse, die Schulleitungen benötigen, um komplexe Situationen zu verstehen, Ressourcen gerecht zu steuern und Entscheidungen zu begründen. Können bezeichnet die Fähigkeit, dieses Wissen in konkretes Handeln zu übersetzen, etwa durch die Gestaltung von Strukturen, Kommunikation, Kooperation, Feedbackprozessen und professionellem Lernen. Werte verleihen dem Leitungshandeln ethische Kohärenz und Sinn. Ihre Verbindung mit Wissen und Können bildet die Grundlage für verantwortliche und reflexive Führung (siehe Kapitel 5.1.4). Zwischen diesen drei Dimensionen bestehen reziproke Wechselwirkungen: Wissen bleibt wirkungslos, wenn es nicht in reflektierte Routinen überführt wird; Können verliert Orientierung ohne normative und fachliche Fundierung; und Werte bleiben abstrakt, wenn sie nicht in strukturiertes Handeln und kommunikative Prozesse einfließen. Führungsp Professionalität zeigt sich somit als bewusste Integrationsleistung.

5.1.6 Verdichtung der Ergebnisse im Bezug der Forschungsfrage

Die beschriebenen Ergebnisse werden nachfolgend tabellarisch dargestellt. Tabelle 11 fasst die integrierten Kompetenzdimensionen zusammen und bildet die Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage.

Tabelle 11

Zusammenführung der Ergebnisse zu den Forschungslücken 1-4 entlang des Codiersystems.

Kategorie	Ergebnisse ¹
<i>Kenntnisse</i>	
K1: Inklusion/ sonderpädagogisches Know-how	Kenntnisse über pädagogische Prozessführung, Förderplanung, Nachteilsausgleich und individuelle Lernziele; Verständnis der Zusammenhänge zwischen reflektierten Haltungen und der Umsetzung inklusiver Praktiken (z. B. UDL, RTI, Co-Teaching)
K2: Recht/ Governance/ Rolle	Kenntnisse über rechtliche und administrative Rahmenbedingungen zur Sicherung von Gerechtigkeit und Teilhabe sowie zur Anpassung politischer Vorgaben an die schulische Praxis
K3: Leadership-Modelle	Kenntnisse über theoretische Modelle und Ansätze inklusiver, verteilter und wertebasierter Führung (z. B. Distributed Leadership, Instructional Leadership) sowie über die Verbindung von Struktur, Kultur und Lernen im Führungshandeln
K4: Förderprozesse und -strukturen	Kenntnisse über Planung, Umsetzung und Evaluation schulischer Förderstrukturen sowie über Schul- und Unterrichtsentwicklung
K5: Diagnostik/ Evidenz	Kenntnisse über die Nutzung von Diagnostik, Evaluation und Feedback zur Qualitätsentwicklung und Steuerung schulischer Prozesse
K6: Ressourcen	Kenntnisse über bedarfs- und gerechtigkeitsorientierte Ressourcensteuerung, Budgetlogiken und transparente Kommunikation unter Berücksichtigung rechtlicher Grenzen
K7: Systementwicklung	Kenntnisse über systemisches Denken, adaptive Steuerung, die lernende Schule und die Verbindung von Governance, Kultur und Lernen
<i>Fähigkeiten</i>	
S1: Strategie/ Programm	Fähigkeit, das Schulprogramm strategisch zur Verankerung inklusiver und wertebasierter Ziele zu nutzen
S2: Ressourcen	Fähigkeit, Personal und Ressourcen gerecht, transparent und bedarfsorientiert einzusetzen sowie durch Stabilität und Fairness eine Vertrauenskultur zu fördern
S3: Personal/ PLG	Fähigkeit, Teamarbeit und kollektive Lernprozesse zu gestalten, Coaching- und Weiterbildungsstrukturen aufzubauen und geteilte Verantwortung zu fördern
S4: Multiprofessionelle Kooperation	Fähigkeit, multiprofessionelle Zusammenarbeit als ethische Praxis zu gestalten, Rollen zu klären und Wertschätzung durch Dialog zu sichern
S5: Kommunikation	Fähigkeit, empathisch und verbindlich zu kommunizieren, Moderations- und Konfliktgespräche zu führen sowie Feedbackprozesse zu etablieren
S6: Transformation	Fähigkeit, Veränderungsprozesse auf Basis ethischer Reflexion vorausschauend zu steuern und wertegeleiteten Wandel zu fördern
S7: datenbasierte Entscheidungen	Fähigkeit, Feedback- und Evaluationsdaten zur Reflexion moralisch begründeter und evidenzbasierter Entscheidungen zu nutzen
S8: Spannungsfelder	Fähigkeit, Spannungsfelder zwischen normativen Ansprüchen, strukturellen Grenzen und Autonomieerfordernissen bewusst auszubalancieren
S9: Unterrichtsentwicklung	Fähigkeit, Unterrichts- und Didaktikentwicklung strategisch zu fördern und lernförderliche Umgebungen zu gestalten
S10: Externe Kooperation	Fähigkeit, Kooperationen mit externen Fachpersonen oder Institutionen zu initiieren und für Schulentwicklung nutzbar zu machen

Kategorie	Ergebnisse ¹
<i>Haltung</i>	
V1: Inklusion/ Gerechtigkeit	Haltung, Gerechtigkeit, Teilhabe und Gleichwertigkeit als moralische Leitprinzipien schulischer Führung zu verankern; Inklusion als verbindliches Leitprinzip zu verstehen
V2: Vielfalt/ Partizipation	Haltung, Vielfalt wertzuschätzen und Partizipation von Lehr-, Fach- und Leitungspersonen, Lernenden und Eltern als Ausdruck geteilter Verantwortung zu fördern
V3: Vertrauen/ Transparenz	Haltung, Vertrauen, Offenheit, Fehlerkultur und Transparenz als Basis kollektiver Entwicklung zu stärken
V4: Proaktiv/ Transformativ	Haltung, Werte als Motor von Reflexion und Veränderung zu begreifen und inklusive Führung als ethisch-politischen Prozess zu gestalten
V5: Ambiguität/ Reflexion	Haltung, Ambivalenzen und Spannungsfelder reflexiv zu bearbeiten, Lernbereitschaft und Ambiguitätstoleranz zu fördern
V6: Selbstreflexion/ Beziehung	Haltung, Fürsorge, Empathie und Beziehungsarbeit als Kern wertebasierter Führung zu pflegen und emotionale Präsenz im Leitungshandeln zu zeigen

Anmerkungen: ¹Einige Fähigkeiten enthalten auch normative Anteile; dies entspricht der empirischen Beobachtung, dass Können und Haltung im Leitungshandeln eng miteinander verbunden sind.

5.2 Kritische Reflexion der Ergebnisse

Die vorliegenden Ergebnisse verdeutlichen ein wachsendes, aber weiterhin fragmentiertes Forschungsfeld inklusiver Schulführung. Wie in Kapitel 5.1.1 und 5.1.3 dargestellt, basiert ein grosser Teil der Evidenz auf angloamerikanischen Studien; für die Reflexion stellt sich daher die Frage der Kontextübertragbarkeit. Zudem zeigt sich uneinheitliche Operationalisierungen von Wissen, Können und Werten, die die Vergleichbarkeit der Befunde erschweren.

Ein zentrales Defizit der bestehenden Forschung liegt in der geringen Aufmerksamkeit für die Mechanismen, die Wissen, Haltung und Handeln im Leitungshandeln verbinden. Damit bleibt weitgehend unklar, über welche Mikroprozesse inklusive Führung tatsächlich vollzogen wird. Für zukünftige Forschung wäre es daher bedeutsam, diese Vermittlungsprozesse gezielt zu untersuchen.

Die methodischen Grenzen, die in Kapitel 5.5 vertieft dargestellt werden, begrenzen zwar die Generalisierbarkeit, bieten jedoch wertvolle Ansatzpunkte für weiterführende Forschung. Der Blick auf diese Grenzen trägt dazu bei, inklusive Schulführung als mehrdimensionale Profession zu begreifen und zentrale Ansatzpunkte für Aus- und Weiterbildung zu identifizieren. Zentral erscheint insbesondere, die Interaktion von Wissensnutzung, Kooperation und wertebbezogener Reflexion genauer zu analysieren, um inklusive Führung theoretisch wie empirisch weiter zu fundieren.

5.3 Implikationen

5.3.1 Bedeutung für Forschung

Künftige Studien sollten gezielt untersuchen, wie die Dimensionen in der Praxis miteinander verflochten sind und unter welchen Bedingungen sie wirksam werden. Sie sollten daher stärker auf die

Mechanismen-Ebene zielen – etwa auf Mikroprozesse wie Entscheidungsrou­tinen, Spannungsmanagement oder kollektive Lernzyklen in Leitungsteams. Methodisch bietet sich hierfür eine Erweiterung bisheriger Designs an: Prozessanalytische und ethnografische Zugänge – etwa Fallstudien, Video-Interaktionsanalysen oder Längsschnittuntersuchungen – könnten helfen, die Dynamik zwischen Wissensnutzung, Kooperation und wertebezogener Reflexion sichtbar zu machen. Damit würde der bislang stark normative Diskurs um inklusive Führung empirisch vertieft und theoretisch fundiert.

5.3.2 Bedeutung für Praxis

Die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen, dass inklusives Leitungshandeln nur dann wirksam werden kann, wenn Wissen, Können und Werte als miteinander verflochtene Kompetenzdimensionen verstanden und gezielt entwickelt werden. Für die Praxis bedeutet dies, dass Fort- und Weiterbildungsprogramme für Schulleitungen nicht isoliert fachliche oder organisatorische Inhalte vermitteln sollten. Qualifizierungsformate, die sonderpädagogische Grundlagenkenntnisse, strategische Steuerungskompetenzen und reflexive Werthaltungen ineinander integrieren, können wesentlich dazu beitragen, inklusionsbezogene Führung nachhaltig zu professionalisieren.

In der Gestaltung von Qualifizierungsprogrammen stellt sich die Frage, ob Inklusion als zusätzliches Fortbildungsmodul oder als integraler Bestandteil der gesamten Schulleitungsausbildung verankert werden sollte. Die vorliegenden Befunde sprechen deutlich für einen integrativen Ansatz: Inklusionsbezogene Kompetenzen lassen sich nicht isoliert erwerben, sondern entstehen im Zusammenspiel von Führungswissen, pädagogischem Können und wertebasierter Reflexion. Eine modulare Zusatzqualifikation birgt die Gefahr, Inklusion als Spezialthema oder Randaufgabe zu behandeln, während eine curriculare Integration sicherstellt, dass inklusive Perspektiven in allen Handlungsfeldern von Führung – von Personalentwicklung über Unterrichtsqualität bis Ressourcensteuerung – mitgedacht werden. Damit wird Inklusion nicht als «Add-on», sondern als Leitprinzip professioneller Schulführung verankert.

5.3.3 Bedeutung für die Theorie

Die untersuchten Dimensionen der vorliegenden Arbeiten knüpfen direkt an zentrale deutschsprachige Modelle inklusiver Schulführung an und konkretisieren diese empirisch. Im *Handlungsmodell inklusiver Schulgestaltung* von Huber und Zoss (2023) wird beschrieben, wie Schulleitungen inklusive Schulentwicklung strategisch, kooperativ und wertebasiert gestalten (siehe Kapitel 1.2.3). Sie handeln den miteinander verbundenen Handlungsfeldern Personal, Organisation, Bildungslandschaft und fördern dabei Schulen als lernende Organisationen. Die Befunde dieser Arbeit zeigen, welche Wissensbestände, Fähigkeiten und Haltungen diese Felder in der Praxis tatsächlich tragen. Dazu gehören etwa sonderpädagogisches und organisatorisches Wissen, kommunikative und kooperative Kompetenzen sowie eine reflektierte Werteorientierung. Auf diese Weise werden die theoretisch beschriebenen Dimensionen des *Responsible Leadership* und der *BIO-Strategie* (Bewahren, Optimieren, Innovieren) durch konkrete Kompetenzanforderungen empirisch gefüllt.

Gleichzeitig erweitern die Ergebnisse das integrierte Modell von Scheer (2019), das die komplexe Rolle von Schulleitungen im Zusammenspiel von Governance-Strukturen, Schulorganisation und pädagogischem Anspruch beschreibt. Die in dieser Arbeit identifizierten Kompetenzdimensionen verdeutlichen, wie Schulleitungen diese Balance praktisch umsetzen: Sie vermitteln zwischen politischen Vorgaben, institutionellen Rahmenbedingungen und den pädagogischen Bedürfnissen ihrer Schulen, indem sie Wissen, Können und Werte in Aushandlungsprozesse einbringen. Damit wird die theoretische Logik von Scheer empirisch belastbar und zugleich um eine heil- und sonderpädagogische Perspektive erweitert. Insgesamt tragen die Befunde dazu bei, bestehende deutschsprachige Leadership-Modelle zu konkretisieren und ihre normativen Annahmen in überprüfbare, praxisnahe Handlungsmuster zu übersetzen.

5.4 Beantwortung der Forschungsfrage

Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet:

Welche heil- und sonderpädagogischen Kenntnisse, praktischen Fähigkeiten und wertebasierten Einstellungen von Schulleitungen werden in der englisch- und deutschsprachigen wissenschaftlichen Literatur für die wirksame Initiierung und systemische Steuerung inklusiver Schulentwicklungsprozesse in öffentlichen Regelschulen als bedeutsam beschrieben?

Diese Frage lässt sich auf Grundlage der Analyse der englisch- und deutschsprachigen Literatur wie folgt beantworten: Die Ergebnisse lassen sich zu drei zentralen Kompetenzdimensionen verdichten, die für die Initiierung und Steuerung inklusiver Schulentwicklungsprozesse bedeutsam sind: Wissen, Fähigkeiten und Werte. Diese werden in Tabelle 11 (siehe Kapitel 5.1.6) systematisch zusammengeführt. Im Folgenden wird die Forschungsfrage entlang dieser drei Dimensionen beantwortet.

Wissen: Schulleitungen benötigen sowohl sonderpädagogische Grundlagen als auch kontextspezifisches Wissen zur Steuerung, Diagnostik, Förderplanung und rechtlichen Rahmenbedingungen.

Fähigkeiten: Handlungswirksam sind insbesondere Fähigkeiten zur Strategieentwicklung, Ressourcensteuerung, Kooperationsgestaltung und pädagogischen Führung.

Werte: Wirksam wird inklusive Führung dort, wo wertbezogene Orientierungen wie Gerechtigkeit, Teilhabe und Vertrauen bewusst reflektiert und im Alltag in Routinen, Kommunikation und Entscheidungsprozessen sichtbar gemacht werden.

Insgesamt verdeutlicht die Forschung, dass inklusive Schulführung dort gelingt, wo Schulleitungen fachliches Wissen, professionelles Können und ethische Haltung reflexiv verbinden und Inklusion als lernorientierten, gerechten und gemeinschaftlichen Entwicklungsprozess gestalten.

5.5 Limitationen des Reviews

Trotz einer systematischen und sorgfältig dokumentierten Vorgehensweise weist das vorliegende Review Grenzen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Erstens beschränkt sich die Analyse auf deutsch- und englischsprachige Publikationen, wodurch relevante Studien aus anderen Sprachräumen unberücksichtigt bleiben könnten. Zweitens zeigen sich Unterschiede in methodischer Qualität und Kontextbedingungen der einbezogenen Studien: Viele

Arbeiten basieren auf kleinen Stichproben, Selbstberichten oder spezifischen nationalen Rahmenbedingungen, was die Vergleichbarkeit und Generalisierbarkeit der Befunde einschränkt. Drittens liegt der Schwerpunkt der Literatur auf angloamerikanischen Kontexten, während empirische Forschung im deutschsprachigen Raum noch begrenzt ist. Viertens ist zu berücksichtigen, dass sich die Bewertung der Studienqualität auf veröffentlichte Quellen stützt; graue Literatur oder nicht zugängliche Studien konnten nicht vollständig einbezogen werden.

Darüber hinaus bildet jedes Review nur einen zeitlich begrenzten Erkenntnisstand ab. Neuere Veröffentlichungen, die nach Abschluss der Datenerhebung erschienen sind, konnten daher nicht berücksichtigt werden. Diese Limitationen mindern den Wert der Ergebnisse nicht grundsätzlich, verdeutlichen jedoch die Notwendigkeit, zukünftige Forschung systematisch, kontextsensibel und methodisch vielfältig weiterzuführen.

5.6 Fazit der Diskussion

Zusammenfassend verdeutlicht die Diskussion, dass wirksame inklusive Schulführung auf der wechselseitigen Verbindung von Wissen, Können und Werten beruht. Diese drei Kompetenzdimensionen bilden kein additives Gefüge, sondern ein dynamisches System. Die vorliegende Arbeit trägt dazu bei, bislang einzeln vorliegende Forschungsergebnisse zusammenzuführen. Damit schafft sie eine Grundlage für weiterführende Forschung sowie für praxisorientierte Qualifizierungskonzepte.

5.7 Reflexion des eigenen Forschungsprozesses

Die Themenwahl dieser Arbeit ergab sich aus einer Verbindung von theoretischer Neugier, dem Interesse an soziologischen Fragestellungen – insbesondere aus der Governance-Perspektive – sowie aus meiner beruflichen Praxis. Sowohl in meiner Tätigkeit als Heilpädagogin als auch in meiner Funktion als Stufenleitung an einer Gesamtschule, in der ich diese Funktion seit fünf Jahren ausübe, erlebe ich im Austausch mit der Schulleitung und im Rahmen von Schulentwicklungsprojekten, wie eng heilpädagogische und schulische Führungsprozesse miteinander verflochten sind. Immer wieder habe ich den Eindruck, dass die Schulleitung an meiner Schule davon profitiert, dass ich als Heilpädagogin die Funktion der Stufenleitung wahrnehme. Meine Haltung und mein fachliches Wissen prägen Entscheidungen häufig mit. Im Verlauf der Arbeit wurde mir zunehmend bewusst, dass meine implizite Annahme zutraf: Haltung ist nicht nur Grundlage, sondern oft der entscheidende Hebel für gelingende Inklusion. Diese Einsicht bestätigte für mich die Relevanz der Forschungsfrage, die genau dieses Spannungsfeld zwischen Haltung, Wissen und Steuerung aufgreift.

Im Verlauf des Projekts hat sich mein Verständnis von inklusiver Schulführung wesentlich erweitert. Zum einen konnte ich ein persönliches Dilemma auflösen: Hierarchie bedeutet nicht zwangsläufig Wissenshierarchie – und das ist auch nicht notwendig. Lange hatte ich die Erwartung, dass Schulleitungen mehr wissen müssten als ich, da sie meine Vorgesetzten sind. Die Auseinandersetzung mit der Forschung half mir, diese Haltung zu relativieren und Leitung als lernendes, nicht als abgeschlossenes System zu begreifen.

Weiter konnte ich das Thema des «Aushaltens» vertiefen. In meiner Funktion als Stufenleitung höre ich von Lehrpersonen immer wieder den Wunsch, die Schulleitung solle «endlich» ein bestimmtes

Problem lösen. Aus der engen Zusammenarbeit mit der Schulleitung weiss ich jedoch, dass es dabei häufig nicht um ein rasches Lösen, sondern vielmehr um ein bewusstes Aushalten von Spannungen und Widerständen geht. Auch war mir das Konzept des Rekontextualisierens aus der Governance-Perspektive bekannt. Dennoch ertappte ich mich immer wieder dabei, innerlich in den «Chorus» des Teams einzustimmen. Erst durch die intensive Auseinandersetzung mit der Forschung wurde mir klar, was Aushalten im schulischen Leitungshandeln konkret bedeutet: Ambivalenzen wahrzunehmen, Spannungen zu tragen und nicht vorschnell zu lösen. Diese Einsicht stellt für mich eine wesentliche persönliche Weiterentwicklung dar, die sich – so bin ich überzeugt – positiv auf meine zukünftige Zusammenarbeit mit der Schulleitung auswirken wird, sowohl in meiner Rolle als partnerschaftlich agierende Stufenleitung als auch als Mitarbeitende.

Methodisch war die Arbeit durch die zu Beginn getroffenen konzeptionellen Entscheidungen geprägt, insbesondere die Wahl eines deduktiv entwickelten Codiersystems sowie die Orientierung am Index für Inklusion als theoretischen Bezugsrahmen. Diese Vorgehensweise verlieh der Analyse eine klare Struktur, begrenzte jedoch zugleich die Offenheit gegenüber alternativen Perspektiven. Das deduktiv entwickelte Codiersystem erwies sich als wertvolles Instrument zur Systematisierung der Literatur, zugleich aber auch als Einschränkung, da es bestimmte Denkmuster vorgab. Besonders herausfordernd war der Umgang mit Studien, deren Ergebnisse sich nur schwer in die bestehenden Codes einordnen liessen. Mit insgesamt 23 Codes war das System rückblickend teilweise zu fein differenziert. Dies erleichterte zwar ein vertieftes Verständnis der Texte, erschwerte jedoch die Identifikation übergeordneter Muster. Eine besondere Schwierigkeit bestand darin, zu bestimmen, was als praktische Fähigkeit und was als Wissen zu verstehen ist – häufig bedingen sich diese Dimensionen gegenseitig, werden in der Literatur jedoch nicht klar voneinander abgegrenzt.

Im Verlauf des Forschungsprozesses habe ich zudem viel über mich selbst als forschende Person gelernt. Besonders deutlich wurde mir, wie wichtig Struktur und klare Arbeitsphasen für das Gelingen einer systematischen Literatuarbeit sind. Die Dokumentation des Suchprozesses hätte ich im Rückblick von Beginn an systematischer angelegt – weniger im Sinne eines «Learning by Doing» und stärker vorausschauend strukturiert. Gleichzeitig machte gerade dieses prozesshafte Vorgehen den Verlauf für mich spannend, da ich das Gefühl hatte, dass die Arbeit «entsteht» und sich organisch entwickelt.

Bei einem grösseren zeitlichen und textlichen Umfang hätte ich zudem gerne aktuelle Qualifizierungsstandards für Schulleitungen systematisch verglichen. Ebenso hätte ich gerne ein eigenes Weiterbildungskonzept skizziert, das die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit integriert.

Insgesamt war dieser Forschungsprozess ein intensiver Lernweg – nicht nur inhaltlich, sondern auch im wissenschaftlichen Arbeiten selbst. Neben den methodischen Lernerfahrungen nehme ich vor allem mit, dass mir das wissenschaftliche Arbeiten Freude bereitet und ich diesen Zugang weiter vertiefen möchte – als Möglichkeit, Fragen aus der Praxis mit theoretischer Tiefe und methodischer Klarheit zu verbinden.

Verzeichnisse

Literaturverzeichnis

- Amrhein, B., Badstieber, B., Janzen, O. & Wotschel, P. (2018). *Abschlussbericht zum Vorhaben „Mit Schulleitung gesunde, inklusive Schule gestalten“*. Verfügbar unter: https://www.dguv.de/projektdatenbank/0369/amrhein-badstieberd-guv_ff_fp_0369_19.12.2018.pdf
- Anderegg, N. (2016). Pädagogische Schulführung. Ein Kernelement der Inklusiven Schule. Der Einfluss der Schulleitung auf das Lernen aller Schülerinnen und Schüler. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(11–12), 42–50.
- Anderegg, N. (2022). Multiprofessionelle Zusammenarbeit aus Führungsperspektive. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 28(5-6), 8–13.
- Anderegg, N., Knies, A., Jesacher-Rössler, L. & Breitschaft, J. (Hrsg.). (2023). *Leadership for Learning – gemeinsam Schulen lernwirksam gestalten*. Bern: hep Verlag.
- Anderegg, N. & Sauter, R. (2020). Vom „Ich-Will“ zum „Wir-Können“. Warum die Haltung der Schulleitung wesentlich ist. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 26(2), 8-13
- Angelides, P. (2012). Forms of leadership that promote inclusive education in Cypriot schools. *Educational Management Administration & Leadership*, 40(1), 21–36. <https://doi.org/10.1177/1741143211420614>
- Arroyo-Rojas, F., Hidalgo-Kawada, F., Watanabe, R. & Fast, D. (2024). Inclusive education: voices from elementary school principals in the United States. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 24(4), 1105–1114. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12698>
- Badstieber, B. (2021). *Inklusion als Transformation?! Eine empirische Analyse der Rekontextualisierungsstrategien von Schulleitenden im Kontext schulischer Inklusion*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Badstieber, B., Amrhein, B. & Köpfer, A. (2018). Schulleitungen im Kontext inklusiver Bildungsreformen. In T. Sturm & M. Wagner-Willi (Hrsg.), *Handbuch schulische Inklusion* (S. 235–249). Berlin: Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.36198/9783838549590>
- von Barga, I. (2018). Zwischen Lernen und Anleiten – Schulleitung im inklusiven Alltag. In E. Feyrerer, W. Prammer, E. Prammer-Semmler, C. Kladnik, M. Leibetseder & R. Wimberger (Hrsg.), *System. Wandel. Entwicklung. Akteurinnen und Akteure inklusiver Prozesse im Spannungsfeld von Institution, Profession und Person* (S. 201–206). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bilger, M. (2016). Schulische Integration - Herausforderungen für Schulleitende. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(11–12), 13–19.
- Billingsley, B., DeMatthews, D., Connally, K. & McLeskey, J. (2018). Leadership for effective inclusive schools: considerations for preparation and reform. *Australasian Journal of Special and Inclusive Education*, 42(1), 65–81. <https://doi.org/10.1017/jsi.2018.6>
- Billingsley, B. & McLeskey, J. (2014). What are the roles of principals in inclusive schools? In McLeskey, J., Waldron, N., Spooner, F. & Algozzine, B. (Hrsg.), *Handbook of Effective Inclusive Schools* (S. 67–79). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203102930>
- Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2013). *Reframing organizations: artistry, choice, and leadership* (5th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2019). *Index für Inklusion: ein Leitfadens für Schulentwicklung* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Buholzer, A. & Müller, T. (2016). Handlungsmöglichkeiten von Schulleitungen in integrativen Schulsettings. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(11–12), 6–12

- Cobb, C. (2015). Principals play many parts: a review of the research on school principals as special education leaders 2001–2011. *International Journal of Inclusive Education*, 19(3), 213–234. <https://doi.org/10.1080/13603116.2014.916354>
- Coviello, J. & DeMatthews, D. (2021). Failure is not final: principals' perspectives on creating inclusive schools for students with disabilities. *Journal of Educational Administration*, 59(4), 514–531. <https://doi.org/10.1108/JEA-08-2020-0170>
- DeMatthews, D., Billingsley, B., McLeskey, J. & Sharma, U. (2020). Principal leadership for students with disabilities in effective inclusive schools. *Journal of Educational Administration*, 58(5), 539–554. <https://doi.org/10.1108/JEA-10-2019-0177>
- DeMatthews, D. E. & Mueller, C. (2022). Principal Leadership for Inclusion: Supporting Positive Student Identity Development for Students with disabilities. *Journal of Research on Leadership Education*, 17(4), 315–332. <https://doi.org/10.1177/19427751211015420>
- DeMatthews, D. & Mawhinney, H. (2014). Social justice leadership and inclusion: exploring challenges in an urban district struggling to address inequities. *Educational Administration Quarterly*, 50(5), 844–881. <https://doi.org/10.1177/0013161X13514440>
- DeMatthews, D., Serafini, A. & Watson, T. N. (2021). Leading inclusive schools: principal perceptions, practices, and challenges to meaningful change. *Educational Administration Quarterly*, 57(1), 3–48. <https://doi.org/10.1177/0013161X20913897>
- Duncan, J. & Punch, R. (2021). Building inclusive education workforce capability: school principals' perceptions of roles and responsibilities. *Australasian Journal of Special and Inclusive Education*, 45(1), 62–75. <https://doi.org/10.1017/jsi.2021.2>
- Duncan, J., Punch, R. & Croce, N. (2021). Supporting primary and secondary teachers to deliver inclusive education. *Australian Journal of Teacher Education*, 46(4), 92–107. <https://doi.org/10.14221/ajte.2021v46n4.6>
- Fend, H. (2008). *Schule gestalten: Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtsqualität* (SpringerLink Bücher). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-90867-0>
- Fernández, B. B., León Guerrero, M. J., Fernández-Martín, F. D., Arco Tirado, J. L. & Arrebola, R. M. (2023). What do school management teams do to make their schools inclusive? *School Leadership & Management*, 43(1), 50–69. <https://doi.org/10.1080/13632434.2022.2144201>
- Graham, L. J. & Spandagou, I. (2011). From vision to reality: views of primary school principals on inclusive education in New South Wales, Australia. *Disability & Society*, 26(2), 223–237. <https://doi.org/10.1080/09687599.2011.544062>
- Hallinger, P. (2005). Instructional leadership and the school principal: a passing fancy that refuses to fade away. *Leadership and Policy in Schools*, 4(3), 221–239. <https://doi.org/10.1080/15700760500244793>
- Harris, A. (2008). Distributed leadership: according to the evidence. *Journal of Educational Administration*, 46(2), 172–188. <https://doi.org/10.1108/09578230810863253>
- Hillenbrand, C., Käter, T. & Vierbuchen, M.-C. (2017). Schulleitungsqualifikation für inklusive Bildung in Niedersachsen. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 62(02), 151–168. <https://doi.org/10.3262/SZ1702151>
- Hitt, D. H. & Tucker, P. D. (2016). Systematic review of key leader practices found to influence student achievement: a unified framework. *Review of Educational Research*, 86(2), 531–569. <https://doi.org/10.3102/0034654315614911>
- Huber, S. G. & Zoss, A. (2023). Schulleitungen gestalten strategisch und kooperativ mit ihren Teams sowie dem schulischen Umfeld inklusive Schulen – empirische Befunde, theoretische Rahmung, pragmatischer Praxis-Check. In R. Kruschel & K. Merz-Atalik (Hrsg.), *Steuerung von Inklusion!?* (S. 193–210). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40103-0_13

- Irvine, A., Lupart, J., Loreman, T. & McGhie-Richmond, D. (2010). Educational leadership to create authentic inclusive schools: the experiences of principals in a canadian rural school district. *Exceptionality Education International*, 20(2), 70–88.
- Katz, J. & Sugden, R. (2013). The three-block model of universal design for learning implementation in a high school. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, 36(1), 153–194.
- Kelly, A., Devitt, C., O’Keeffe, D. & Donovan, A. M. (2014). Challenges in implementing inclusive education in Ireland: principal’s views of the reasons students aged 12+ are seeking enrollment to special schools. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 11(1), 68–81. <https://doi.org/10.1111/jppi.12073>
- Koch, K. (2015). Systematische Reviews und Metaanalysen richtig lesen. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (S. 49–56). Göttingen: Hogrefe.
- Köpfer, A. & Meje, M. (2017). Inklusive Schulentwicklung in der Schweiz im Spannungsfeld proaktiver und reaktiver Steuerung. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 62(02), 168–180. Beltz Juventa. <https://doi.org/10.3262/SZ1702168>
- Kozleski, E. B., Yu, T., Satter, A. L., Francis, G. L. & Haines, S. J. (2015). A never ending journey: inclusive education is a principle of practice, not an end game. *Research and Practice for Persons with Severe Disabilities*, 40(3), 211–226. <https://doi.org/10.1177/1540796915600717>
- Kruschel, R. & Merz-Atalik, K. (Hrsg.). (2023). *Steuerung von Inklusion!? Perspektiven auf Governance Prozesse im Schulsystem*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-40103-0>
- Kullmann, H., Lütje-Klose, B., Textor, A., Berard, J. & Schitow, K. (2014). Inklusiver Unterricht - (Auch) eine Frage der Einstellung! Eine Interviewstudie über Einstellungen und Bereitschaften von Lehrkräften und Schulleitungen zur Inklusion. *Schulpädagogik heute*, 5(10), 1-14
- Lambrecht, J., Lenkeit, J., Hartmann, A., Ehlert, A., Knigge, M. & Spörer, N. (2022). The effect of school leadership on implementing inclusive education: how transformational and instructional leadership practices affect individualised education planning. *International Journal of Inclusive Education*, 26(9), 943–957. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1752825>
- Lanz, C. & Kummer Wyss, A. (2016). Schulleiterinnen und Schulleiter - ausgebildet für die Integration? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(11–12), 22–27
- Leete, N. (2023). The rights of disabled ākonga: bridging the gap between law and practice. *Kairaranga*, 24(1), 1–18. <https://doi.org/10.54322/kairaranga.v24i1.351>
- Leithwood, K. & Jantzi, D. (2006). Transformational school leadership for large-scale reform: effects on students, teachers, and their classroom practices. *School Effectiveness and School Improvement*, 17(2), 201–227. <https://doi.org/10.1080/09243450600565829>
- Liasidou, A. & Antoniou, A. (2015). Head teachers’ leadership for social justice and inclusion. *School Leadership & Management*, 35(4), 347–364. <https://doi.org/10.1080/13632434.2015.1010499>
- Lindmeier, C., Laubenstein, D. & Scheer, D. (2017). Führung als Reframing. Das Modell von Bolman und Deal als Ansatz für schulische Führung im Kontext von Inklusion. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 62(02), 137–150
- Loiacono, V. & Palumbo, A. (2011). Principals who understand applied behavior analysis perceive they are better able to support educators who teach students with autism. *International Journal of Special Education*, 26(3), 212–222.
- López-López, M. del C., Guerrero, M. J. L. & Crisol-Moya, E. (2021). Inclusive leadership of school management from the view of families: Construction and validation of LEI-Q. *Education Sciences*, 11(9), 1–17.
- Lowrey, K. A. & Smith, S. J. (2018). Including individuals with disabilities in udl framework implementation: insights from administrators. *Inclusion*, 6(2), 127–142.

- Lütje-Klose, B., Miller, S., Schwab, S. & Streese, B. (Hrsg.). (2017). *Inklusion: Profile für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz*. Münster: Waxmann.
- MacCormack, J. W. H., Sider, S., Maich, K. & Specht, J. A. (2021). Self-determination and inclusion: the role of canadian principals in catalysing inclusive-positive practices. *International Journal of Education Policy and Leadership*, 17(2). <https://doi.org/10.22230/ijep.2021v17n2a969>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- McLeskey, J. (2020). Reflections on future directions for including students with severe disabilities. *Research and Practice for Persons with Severe Disabilities*, 45(1), 45–50. <https://doi.org/10.1177/1540796919890924>
- McMillan, M. & Hoppey, D. (2021). An examination of the related literature for inclusive school leadership. *Journal for Leadership and Instruction*, 20(2), 20–25.
- Melloy, K. J., Cieminski, A. & Sundeen, T. (2022). Accepting educational responsibility: preparing administrators to lead inclusive schools. *Journal of research on leadership education*, 17(4), 358–382. <https://doi.org/10.1177/19427751211018498>
- Melzer, C. (2015). Literaturrecherche und Literaturreview. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (S. 339–348). Göttingen: Hogrefe.
- Meyer, A. (2023). *Schulleitungshandeln im Kontext inklusiver Schulentwicklung in der Sekundarstufe. Eine empirische Studie zu Einstellungen, normativen Erwartungshaltungen und Kontrollüberzeugungen von Schulleitungspersonal*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Narayan, S., Chacko, M. A., Feldman, C. & Schwitzman-Gerst, T. (2020). Emergent concepts of inclusion in the context of committed school leadership. *Education and Urban Society*, 52(8), 1238–1263. <https://doi.org/10.1177/0013124519896833>
- National Policy Board for Educational Administration. (2015). *Professional Standards for Educational Leaders 2015*. Reston, VA: Verfasser. Verfügbar unter: https://www.npbea.org/wp-content/uploads/2017/06/Professional-Standards-for-Educational-Leaders_2015.pdf
- Opoku, M. P. (2024). Exploring the intentions of school leaders towards implementing inclusive education in secondary schools in Ghana. *International Journal of Leadership in Education*, 27(3), 539–559. <https://doi.org/10.1080/13603124.2021.1889034>
- Óskarsdóttir, E., Donnelly, V. J. & Turner-Cmucha, M. (2018). *Supporting inclusive school leadership: literature review*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5562136>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Poon-McBrayer, K. F. & Wong, P. (2013). Inclusive education services for children and youth with disabilities: values, roles and challenges of school leaders. *Children and Youth Services Review*, 35(9), 1520–1525.
- Preis, N. & Wissinger, J. (2021). Die Steuerung multiprofessioneller Zusammenarbeit in inklusiven Schulen. In K. Resch, K.-T. Lindner, B. Streese, M. Proyer & S. Schwab (Hrsg.), *Inklusive Schule und Schulentwicklung: theoretische Grundlagen, empirische Befunde und Praxisbeispiele aus Deutschland, Österreich und der Schweiz* (S. 165–171). Münster: Waxmann.
- Preuss, B. (2018). *Inklusive Bildung im schulischen Mehrebenensystem. Behinderung, Flüchtlinge, Migration und Begabung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Ricci, L. A., Benis Scheier-Dolberg, S. & Perkins, B. K. (2022). Transforming triads for inclusion: understanding frames of reference of special educators, general educators, and administrators engaging in collaboration for inclusion of all learners. *International Journal of Inclusive Education*, 26(5), 526–539. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1699609>

- Rönn-Liljenfeldt, M., Sundqvist, C. & Ström, K. (2024). Between vision and reality: Finnish school leaders' experiences of their own and teachers' roles in the development of co-teaching. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 68(4), 647–660. <https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2175247>
- Ryan, J. (2006). Inclusive leadership and social justice for schools. *Leadership and Policy in Schools*, 5(1), 3–17. <https://doi.org/10.1080/15700760500483995>
- Ryan, J. (2010). Establishing inclusion in a new school: the role of principal leadership. *Exceptionality Education International*, 20(2). <https://doi.org/10.5206/eei.v20i2.7660>
- Sahli Lozano, C., Schnell, J., & Brandenburg, K. (2020). Chancen und Risiken integrativer schulischer Massnahmen aus der Perspektive von Schweizer Schulleitenden der Oberstufe.: Ergebnisse einer Befragung zu den Massnahmen Nachteilsausgleich und reduzierte individuelle Lernziele. *Zeitschrift für Inklusion*, 15(4). Verfügbar unter: <https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/563>
- Sahli Lozano, C., Simovic, L. J. & Brandenburg, K. (2020). Chancen und Risiken der Massnahmen Reduzierte individuelle Lernziele und Nachteilsausgleich aus Sicht von Schulleitenden der Primarschulstufe. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 89(4). 251-265.
- Scanlan, M. (2012). The role of an epistemology of inclusivity on the pursuit of social justice: A case study. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 25(8), 1067–1086.
- Scheer, D. (2019). Integriertes Modell zur Rolle von Schulleitung im Kontext (inklusive) Schulentwicklung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 70(9), 416–429. <https://doi.org/10.25656/01:24308>
- Scheer, D. (2020). *Schulleitung und Inklusion. Empirische Untersuchung zur Schulleitungsrolle im Kontext schulischer Inklusion*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Schön, M. & Glade, E.-M. (2020). Emotionale Führung als Basis inklusiver Schulentwicklung. Qualifizierung und Weiterbildung für transformationales Schulmanagement: Emotional leadership as a basis for inclusive school development: qualification and continuing education for transformational school management. *Qfl - Qualifizierung für Inklusion. Online-Zeitschrift zur Forschung über Aus-, Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte*, 2(1). <https://doi.org/10.21248/qfi.32>
- Schratz, M., Wiesner, C., Kemethofer, D., George, A. C., Rauscher, E., Krenn, S. et al. (2016). Schulleitung im Wandel. Anforderungen an eine ergebnisorientierte Führungskultur. *Nationaler Bildungsbericht Österreich*, 2, 221-262. <https://doi.org/10.17888/nbb2015-2-6>
- Serke, Björn. (2022). Multiprofessionelle Kooperation an inklusiven Schulen in herausfordernden Lagen aus der Sicht von Schulleitungen. In Serke, B. & Streese, B. (Hrsg.), *Wege der Kooperation im Kontext inklusiver Bildung* (S. 73–88). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.25656/01:24887>
- Shani, M. & Koss, C. (2015). Role perceptions of school administration team members concerning inclusion of children with disabilities in elementary general schools in Israel. *International Journal of Inclusive Education*, 19(1), 71–85. <https://doi.org/10.1080/13603116.2014.906666>
- Shani, M. & Ram, D. (2015). Perceptions of school administration team members concerning inclusion in Israel: Are they in congruence with the ecological sustainable perspective? *British Journal of Special Education*, 42(3), 301–318. <https://doi.org/10.1111/1467-8578.12103>
- Shields, C. M. (2010). Transformative Leadership: Working for equity in diverse contexts. *Educational Administration Quarterly*, 46(4), 558–589. <https://doi.org/10.1177/0013161X10375609>
- Sider, S., Maich, K. & Morvan, J. (2017). School principals and students with special education needs: leading inclusive schools. *Canadian Journal of Education*, 40(2), 1–31.
- Sider, S., Maich, K., Morvan, J., Vilella, M., Ling, P. & Repp, C. (2021). Inclusive school leadership: examining the experiences of Canadian school principals in supporting students with special education needs. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 21(3), 233–241. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12515>

- Smith, E. & Larwin, K. H. (2021). Will they be welcomed in? the impact of k-12 teachers' and principals' perceptions of inclusion of students with disabilities. *Journal of Organizational and Educational Leadership*, 6(3), Article 1.
- Strauss, N.-C. (2020). *Teacher Leadership - Schule gemeinschaftlich führen*. Bern: hep verlag.
- Tejeiro, F. (2024). Distributed leadership and inclusive schools. *International Journal of Educational Leadership and Management*, 12(1), 36–56. <https://doi.org/10.17583/ijelm.10997>
- Theoharis, G. (2007). Social Justice educational leaders and resistance: toward a theory of social justice leadership. *Educational Administration Quarterly*, 43(2), 221–258. <https://doi.org/10.1177/0013161X06293717>
- Tsirantonaki, S. & Vlachou, A. (2025). School principals' beliefs, attitudes, knowledge and practices concerning inclusive education. *European Journal of Special Needs Education*, 40(2), 344–359. <https://doi.org/10.1080/08856257.2024.2367826>
- UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: UNESCO / Ministry of Education and Science, Spain. Zugriff am 16.10.2025. Verfügbar unter: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>
- United States Congress. (2002, Januar 8). *No Child Left Behind Act of 2001*. Zugriff am 22.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ110/pdf/PLAW-107publ110.pdf>
- United States Congress. (2004, Dezember 3). *Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004*. Zugriff am 22.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-108publ446/pdf/PLAW-108publ446.pdf>
- Vereinte Nationen. (2006). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. SR 0.109. Zugriff am 16.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/1119/de>
- Vlachou, A. & Tsirantonaki, S. S. (2023). The importance of school principals' values towards the inclusive education of disabled students: associations between their values and knowledge, beliefs, attitudes and practices. *Education Sciences*, 13(4), 1–21. <https://doi.org/10.3390/educsci13040360>
- Waldron, N. L., McLeskey, J. & Redd, L. (2011). Setting the direction: the role of the principal in developing an effective, inclusive school. *Journal of Special Education Leadership*, 24(2), 51–60.
- Waldron, N. L. & Redd, L. (2011). Providing a Full Circle of Support to Teachers in an Inclusive Elementary School. *Journal of Special Education Leadership*, 24(1), 59–61.
- Wetterich, C. & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften: eine praxisorientierte Einführung*. Berlin: Verlag Barbara Budrich.
- White, K. M., Hunter, W., Green, R. L. & Mueller, C. E. (2021). Principals' attitudes toward the inclusion of students with exceptionalities in the general education classroom. *Journal of Special Education Leadership*, 34(2), 72–81.
- Wood, P., Evans, D. & Spandagou, I. (2014). Attitudes of principals towards students with disruptive behaviour: an australian perspective. *Australasian Journal of Special Education*, 38(1), 14–33. <https://doi.org/10.1017/jse.2014.5>
- Woodcock, S. & Hardy, I. (2022). «You're probably going to catch me out here»: principals' understandings of inclusion policy in complex times. *International Journal of Inclusive Education*, 26(3), 211–226.

Hinweis zur Nutzung KI:

Im Rahmen der sprachlichen Überarbeitung wurde das KI-Tool ChatGPT unterstützend genutzt. Die Nutzung beschränkte sich auf Formulierungs- und Korrekturvorschläge. Sämtliche inhaltlichen Aussagen sowie wissenschaftlichen Bewertungen wurden eigenständig erarbeitet.

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1</i> Übersicht der verwendeten Datenbanken	15
Tabelle 2 Zu Beginn der Recherche definierte Ein- und Ausschlusskriterien	17
Tabelle 3 Zusätzliches Ein- und Ausschlusskriterium Kompatibilität Bildungssystem	17
Tabelle 4 Übersicht der im Kapitel 3 berücksichtigten Reviews (2014–2021).	22
Tabelle 5 Übersicht der in Kapitel 4 verwendeter Studien (2010-2025).	31
Tabelle 6 Übersicht der in Kapitel 4 verwendeter Theoriebeiträge (2016-2024)	32
Tabelle 7 Codierte Übersicht und Zusammenführung der genannten Studienergebnisse – Forschungslücke 1	38
Tabelle 8 Codierte Übersicht und Zusammenführung der genannten Studienergebnisse– Forschungslücke 2	42
Tabelle 9 Codierte Übersicht und Zusammenführung der genannten Studienergebnisse – Forschungslücke 3	49
Tabelle 10 Codierte Übersicht und Zusammenführung der genannten Studienergebnisse– Forschungslücke 4	57
Tabelle 11 Zusammenführung der Ergebnisse zu den Forschungslücken 1-4 entlang des Codiersystems.	64
Tabelle 12 Übersicht Suchstrings Deutsch	79
Tabelle 13 Übersicht Suchstrings Englisch	83
Tabelle 14 Dokumentation Kennzahlen Screening FIS Bildung	84
Tabelle 15 Dokumentation Kennzahlen Screening ERIC	84
Tabelle 16 Dokumentation Kennzahlen PsychInfo	84
Tabelle 17 Gesamte Übersicht Kennzahlen Screening nach PRISMA (Page et al., 2021)	85
Tabelle 18 Übersicht verwendeter Reviews (#6)	86
Tabelle 19 Übersicht verwendeter Studien (#41)	86
Tabelle 20 Übersicht verwendeter Theoriebeiträge (#5)	88
Tabelle 21 Übersicht nicht verwendeter Theoriebeiträge (#12)	89
Tabelle 22 Übersicht nicht verwendeter Studien (#1 1)	89
Tabelle 23 Übersicht Codebuch Kategorie 1: Kenntnisse (K1 – K7)	91
Tabelle 24 Übersicht Codebuch Kategorie 2: praktische Fähigkeiten (S1 - S10)	92
Tabelle 25 Übersicht Codebuch Kategorie 3: Haltungen (V1 - V6)	93
Tabelle 26 Codierleitfaden - Studien [A-K] Teil 1	94
Tabelle 27 Codierleitfaden - Studien [A-K] Teil 2	95
Tabelle 28 Codierleitfaden - Studien [L-R] Teil 1	96
Tabelle 29 Codierleitfaden - Studien [L-R] Teil 2	97
Tabelle 30 Codierleitfaden - Studien [S-Z] Teil 1	98
Tabelle 31 Codierleitfaden - Studien [S-Z] Teil 2	99

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1. Handlungsmodell inklusiver Schulgestaltung. Quelle: Eigene schematische Darstellung in Anlehnung an Huber & Zoss (2023, S. 201–203). 11
- Abbildung 2. Integriertes Modell der Schulleitungsrolle im Kontext schulischer Inklusion. Quelle: Eigene schematische Darstellung in Anlehnung an Scheer (2019, S. 417, 2020, S. 344). 12
- Abbildung 3. Ablauf des systematischen Literatur-Screenings nach PRISMA-Standard. Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an PRISMA 2020 Statement (Page et al., 2021). 19
- Abbildung 4. Erweiterte Darstellung der Zusammenhänge zwischen Wertehaltungen, Wissen, Überzeugungen, Einstellungen und Praktiken von Schulleitungen. Quelle: Eigene schematische Darstellung in Anlehnung an Vlachou & Tsirantonaki (2023, S. 16) sowie Tsirantonaki & Vlachou (2025, S. 350–355). 41

Anhang

Anhang A

Übersicht Suchstrings

Suchstrings Deutsch

Tabelle 12

Übersicht Suchstrings Deutsch

String ID	Thesaurus / String	Datum	#	Status	Anpassungen
<i>Suchbereich 1: Schulleitung und Inklusion</i>					
S01.00.DE	((Schlagwörter:Schulleitung oder Schlagwörter:Schulleiter*) und (Schlagwörter:Inklusion)) und (Jahr:>=2000) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"FIS Bildung"))	09.09. 25	0	verworfen	Zu eng gefasst. Ergänzung: Freitext und Schulentwicklung
S01.01.DE	((Schlagwörter:Schulleitung oder Schlagwörter:Schulleiter*) oder (Freitext:Schulleitung* oder Freitext:Schulleiter*)) und (Schlagwörter:Inklusion) oder (Freitext:inklusive und Freitext:Schulentwicklung)) und ((Jahr:>=2000) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"FIS Bildung"))	09.09. 25	45	aktiv, dennoch angepasst	Anpassungen: Freitext sowie Synonyme hinzufügen
S01.02.DE	((Schlagwörter:Schulleitung* oder Schlagwörter:Schulfuehrung oder Schlagwörter:Schulleiter* oder Schlagwörter:Rektor* oder Schlagwörter:Direktor* oder Schlagwörter:"Schulmanagement") und (Schlagwörter:Inklusion oder Schlagwörter:inklusive* oder Schlagwörter:Integration oder Schlagwörter:"inklusive Schulentwicklung" oder Schlagwörter:"Schule fuer alle")) oder ((Freitext:Schulleitung* oder Freitext:Schulfuehrung oder Freitext:Schulleiter* oder Freitext:Rektor* oder Freitext:Direktor* oder Freitext:"Schulmanagement") und (Freitext:Inklusion oder Freitext:inklusive* oder Freitext:Integration oder Freitext:"inklusive Schulentwicklung" oder Freitext:"Schule fuer alle")) und ((Jahr:>=2000) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"FIS Bildung"))	11.09.25	525	angepasst	Anpassung: Ausschluss Sonder- und Hochschulen

String ID	Thesaurus / String	Datum	#	Status	Anpassungen
S01.03.DE	(((Schlagwörter:Schulleitung* oder Schlagwörter:Schulfuehrung oder Schlagwörter:Schulleiter* oder Schlagwörter:Rektor* oder Schlagwörter:Direktor* oder Schlagwörter:"Schulmanagement") und (Schlagwörter:Inklusion oder Schlagwörter:inklusiv* oder Schlagwörter:Integration oder Schlagwörter:"inklusive Schulentwicklung" oder Schlagwörter:"Schule fuer alle")) oder ((Freitext:Schulleitung* oder Freitext:Schulfuehrung oder Freitext:Schulleiter* oder Freitext:Rektor* oder Freitext:Direktor* oder Freitext:"Schulmanagement") und (Freitext:Inklusion oder Freitext:inklusiv* oder Freitext:Integration oder Freitext:"inklusive Schulentwicklung" oder Freitext:"Schule fuer alle")) und ((Jahr:>=2000) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"FIS Bildung") und nicht (Freitext:Sonderschule* oder Freitext:Spezialschule* oder Freitext:Hochschule*))	11.09.25	464	angepasst	Anpassung: Hinzufügen Sonder- und Heilpädagogische Dimension
S01.04.DE	(((Schlagwörter:Schulleitung* oder Schlagwörter:Schulfuehrung oder Schlagwörter:Schulleiter* oder Schlagwörter:Rektor* oder Schlagwörter:Direktor* oder Schlagwörter:"Schulmanagement") und (Schlagwörter:Inklusion oder Schlagwörter:inklusiv* oder Schlagwörter:Integration oder Schlagwörter:"inklusive Schulentwicklung" oder Schlagwörter:"Schule fuer alle") und (Schlagwörter:Sonderpaedagogik oder Schlagwörter:Heilpaedagogik oder Schlagwörter:Foerderpaedagogik)) oder ((Freitext:Schulleitung* oder Freitext:Schulfuehrung oder Freitext:Schulleiter* oder Freitext:Rektor* oder Freitext:Direktor* oder Freitext:"Schulmanagement") und (Freitext:Inklusion oder Freitext:inklusiv* oder Freitext:Integration oder Freitext:"inklusive Schulentwicklung" oder Freitext:"Schule fuer alle")) und (Freitext:Sonderpaedagogik oder Freitext:Heilpaedagogik oder Freitext:Foerderpaedagogik)) und ((Jahr:>=2000) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"FIS Bildung") und nicht (Freitext:Sonderschule* oder Freitext:Spezialschule* oder Freitext:Hochschule*))	11.09.25	66	aktiv	
<i>Suchbereich 2: Kenntnisse & Fähigkeiten</i>					
S02.00.DE	(((Schlagwörter:Schulleitung* oder Schlagwörter:Schulleiter*) und (Schlagwörter:Kenntnis* oder Schlagwörter:Kompetenz* oder Schlagwörter:Fähigkeit*)) und (Schlagwörter:Inklusion)) und ((Jahr:>=2000) und nicht (Freitext:hochschul*) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"FIS Bildung"))	11.09.25	0	angepasst	Pilotversuch. zu eng gefasst. Anstatt Schlagwörter Freitext.
S02.01.DE	(((Schlagwörter:Schulleitung* oder Schlagwörter:Schulleiter*) und (Schlagwörter:Kenntnis* oder Schlagwörter:Kompetenz* oder Schlagwörter:Fähigkeit*)) und (Schlagwörter:Inklusion)) und ((Jahr:>=2000) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"Fis Bildung"))	16.09.25	0	angepasst	zu eng gefasst. Mehr Schlagwörter

String ID	Thesaurus / String	Datum	#	Status	Anpassungen
S02.02.DE	((Schlagwörter:Schulleitung* oder Schlagwörter:Schulleiter* oder Schlagwörter:Schulführung oder Schlagwörter:Schulmanagement) und (Schlagwörter:Kenntnis* oder Schlagwörter:Kompetenz* oder Schlagwörter:Fähigkeit* oder Schlagwörter:Qualifikation* oder Schlagwörter:Professionalisierung oder Schlagwörter:Expertise)) und (Schlagwörter:Inklusion oder Schlagwörter:"inklusive Schule" oder Schlagwörter:"inklusive Bildung" oder Schlagwörter:Integration) und ((Jahr:>=2000) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"Fis Bildung"))	16.09.25	17	aktiv, dennoch angepasst	zu eng gefasst. Anstatt Schlagwörter Freitext
S02.03.De	((Freitext:Schulleitung* oder Freitext:Schulleiter* oder Freitext:Schulführung oder Freitext:Schulmanagement) und (Freitext:Kenntnis* oder Freitext:Kompetenz* oder Freitext:Fähigkeit* oder Freitext:Qualifikation* oder Freitext:Professionalisierung oder Freitext:Expertise) und (Freitext:Inklusion oder Freitext:"inklusive Schule" oder Freitext:"inklusive Bildung" oder Freitext:Integration)) und ((Jahr:>=2000) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"Fis Bildung"))	16.09.25	113	aktiv	
<i>Suchbereich 3: Einstellung / Haltung</i>					
S03.00.DE	((Schlagwörter:Schulleitung oder Schlagwörter:Schulleiter) und (Schlagwörter:Einstellung oder Schlagwörter:Haltung) und Schlagwörter:Inklusion)) und ((Jahr:>=2000) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"Fis Bildung"))	09.09.25	0	angepasst	Pilotversuch. zu eng gefasst. Hinzufügen von Synonymen
S03.01.DE	((Schlagwörter:Schulleitung* oder Schlagwörter:Schulleiter*) und (Schlagwörter:Einstellung* oder Schlagwörter:Haltung* oder Schlagwörter:Werte* oder Schlagwörter:Überzeugung)) und (Schlagwörter:Inklusion)) Und ((Jahr:>=2000) und nicht (Freitext:hochschul*) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"FIS Bildung"))	11.09.25	0	angepasst	zu eng gefasst, Freitext miteinschliessen und Fokus auf Schule
S03.02.DE	((Freitext:Schulleitung* oder Freitext:Schulleiter*) und (Freitext:Einstellung* oder Freitext:Haltung* oder Freitext:Werte* oder Freitext:Überzeugung*) und (Freitext:Inklusion und Freitext:schule)) und ((Jahr:>=2000) und nicht (Freitext:hochschul*) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"FIS Bildung"))	11.09.25	13	aktiv, dennoch angepasst	
S03.03.DE	((Schlagwörter:Schulleitung oder Schlagwörter:Schulmanagement oder Schlagwörter:Schulführung oder Schlagwörter:Leadership) und (Schlagwörter:Einstellung oder Schlagwörter:Haltung oder Schlagwörter:Werte oder Schlagwörter:Überzeugung oder Schlagwörter:Werteorientierung) und (Schlagwörter:Inklusion oder Schlagwörter:Integration oder Schlagwörter:"inklusive Bildung" oder Schlagwörter:"inklusive Schule")) und ((Jahr:>=2000) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"Fis Bildung"))	16.09.25	0	angepasst	zu eng gefasst. Freitext mit einschliessen

String ID	Thesaurus / String	Datum	#	Status	Anpassungen
S03.04.DE	((Freitext:Schulleitung* oder Freitext:Schulleiter* oder Freitext:Schulmanagement oder Freitext:Schulführung) und (Freitext:Einstellung* oder Freitext:Haltung* oder Freitext:Werte* oder Freitext:Überzeugung* oder Freitext:Wertorientierung) und (Freitext:Inklusion oder Freitext:Integration oder Freitext:"inklusive Bildung" oder Freitext:"inklusive Schule")) und ((Jahr:>=2000) und (Sprache:deutsch) und (Datenquelle:"Fis Bildung"))	16.09.25	55	aktiv	
<i>Suchbereich 4: Schulleitung & Ausbildung</i>					
S04.01.DE	((Freitext: Schulleitung oder Freitext: Schulmanagement) und (Freitext: Qualifikation oder Freitext: Ausbildung oder Freitext: Qualitaet)) und ((Jahr: >=2000) und (Sprache: deutsch) und (Datenquelle: "Fis Bildung"))	19.09.25	744	angepasst	Zu weit gefasst. Anstatt Freitext Schlagwörter
S04.02.DE	((Schlagwörter:Schulleitung oder Schlagwörter:Schulmanagement) und (Schlagwörter:Qualifikation oder Schlagwörter:Ausbildung oder Schlagwörter:Qualität)) und ((Jahr: >=2000) und (Sprache: deutsch) und (Datenquelle: "Fis Bildung"))	19.09.25	392	angepasst	Weiterhin zu weit gefasst. Schlagwort Inklusion hinzugefügt
S04.03.DE	((Schlagwörter:Schulleitung oder Schlagwörter:Schulmanagement) und (Schlagwörter:Qualifikation oder Schlagwörter:Ausbildung oder Schlagwörter:Qualitaet)) und (Schlagwörter: Schulentwicklung)) und ((Jahr: >=2000) und (Sprache: deutsch) und (Datenquelle: "Fis Bildung"))	19.09.25	210	angepasst	Weiterhin zu weit gefasst. Schlagwort Inklusion hinzugefügt
S04.04.DE	((Schlagwörter:Schulleitung oder Schlagwörter:Schulmanagement) und (Schlagwörter:Qualifikation oder Schlagwörter:Ausbildung oder Schlagwörter:Weiterbildung)) und (Schlagwörter: Schulentwicklung)) und ((Jahr: >=2000) und (Sprache: deutsch) und (Datenquelle: "Fis Bildung"))	19.09.25	79	angepasst	Anpassung aufgrund vieler Dubletten
S04.05.DE	((Schlagwörter:Schulleitung) und ((Freitext:Qualifikation oder Freitext:Ausbildung* oder Freitext:Weiterbildung* oder Freitext:Anforderung*)) und (Freitext: Schulentwicklung)) oder ((Schlagwörter:Schulleitung) und ((Freitext:Qualifikation oder Freitext:Ausbildung* oder Freitext:Weiterbildung* oder Freitext:Anforderung*)) und (Freitext:Inklusion)) und ((Jahr: >=2000) und (Sprache: deutsch) und (Datenquelle: "Fis Bildung") und (nicht Freitext:Lehr* und nicht Freitext:Gymnas*))	19.09.25	73	angepasst	Anpassung aufgrund vieler Dubletten: Freitext: Inklusion mit Schlagwörter:Inklusion
S04.06.DE	((Schlagwörter:Schulleitung) und ((Freitext:Qualifikation oder Freitext:Ausbildung* oder Freitext:Weiterbildung* oder Freitext:Anforderung*)) und (Schlagwörter:Schulentwicklung)) oder ((Schlagwörter: Schulleitung) und ((Freitext:Qualifikation oder Freitext:Ausbildung* oder Freitext:Weiterbildung* oder Freitext:Anforderung*)) und (Schlagwörter:Inklusion)) und ((Jahr: >=2000) und (Sprache: deutsch) und (Datenquelle: "Fis Bildung") und (nicht Freitext:Lehr* und nicht Freitext:Gymnas*))	19.09.25	63	aktiv	

String ID	Thesaurus / String	Datum	#	Status	Anpassungen
<i>Suchbereich 5: Schule & Inklusion</i>					
S05.01.DE	((Schlagwörter: Schulleitung) und (Freitext: Inklusion)) und ((Jahr: >=2000) und (Sprache: deutsch) und (Datenquelle: "Fis Bildung") und (nicht Freitext:Lehr* und nicht Freitext:Gymnas*))	19.09.25	26	aktiv	

Suchstrings Englisch

Tabelle 13

Übersicht Suchstrings Englisch

String ID	Thesaurus / String	Filter	Datum	#	Status	Anpassungen
S01.01.EN	("school leadership" OR principal*) AND ("inclusive education" OR "inclusive school development")	kein Filter	19.09.25	339	angepasst	Filter gesetzt
S01.02.EN	("school leadership" OR principal*) AND ("inclusive education" OR "inclusive school development")	Elementary Education, Journal Articles	19.09.25	77	aktiv	
S01.03.EN	("school leadership" OR principal*) AND ("inclusive education" OR "inclusive school development")	Journal Articles, Secondary Education	19.09.25	62	aktiv	
S01.04.EN	("school leadership" OR principal*) AND ("inclusive education" OR "inclusive school development")	Journal Articles, Elementary Secondary Education	19.09.25	43	aktiv	
S01.05.EN	("school leadership" OR principal* OR "educational leadership" OR "school administration") AND ("inclusive education" OR inclusion OR "special needs education")	Principals, Elementary Secondary Education, Inclusion, Journal Articles	22.09.25	53	aktiv	
S01.06.EN	("school leadership" OR principal* OR "educational leadership" OR "school administration") AND ("inclusive education" OR inclusion OR "special needs education")	Principals, Inclusion, Journal Articles, Administrator Role	22.09.25	62	aktiv	
S01.07.EN	SU (principals or school leaders or administrators) AND SU (inclusion or inclusive education)	fully published; Peer Reviewed Journal, Authored Book, English, German, 01/01/2010 - 12/31/2025	03.10.25	72	aktiv	

Anhang B Dokumentation Literaturrecherche

Datenbank: FIS Bildung

Tabelle 14

Dokumentation Kennzahlen Screening FIS Bildung

Such ID	Datum	Treffer	Dubletten	Stufe 1		Stufe 2		Ein- schluss
				Titel / Abstract	Aus- schluss	Volltext	Aus- schluss	
S01.01.DE	09.09.25	45	0	45	31	14	9	5
S01.04.DE	11.09.25	66	10	56	39	17	8	9
S02.02.DE	16.09.25	17	2	15	13	2	1	1
S02.03.DE	16.09.25	113	23	90	76	14	12	2
S03.02.DE	11.09.25	13	7	6	4	2	1	1
S03.04.DE	16.09.25	55	38	17	13	4	2	2
S04.06.DE	19.09.25	63	2	61	56	5	5	0
S05.01.DE	19.09.25	26	9	17	10	7	4	3
Total:		398	91	307	242	65	42	23

Datenbank: ERIC

Tabelle 15

Dokumentation Kennzahlen Screening ERIC

Such ID	Datum	Treffer	Dubletten	Stufe 1		Stufe 2		Ein- schluss
				Titel / Abstract	Aus- schluss	Volltext	Aus- schluss	
S01.02.EN	19.09.25	77	0	77	56	21	11	10
S01.03.EN	19.09.25	62	16	46	37	9	7	2
S01.04.EN	19.09.25	43	5	38	27	11	6	5
S01.05.EN	22.09.25	53	18	35	25	10	3	7
S01.06.EN	22.09.25	62	17	45	29	16	6	10
Total:		297	56	241	174	67	33	34

Datenbank: PsychInfo

Tabelle 16

Dokumentation Kennzahlen PsychInfo

Such ID	Datum	Treffer	Dubletten	Stufe 1		Stufe 2		Ein- schluss
				Titel / Abstract	Aus- schluss	Volltext	Aus- schluss	
S01.07.EN	03.10.25	72	13	59	36	23	12	11
Total:		72	13	59	36	23	12	11

Prisma*Tabelle 17*

Gesamte Übersicht Kennzahlen Screening nach PRISMA (Page et al., 2021)

Such ID	Treffer	Dubletten	Stufe 1		Stufe 2		Ein- schluss
			Titel / Abstract	Aus- schluss	Volltext	Aus- schluss	
FIS Bildung	398	91	307	242	65	42	23
ERIC	297	56	241	174	67	33	34
PsychInfo	72	13	59	36	23	12	11
Total:	767	160	607	452	155	87	68

Anhang C Literaturkorpus

Beim Vergleich der Zahlen mit dem PRISMA-Flussdiagramm ist zu beachten, dass anstatt der Sammelbände (#4) die die daraus verwendete Beiträge (#6) aufgeführt sind.

Übersicht verwendeter Literatur

Tabelle 18
Übersicht verwendeter Reviews (#6)

Studie	Land ¹	Studiendesign	Anzahl Studien ²	Fokus der Reviews
Billingsley & McLeskey, 2014.	USA	Literaturreview	k. A.	Aufgaben, Einstellungen und Verantwortung von Schulleitungen
Cobb, 2015.	USA, CAN	Systematisches Review	19 Studien	Führungsrollen und Kompetenzen im sonderpädagogischen Bereich
Billingsley et al., 2018.	USA	Literaturreview	k. A.	Verankerung inklusiver Führung in Standards und Ausbildung
DeMatthews et al., 2020.	USA	Explorativ angelegtes Literaturreview	k. A.	Wirksame Führungspraxis und organisatorische Bedingungen
McLeskey, 2020.	USA	Kommentar	Bezug auf Meta-Analysen	Barrieren, Systemwandel und Reformbedarf
McMillan & Hoppey, 2021.	USA	Literaturreview	k. A.	Vorbereitung, Weiterbildung und Professionalisierung von Schulleitungen

Anmerkungen. ¹Die Länderangaben sind abgekürzt dargestellt: CAN = Kanada, USA = Vereinigte Staaten von Amerika.

²k. A. = keine Angaben

Tabelle 19
Übersicht verwendeter Studien (#41)

Studie	Land ¹	Studiendesign	Stichprobe ¹ (n)	Forschungslücke			
				1	2	3	4
Amrhein et al., 2018.	DE	mixed-method	599 SL	x			
Angelides, 2012.	CY	qualitativ	8 (4 SL + 4 LP)			x	
Arroyo-Rojas et al., 2024.	USA	qualitativ	4 SL				x
Badstieber, 2021.	DE	mixed-method	24 SL	x			
Bilger, 2016.	CH	mixed-method	≈ 115 Personen (114 LP, 1 SL, 2 sonst)	x			
Coviello & DeMatthews, 2021.	USA	qualitativ	3 SL				x
DeMatthews et al., 2021.	USA	qualitativ	6 SL				x
Duncan & Punch, 2021.	AUS	qualitativ	2 SL			x	
Duncan et al., 2021.	AUS	mixed-method	113 SL			x	
Fernández et al., 2023.	ES	quantitativ	420 Personen (47 SL, 373 LP)			x	
Graham & Spandagou, 2011.	AUS	qualitativ	16 SL				x
Hillenbrand et al., 2017.	DE	mixed-method	3803 SL		x		

Studie	Land ¹	Studiendesign	Stichprobe ¹ (n)	Forschungslücke			
				1	2	3	4
Irvine et al., 2010.	CAN	mixed-method	20 SL				x
Katz & Sugden 2013.	CAN	qualitativ	276 Personen (243 SuS, 32 LP, 1 SL)				x
Köpfer & Mejeh, 2017.	CH	quantitativ	unbekannt	x			
Kozleski et al., 2015.	USA	qualitativ	95 Personen (18 SL, 66 LP, 11 sonst)			x	
Kullmann et al., 2014.	DE	qualitativ	12 Personen (3 SL, 8 LP, 1 sonst)				x
Lambrecht et al., 2022	DE	quantitativ	135 SL			x	
Loiacono & Palumbo, 2011.	USA	quantitativ	51 SL		x		
Lowrey & Smith, 2018.	USA	qualitativ	18 SL			x	
MacCormack et al., 2021.	CAN	qualitativ	21 SL			x	x
Melloy et al., 2022.	USA	mixed-method	139 SL		x		
Meyer, 2023.	DE	qualitativ	8 SL	x			
Naraian et al., 2020.	USA	qualitativ	≈ 33 Personen (3 SL, 7 LP, ≈ 23 Fam.)			x	x
Preis & Wissinger, 2021.	DE	qualitativ	12 SL	x			
Ricci et al., 2022.	USA	qualitativ	65 Personen (24 LP, 19 SHP, 22 SL)			x	x
Rönn-Liljenfeldt et al., 2024.	FIN	qualitativ	9 SL			x	
Ryan, 2010.	CAN	qualitativ	≈ 23 Personen (2 SL, 12 LP, 6 SuS, 3 Elt)				x
Sahli Lozano et al., 2020.	CH	mixed-method	147 SL	x			
Sahli Lozano et al., 2020.	CH	qualitativ	232 SL	x			
Scanlan, 2012.	USA	qualitativ	16 Personen (2 SL, 14 sonst)			x	
Scheer, 2020.	DE	qualitativ	11 SL	x			
Serke, 2022.	DE	qualitativ	2 SL			x	
Sider et al., 2017.	CAN	qualitativ	20 Personen (15 SL, 5 sonst)		x	x	x
Sider et al., 2021.	CAN	mixed-method	285 SL			x	
Smith & Larwin, 2021.	USA	quantitativ	77 Personen (5 SL, 72 LP)		x		x
Tsirantonaki & Vlachou, 2025.	GRC	quantitativ	581 SL				x
Vlachou & Tsirantonaki, 2023.	GRC	quantitativ	581 SL		x		x
von Barga, 2018.	DE	qualitativ	15 SL		x		
Waldron et al., 2011.	USA	qualitativ	22 Personen (1 SL, 21 LP)				x
Wood et al., 2014.	AUS	quantitativ	340 SL				x

Anmerkungen. ¹Die Länderangaben sind abgekürzt dargestellt: AUS = Australien, CAN = Kanada, CH = Schweiz, CYP = Zypern, DE = Deutschland, ESP = Spanien, FIN = Finnland, GRC = Griechenland, HKG = Hongkong, IRL = Irland, ISR = Israel, USA = Vereinigte Staaten von Amerika.

²Die Angaben zur Stichprobe verwenden folgende Abkürzungen: SL = Schulleitung, LP = Lehrperson, SHP = Fachperson Schulische Heilpädagogik, FLp = Fachlehrperson, SuS = Schüler:innen, Elt = Eltern, Fam = Familien, sonst = weitere Schulbeteiligte (z. B. Verwaltung, pädagogische Assistenzen, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie usw.).

Tabelle 20

Übersicht verwendeter Theoriebeiträge (#5)

Studie	Land ¹	Studiendesign	Forschungslücke			
			1	2	3	4
Anderegg, 2016.	DE	Theoriebeitrag	x		x	
Anderegg et al., 2023.	CH	Theoriebeitrag			x	
Huber & Zoss, 2023	CH	Theoriebeitrag			x	
Schön & Glade, 2020.	DE	Theoriebeitrag			x	
Tejeiro, 2024.	ESP	Review (internationale Literatur)			x	

Anmerkungen. ¹Die Länderangaben sind abgekürzt dargestellt: CH = Schweiz, DE = Deutschland, ESP = Spanien

Übersicht nicht verwendeter Literatur

Tabelle 21

Übersicht nicht verwendeter Theoriebeiträge (#12)

Studie	Land ¹	Studiendesign	Kommentar
Anderegg, 2022	CH	Theoriebeitrag	Theoriebeitrag sehr allgemein gefasst.
Anderegg & Sauter, 2020	CH	Theoriebeitrag	Praxisbeispiel
Badstieber, 2023	DE	Theoriebeitrag	Beschriebenes Konzept via Studie in die Arbeit aufgenommen.
Badstieber et al., 2018	DE	Theoriebeitrag	Beschriebenes Konzept via Studie in die Arbeit aufgenommen.
Buholzer & Müller, 2016	CH	Theoriebeitrag	Fokus Integration
DeMatthews & Mueller, 2022	AUS	Theoriebeitrag	Linguistischer Ansatz
Huber et al., 2017	CH	Theoriebeitrag	In Kapitel 1.2.3 dargelegt
Lanz & Kummer Wyss, 2016	CH	Theoriebeitrag	Vergleich Ausbildungsinhalte Schweizer Schulleitungsqualifikation
Leete, 2023	AUS	Theoriebeitrag	Fokus auf indigene Bevölkerung Australiens
Lindmeier et al., 2017	DE	Theoriebeitrag	Wurde in ähnlicher Weise bei Scheer (2020) dargestellt.
Scheer, 2019	DE	Theoriebeitrag	Beschriebe Studie via Studie (Scheer, 2020) in Arbeit aufgenommen
Waldron & Redd, 2011	USA	Theoriebeitrag	Praxisbericht

Anmerkungen. ¹Die Länderangaben sind abgekürzt dargestellt: AUS = Australien, CH = Schweiz, DE = Deutschland USA = Vereinigte Staaten von Amerika.

Tabelle 22

Übersicht nicht verwendeter Studien (#1 1)

Studie	Land ¹	Studien- design	Stich- probe ¹ (n)	Begründung
DeMatthews & Mawhinney (2014)	USA	qualitativ	2 SL	Fokus ausschliesslich auf Social Justice Leadership in einem spezifischen US-Stadtteil; keine klare Darstellung sonderpädagogischer Leitungskompetenzen.
Kelly et al. (2014)	IRL	quantitativ	54 SL	Perspektiven von Sonderschulleitungen zu Gründen für den Wechsel aus der Regelschule
Liasidou & Antoniou (2015)	CYP	mixed- method	24 SL	Social Justice Leadership im zyprischen Kontext; keine klaren, übertragbaren Kompetenzbeschreibungen für inklusive Schulentwicklung.
López-López et al. (2021)	ESP	mixed- method	150 Fam.	Die Studie fokussiert Elternperspektive. Die Aussagen der Eltern beziehen sich primär auf das Schulsystem; mögliche Rückschlüsse auf inklusives Leitungshandeln sind empirisch kritisch zu betrachten.
Poon-McBrayer & Wong (2013)	HKG	qualitativ	8 SL	Werte und Führungsstrategien Hongkonger Schulleitungen, jedoch stark kontextgebunden
Shani & Koss (2015)	ISR	qualitativ	21 SL	Untersuchung israelischer Schulleitungsteams unter stark kontextspezifischen Bedingungen (nationale Inklusionspolitik, besondere Rollenstrukturen, kulturell-gesellschaftliche Einflüsse)

Shani & Ram (2015)	ISR	qualitativ	27 SL	Untersuchung israelischer Schulleitungsteams unter stark kontextspezifischen Bedingungen (nationale Inklusionspolitik, besondere Rollenstrukturen, kulturell-gesellschaftliche Einflüsse)
White et al. (2021)	USA	quantitativ	105 SL	Studie zur Einstellung von Schulleitungen zur Platzierung von Lernenden mit Beeinträchtigungen mittels standardisierter Fragebögen. Keine Aussagen zu konkreten Leitungskompetenzen.
Woodcock & Hardy (2022)	AUS	quantitativ	18 SL	Die Studie untersucht das Verständnis und die Umsetzung australischer Inklusionspolitik durch Schulleitungen; der starke Politikfokus macht die Ergebnisse für meine Fragestellung nur indirekt nutzbar.

Anmerkungen. ¹Die Länderangaben sind abgekürzt dargestellt: AUS = Australien, CH = Schweiz, CYP = Zypern, DE = Deutschland, ESP = Spanien, HKG = Hongkong, IRL = Irland, ISR = Israel, USA = Vereinigte Staaten von Amerika.

²Die Angaben zur Stichprobe verwenden folgende Abkürzungen: SL = Schulleitung, Fam = Familien

Anhang D Codierung

Codierbuch

Kategorie 1: Kenntnisse (K1 – K7)

Tabelle 23

Übersicht Codebuch Kategorie 1: Kenntnisse (K1 – K7)

Code	Definition	Abgrenzung
K1: Inklusion/ sonderpädagogisches Know-how	Kenntnisse über zentrale Konzepte, Modelle, Massnahmen und Risiken (z. B. Etikettierung) schulischer Inklusion und Sonderpädagogik.	Wenn Umsetzung oder Anwendung beschrieben wird → Fähigkeit (S) .
K2: Recht/ Governance/ Rolle	Kenntnisse über rechtliche Rahmenbedingungen, Steuerungslogiken (Governance) sowie das Rollen- und Professionsverständnis der Schulleitung im Bildungssystem.	Wenn aktives Steuern oder Gestalten beschrieben wird → S1 oder S5 .
K3: Leadership-Modelle	Kenntnisse über unterschiedliche theoretische Ansätze schulischer Führung (z. B. Instructional Leadership, transformative Führung, Distributed Leadership) und deren Bedeutung für inklusive Schulentwicklung.	Wenn es um formale Rolle/Verortung geht → K2 . Wenn Umsetzung (Handeln) beschrieben wird → Fähigkeit (S) . Wenn Haltungen (z. B. Vertrauen, Proaktivität) betont werden → Haltung (V) .
K4: Förderprozesse und -strukturen	Kenntnisse über schulweite Förderstrukturen und -prozesse (z. B. RTI, Förderpläne, Fallführung/Abklärung).	Wenn praktische Koordination, Organisation oder Moderation beschrieben wird → Fähigkeit (S) .
K5: Diagnostik/ Evidenz	Kenntnisse über Diagnostik, Evaluation und Qualitätsinstrumente sowie deren Bedeutung für evidenzbasierte Steuerung inklusiver Schulentwicklung	Wenn Daten oder Evaluationsergebnisse praktisch genutzt werden → S6 .
K6: Ressourcen	Kenntnisse über Prinzipien und Verfahren der bedarfsgerechten Steuerung sonderpädagogischer Ressourcen (z. B. Personal-, Sach- und Finanzressourcen).	Wenn konkrete Zuteilung oder Verteilung beschrieben wird → S2 .
K7: Systementwicklung	Kenntnisse über Modelle der Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung sowie über Konzepte der Educational Governance im Kontext von Inklusion.	Wenn Umsetzung oder Veränderung (z. B. Schulprogramm entwickeln, Change-Prozesse steuern) beschrieben wird → S1 oder S5 .

Kategorie 2: praktische Fähigkeiten (S1 - S10)

Tabelle 24

Übersicht Codebuch Kategorie 2: praktische Fähigkeiten (S1 - S10)

Code	Definition	Abgrenzung
S1: Strategie/ Programm	Fähigkeit, Entwicklungsziele zu setzen sowie das Schulprogramm zu entwickeln, zu implementieren und zu moderieren.	Wenn nur theoretisches Wissen über Programme oder Entwicklungsmodelle beschrieben wird → K6 .
S2: Ressourcen	Fähigkeit zur Bedarfsanalyse, Zuteilung sowie zur Überprüfung der Wirkung des Ressourceneinsatzes.	Wenn nur Wissen über Prinzipien oder Verfahren des Ressourceneinsatzes vorliegt → K6 .
S3: Personal/ PLG	Fähigkeit, Personaleinsatz zu gestalten, Lehrpersonen gezielt zu unterstützen und deren Weiterbildung zu fördern sowie professionelle Lerngemeinschaften (PLG) aufzubauen.	Wenn Vertrauen, Transparenz oder geteilte Verantwortung als Haltung betont werden → V3 .
S4: Multiprofessionelle Kooperation	Fähigkeit, multiprofessionelle Kooperation zu strukturieren und zu steuern, den Informationsfluss und die Beziehungsgestaltung im Team zu sichern sowie Führungsverantwortung teilweise zu teilen (Distributed Leadership).	Wenn Wertschätzung, Partizipation oder Respekt für Vielfalt betont werden → V2 . Wenn es um externe Zusammenarbeit mit externen Stellen geht → S10 . Wenn nur Wissen über Kooperationsmodelle beschrieben wird → K1 oder K3 .
S5: Kommunikation	Fähigkeit zur Gesprächsführung, Konfliktlösung, Moderation von Prozessen und Beratung im Kollegium sowie zur Sicherstellung eines offenen und transparenten Informationsflusses.	Wenn emotionale Haltung, Resonanzfähigkeit oder Empathie betont werden → V6 .
S6: Transformation	Fähigkeit, Visionen zu entwickeln und zu vermitteln, Widerstände konstruktiv zu bearbeiten sowie Veränderungsprozesse zu gestalten und abzusichern.	Wenn eine proaktive, transformative Haltung betont wird (ohne konkrete Umsetzung) → V4 .
S7: datenbasierte Entscheidungen	Fähigkeit, diagnostische, evaluative, organisatorische und pädagogische Daten für Steuerung, Feedback und Weiterentwicklung zu nutzen.	Wenn nur Grundlagenwissen zu Diagnostik oder Evaluation beschrieben wird → K4 .
S8: Spannungsfelder	Fähigkeit, mit widersprüchlichen Anforderungen konstruktiv umzugehen (z. B. Fördern ↔ Etikettierung ↔ Leistung; Steuerung ↔ Autonomie) und eine tragfähige Balance zu wahren.	Wenn lediglich ein Bewusstsein für Spannungen oder Dilemmata beschrieben wird → V5 .
S9: Unterrichtsentwicklung	Fähigkeit, Unterrichtsentwicklung zu initiieren, evidenzbasierte Methoden zu fördern und Feedback- und Lernkultur zu etablieren.	Wenn nur Wissen über Didaktik oder Unterrichtsmodelle vorliegt → K1 oder K6 .
S10: Externe Kooperation	Fähigkeit, externe Zusammenarbeit initiieren und wirksam gestalten (Eltern, Fachstellen, Behörden, Community).	Wenn nur Wissen über Didaktik oder Unterrichtsmodelle vorliegt → K1 oder K6 .

Kategorie 3: Haltungen (V1 - V6)

Tabelle 25

Übersicht Codebuch Kategorie 3: Haltungen (V1 - V6)

Code	Definition	Abgrenzung
V1: Inklusion/ Gerechtigkeit	Normative Haltung, die Bildungsgerechtigkeit und eine ‚Schule für alle‘ in den Mittelpunkt stellt.	Wenn nur Wissen über Inklusionskonzepte beschrieben wird → K1 . Wenn konkrete Umsetzung (Programme, Massnahmen) beschrieben wird → S1 oder S9 .
V2: Vielfalt/ Partizipation	Haltung der Wertschätzung von Vielfalt und der Förderung aktiver Beteiligung von Lehrpersonen, Lernenden und Eltern.	Wenn nur Wissen über Diversitätskonzepte beschrieben wird → K1 . Wenn konkrete Umsetzungsstrategien zur Partizipation beschrieben werden → S3 oder S4 .
V3: Vertrauen/ Transparenz	Bereitschaft, geteilte Verantwortung zu ermöglichen, Vertrauen aufzubauen sowie Transparenz und geteilte Führung zu fördern.	Wenn nur Wissen über Führungsmodelle (z. B. Distributed Leadership) beschrieben wird → K3 . Wenn konkrete Umsetzung von Teamprozessen beschrieben wird → S4 .
V4: Proaktiv/ Transformativ	Haltung, Inklusion aktiv voranzutreiben, systemische Veränderungen zu initiieren und nicht nur zu verwalten.	Wenn nur Wissen über Change-Modelle beschrieben wird → K7 . Wenn konkrete Umsetzung von Transformationsprozessen beschrieben wird → S6 .
V5: Ambiguität/ Reflexion	Haltung des Bewusstseins für Spannungsfelder, der Selbstreflexion und der Offenheit für kontinuierliches persönliches Lernen.	Wenn nur Wissen über Spannungsfelder oder Dilemmata beschrieben wird → K7 . Wenn konkrete Moderation solcher Spannungsfelder beschrieben wird → S8 .
V6: Selbstreflexion/ Beziehung	Haltung der Selbstreflexion, emotionaler Achtsamkeit und wertschätzenden Beziehungsgestaltung im Sinne einer Ethic of Care.	Wenn nur Wissen über Beziehungs- oder Diversitätskonzepte beschrieben wird → K1 oder K3 . Wenn konkrete Umsetzung von Beziehungsgestaltung (z. B. Coaching, Beratung, Moderation) beschrieben wird → S4 oder S5 .

Codierleitfaden

Auf den folgenden Doppelseiten ist der gesamte Codierleitfaden tabellarisch dargestellt. Beim Vergleich der Zahlen mit dem PRISMA-Flussdiagramm ist zu beachten, dass einzelne Beiträge (#6) aus Sammelbänden zusätzlich aufgeführt sind. Weiter sei darauf hingewiesen, dass die Tabellen folgende Abkürzungen verwenden:

Die Länderangaben sind abgekürzt dargestellt: AUS = Australien, CAN = Kanada, CH = Schweiz, CYP = Zypern, DE = Deutschland, ESP = Spanien, FIN = Finnland, GRC = Griechenland, HKG = Hongkong, IRL = Irland, ISR = Israel, USA = Vereinigte Staaten von Amerika.

Die Angaben zur Stichprobe verwenden folgende Abkürzungen: SL = Schulleitung, LP = Lehrperson, SHP = Fachperson Schulische Heilpädagogik, FLp = Fachlehrperson, SuS = Schüler:innen, Elt = Eltern, Fam = Familien, sonst = weitere Schulbeteiligte (z. B. Verwaltung, pädagogische Assistenten, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie usw.).

Studien [A-K] Teil 1

Tabelle 26
Codierleitfaden - Studien [A-K] Teil 1

					Inklusion/sond. Knowhow	Recht/Gov/Rolle	Leadership- Modelle	Förderprozesse
Autor:in, Jahr	Land	Studiendesign	Stichprobe (n)	K1	K2	K3	K4	
1 Amrhein et al., 2018.	DE	mixed-method	599 SL	x				
2 Anderegg, 2022	CH	Theoriebeitrag			x	x		
3 Anderegg, 2016.	DE	Theoriebeitrag				x		
4 Anderegg & Sauter, 2020	CH	Theoriebeitrag						
5 Angelides, 2012.	CY	qualitativ	8 (4 SL + 4 LP)					
6 Arroyo-Rojas et al., 2024.	USA	qualitativ	4 SL	x				
7 Badstieber, 2023	DE	Theoriebeitrag			x			
8 Badstieber, 2021.	DE	mixed-method	24 SL		x			
9 Badstieber et al., 2018	DE	Theoriebeitrag			x			
10 Bilger, 2016.	CH	mixed-method	≈ 115 Personen (114 LP, 1 SL, 2 sonst)	x			x	
11 Billingsley et al., 2018.	USA	Review		x	x			
12 Billingsley & McLeskey, 2014.	USA	Review						
13 Buholzer & Müller, 2016	CH	Theoriebeitrag		x				
14 Cobb, 2015	USA, CAN	Review			x	x		
15 Coviello & DeMatthews, 2021.	USA	qualitativ	3 SL					
16 DeMatthews & Mueller, 2022	USA	Theoriebeitrag		x				
17 DeMatthews et al., 2021.	USA	qualitativ	6 SL	x				
18 DeMatthews & Mawhinney, 2014	USA	qualitativ	2 SL	x	x			
19 DeMatthews et al., 2020	USA	Review						
20 Duncan & Punch, 2021.	AUS	qualitativ	2 SL	x	x			
21 Duncan et al., 2021.	AUS	mixed-method	113 SL	x				
22 Fernández et al., 2023.	ES	quantitativ	420 Personen (47 SL, 373 LP)					
23 Feyer et al., 2018 ¹	DE	Sammelband						
24 Graham & Spandagou, 2011.	AUS	qualitativ	16 SL					
25 Hillenbrand et al., 2017.	DE	mixed-method	3803 SL	x	x	x	x	
26 Huber et al., 2017	CH	Theoriebeitrag		x	x			
27 Huber & Zoss, 2023	CH	Theoriebeitrag						
28 Irvine et al., 2010.	CAN	mixed-method	20 SL					
29 Katz & Sugden 2013.	CAN	qualitativ	276 Personen (243 SuS, 32 LP, 1 SL)	x				
30 Kelly et al., 2014	IRL	quantitativ	54 SL	x			x	
31 Köpfer & Mejeh, 2017.	CH	quantitativ	unbekannt		x			
32 Kozleski et al., 2015.	USA	qualitativ	95 Personen (18 SL, 66 LP, 11 sonst)					
33 Kruschel, Merz-Atalik, 2023 ¹	DE	Sammelband						
34 Kullmann et al., 2014.	DE	qualitativ	12 Personen (3 SL, 8 LP, 1 sonst)					

Anmerkungen. ¹Aus dem Sammelband wurde ein Beitrag verwendet. Dieser ist in der Liste extra aufgeführt: van Barga, 2018.

Studien [A-K] Teil 2

Tabelle 27

Codierleitfaden - Studien [A-K] Teil 2

	Diagnostik/ Evidenz	Ressourcen	System- entwicklung	Strategie Programm	Ressourcen	Personal/PLG	Multi-Koop	Kommunikation	Transformation	Datenentscheide	Spannungsfelder	Unterrichts- entwicklung	Extern-Koop	Inklusion/ Gerechtigkeit	Vielfalt/ Partizipation	Vertrauen/ Transparenz	Proaktiv/ Transformativ	Ambiguität/ Reflexion	Selbstreflexion/ Beziehung
	K5	K6	K7	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	V1	V2	V3	V4	V5	V6
1		x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x		x		
2			x				x												
3						x	x		x					x		x			
4			x			x		x	x					x	x	x	x	x	
5				x			x		x			x			x		x		
6									x					x					
7		x							x		x							x	
8									x		x			x			x	x	
9				x		x	x		x			x	x	x					
10		x			x		x	x						x					
11			x	x			x		x						x				
12			x	x	x	x			x		x	x		x			x	x	
13					x	x	x					x	x	x					
14						x	x	x					x	x					
15			x				x									x			
16							x					x	x	x	x				x
17			x				x		x					x			x	x	
18	x		x	x	x	x			x		x			x			x		x
19			x			x	x						x	x		x			
20			x		x	x			x			x		x					
21			x		x	x						x							
22							x		x			x			x		x		
23																			
24			x											x	x				
25			x	x				x	x			x	x		x	x			
26									x					x			x		
27			x	x	x	x	x			x					x	x			
28		x			x	x	x		x					x	x				
29				x		x	x					x					x		
30	x			x			x	x				x	x	x	x				
31		x		x				x			x							x	
32					x	x	x		x				x		x	x			
33																			
34							x							x	x				

Studien [L-R] Teil 1

Tabelle 28

Codierleitfaden - Studien [L-R] Teil 1

					Inklusion/sond. Knowhow	Recht/Gov/Rolle	Leadership- Modelle	Förderprozesse
Autor:in, Jahr, Kontext	Studiendesign	Stichprobe (n)	K1	K2	K3	K4		
35 Lambrecht et al., 2022	DE	quantitativ	135 SL	x			x	
36 Lanz & Kummer Wyss, 2016	CH	Theoriebeitrag			x			
37 Leete, 2023	AUS	Theoriebeitrag			x			
38 Liasidou & Antoniou, 2015	CYP	mixed-method	24 SL	x				
39 Lindmeier et al., 2017	DE	Theoriebeitrag				x		
40 Loiacono & Palumbo, 2011.	USA	quantitativ	51 SL	x				
41 López-López et al., 2021	ESP	mixed-method	150 Fam.					
42 Lowrey & Smith, 2018.	USA	qualitativ	18 SL	x				
43 Lütje-Klose et al., 2017 ²	DE	Sammelband						
44 MacCormack et al., 2021.	CAN	qualitativ	21 SL			x		
45 McLeskey, 2020	USA	Review			x			
46 McMillan & Hoppey, 2021	USA	Review			x	x		
47 Melloy et al., 2022.	USA	mixed-method	139 SL	x	x			
48 Meyer, 2023.	DE	qualitativ	8 SL	x			x	
49 Naraian et al., 2020.	USA	qualitativ	≈ 33 Personen (3 SL, 7 LP, ≈ 23 Fam.)			x		
50 Poon-McBrayer &	HKG	qualitativ	8 SL					
51 Preis & Wissinger, 2021.	DE	qualitativ	12 SL					
52 Ricci et al., 2022.	USA	qualitativ	65 Personen (24 LP, 19 SHP, 22 SL)	x				
53 Resch et al., 2021 ³	DE	Sammelband						
54 Rönn-Liljenfeldt et al., 2024.	FIN	qualitativ	9 SL	x		x		
55 Ryan, 2010.	CAN	qualitativ	≈ 23 Personen (2 SL, 12 LP, 6 SuS, 3 Elt)					

Anmerkungen. ¹Aus dem Sammelband wurden zwei Beiträge verwendet. Diese sind in der Liste extra aufgeführt: Badstieber, 2023; Huber & Zoss, 2023. ²Aus dem Sammelband wurde ein Beitrag verwendet. Dieser ist in der Liste extra aufgeführt: Huber et al., 2017. ³Aus dem Sammelband wurde ein Beitrag verwendet. Dieser ist in der Liste extra aufgeführt: Preis & Wissinger, 2021.

Studien [L-R] Teil 2

Tabelle 29

Codierleitfaden - Studien [L-R] Teil 2

	Diagnostik/ Evidenz	Ressourcen	System- entwicklung	Strategie/ Programm	Ressourcen	Personal/PLG	Multi-Koop	Kommunikation	Transformation	Datenentscheide	Spannungsfelder	Unterrichts- entwicklung	Extern-Koop	Inklusion/ Gerechtigkeit	Vielfalt/ Partizipation	Vertrauen/ Transparenz	Proaktiv/ Transformativ	Ambiguität/ Reflexion	Selbstreflexion/ Beziehung
	K5	K6	K7	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	V1	V2	V3	V4	V5	V6
35							x		x			x							
36					x	x	x							x				x	x
37						x													
38			x						x				x	x					
39			x	x		x	x	x	x		x						x	x	
40	x					x	x		x	x		x							
41													x		x				
42			x	x		x			x			x		x			x		
43																			
44						x		x					x		x				x
45			x	x		x			x					x				x	
46				x					x	x				x			x		
47																			
48			x			x	x		x		x		x						
49			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50				x	x	x	x	x	x					x	x	x			x
51							x	x			x								
52							x	x	x					x			x	x	
53																			
54						x	x		x			x							x
55			x			x	x				x				x			x	

Studien [S-Z] Teil 1

Tabelle 30

Codierleitfaden - Studien [S-Z] Teil 1

	Autor:in, Jahr, Kontext		Studiendesign	Stichprobe (n)	Inklusion/sond.	Recht/gov/rolle	Leadership-	Förderprozesse
					Knowhow		modelle	
					K1	K2	K3	K4
56	Sahli Lozano et al., 2020.	CH	mixed-method	147 SL	x	x		
57	Sahli Lozano et al., 2020.	CH	qualitativ	232 SL	x	x		x
58	Scanlan, 2012.	USA	qualitativ	16 Personen (2 SL, 14 sonst)	x			
59	Scheer, 2019	DE	Theoriebeitrag					x
60	Scheer, 2020.	DE	qualitativ	11 SL	x		x	x
61	Schön & Glade, 2020.	DE	Theoriebeitrag					
62	Serke, 2022.	DE	qualitativ	2 SL				
63	Shani & Koss, 2015	ISR	qualitativ	21 SL		x		
64	Shani & Ram, 2015	ISR	qualitativ	27 SL				
65	Sider et al., 2017.	CAN	qualitativ	20 Personen (15 SL, 5 sonst)	x			
66	Sider et al., 2021.	CAN	mixed-method	285 SL	x			
67	Smith & Larwin, 2021.	USA	quantitativ	77 Personen (5 SL, 72 LP)	x			
68	Sturm & Wagner, 2018 ²		Sammelband					
69	Tejeiro, 2024.	ESP	Review			x		
70	Tsirantonaki & Vlachou, 2025.	GRC	quantitativ	581 SL	x			
71	Vlachou & Tsirantonaki, 2023.	GRC	quantitativ	581 SL	x			x
72	von Bargen, 2018.	DE	qualitativ	15 SL	x			
73	Waldron & Redd, 2011	USA	Theoriebeitrag					
74	Waldron et al., 2011.	USA	qualitativ	22 Personen (1 SL, 21 LP)				
75	White et al., 2021	USA	quantitativ	105 SL	x			
76	Wood et al., 2014.	AUS	quantitativ	340 SL	x			
77	Woodcock & Hardy, 2022	AUS	quantitativ	18 SL	x	x		

Anmerkungen. ¹Aus dem Sammelband wurde ein Beitrag verwendet. Dieser ist in der Liste extra aufgeführt: Badstieber et al., 2018.

Studien [S-Z] Teil 2

Tabelle 31

Codierleitfaden - Studien [S-Z] Teil 2

	Diagnostik/ Evidenz	Ressourcen	System- entwicklung	Strategie/ Programm	Ressourcen	Personal/PLG	Multi-Koop	Kommunikation	Transformation	Daten-entscheide	Spannungsfelder	Unterrichts- entwicklung	Extern-Koop	Inklusion/ Gerechtigkeit	Vielfalt/ Partizipation	Vertrauen/ Transparenz	Proaktiv/ Transformativ	Ambiguität/ Reflexion	Selbstreflexion/ Beziehung
	K5	K6	K7	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	V1	V2	V3	V4	V5	V6
56														x				x	
57					x						x			x				x	
58			x	x		x	x		x				x	x					
59			x	x	x	x	x	x		x			x		x		x	x	x
60			x		x		x		x		x		x	x			x	x	
61														x		x			x
62			x		x		x		x				x						
63							x		x										
64																			
65							x	x							x				
66				x			x	x	x					x		x	x		x
67						x								x					
68																			
69							x								x	x			
70			x		x				x						x			x	
71												x		x			x		
72			x	x															
73						x			x			x		x					
74				x		x	x			x		x		x					
75														x					
76			x											x			x	x	
77			x						x									x	